

Wer hat Angst vor dem bösen Wolf?

Interventionen für ängstliche Kinder in der Psychomotorik-Therapie, angelehnt an psychodynamische und verhaltenstherapeutische Ansätze

Eingereicht von:

Marianik Henry
Mirjam Tissot

Begleitung: Irene Kranz

Februar 2009

Abstract

Kinder, die in die Psychomotorik-Therapie kommen, haben Entwicklungsaufgaben zu bewältigen, was fast immer mit Angst verbunden ist. Auch deuten neuere Studien darauf hin, dass Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen die häufigsten psychischen Störungen sind. Darum befassen wir uns in dieser Arbeit mit den Fragen, wie man Kinderängste verstehen kann und welche Interventionen die Therapeutin in der Psychomotorik-Therapie anwenden kann um mit Kindern, die Ängste haben, zu arbeiten. In einer Literaturanalyse bearbeiten wir die psychodynamischen und verhaltenstherapeutischen Ansätzen sowie die Methode von Bernard Aucouturier und den kindzentrierten Ansatz von Renate Zimmer. Unsere Erkenntnisse fassen wir in Interventionsvorschlägen für die Arbeit in der Psychomotorik-Therapie zusammen.

Wir bedanken uns bei Irene Kranz, die uns immer für Fragen zur Verfügung stand und uns mit viel Einsatz begleitet hat. Wir danken auch all denjenigen, die unsere Arbeit durchgelesen haben.

Einleitung	1
1.1 Fragestellung	2
1.2 Methodisches Vorgehen	2
2 Die normale Angst	4
2.1 Definition der Angst	4
2.2 Die typischen Entwicklungsängste	7
3 Die pathologische Angst	9
3.1 Beschreibung verschiedener Angststörungen	10
3.1.1 Störung mit Trennungsangst	10
3.1.2 Spezifische Phobie	11
3.1.3 Soziale Phobie	12
3.1.4 Generalisierte Angststörung (GAS)	12
3.1.5 Panikstörung und Agoraphobie	13
3.1.6 Zwangsstörung	14
3.1.7 Posttraumatische Belastungsstörung (PTB)	15
3.2 Epidemiologie der Angststörungen	15
3.3 Komorbidität der Angststörungen	16
3.4 Relevante Erkenntnisse für die Psychomotorik-Therapie	17
4 Psychologische Erklärungsansätze zu Angststörungen	20
4.1 Verhaltenstherapeutische Erklärungsansätze	20
4.1.1 Historischer Überblick zur Verhaltenstherapie	20
4.1.2 Lerntheoretische Erklärungsansätze zur Angststörung	21
4.1.3 Kognitive Modelle	24
4.1.4 Kritik zur Verhaltenstherapie	25
4.2 Psychodynamische Erklärungsansätze	26
4.2.1 Kurze Einleitung über die Kinderanalyse	26
4.2.2 Eine psychoanalytische Erklärung der Angst	27
4.2.3 Ursprung der Angst nach dem psychodynamischen Ansatz	28
4.2.4 Der Weg aus der Symbiose zur Autonomie	30
4.2.5 Bindungstheorie und Trennungsangst	33
4.2.6 Die Bedeutung des Übergangsobjektes	35
4.2.7 Ängste der ödipalen Phase	36
5 Übliche therapeutische Interventionen bei Angststörungen	36
5.1 Verhaltenstherapeutische Interventionen bei Kindern mit Ängsten	37
5.1.1 Psychoedukation	38
5.1.2 Expositionsverfahren	39
5.1.3 Desensibilisierungsverfahren	39
5.1.4 Lernen am Modell	40
5.1.5 Kontingenz Management	41
5.1.6 Kognitive Interventionen	42
5.1.7 Selbstinstruktions-Training	42
5.1.8 Trainings-Programme	42
5.1.9 Elternarbeit	43
5.2 Psychodynamische Interventionen bei Kindern mit Ängsten	44
5.2.1 Kurze Einleitung	44
5.2.2 Übertragung und Gegenübertragung	44
5.2.3 Das Spiel	46
5.2.4 Das Zeichnen	48
5.2.5 Die Märchen	49
5.3 Relevante Erkenntnisse für die Psychomotorik-Therapie	50

6	<i>Der Ansatz Aucouturier</i>	55
6.1	Die Entstehung der Angst durch den Verlust.....	55
6.2	Handlungsfantasmen für die Angstbewältigung	56
6.2.1	Aggressiv sein können ohne Schuldgefühle für eine gesunde Entwicklung der Psyche ..	57
6.3	Archaische Ängste vor dem Verlust des Körpers	57
6.3.1	Die Angst vor dem Fallen.....	58
6.3.2	Die Angst, keine Grenze zu haben	59
6.3.3	Die Angst zu explodieren	60
6.3.4	Die Angst, auseinander zu brechen.....	60
6.3.5	Die Angst vor Verletzung der Haut (Häutung), die Angst vor Amputation.....	60
6.4	Motorische Unruhe versus motorische Passivität.....	61
6.5	Die symbolischen Spiele als Rückversicherung und Angstbewältigung.....	61
6.5.1	Die symbolischen Spiele der tiefen Rückversicherung.....	62
6.5.2	Die Symbolisierung als Rückversicherungsfunktion	64
6.5.3	Die Angst spielen: Lust an der Angst ins Spiel bringen	65
6.6	Zusammenfassung	65
7	<i>Der Kindzentrierte Ansatz nach Zimmer/Volkamer</i>	67
7.1	Das Humanistische Menschenbild	67
7.2	Das Verhalten der Psychomotorik-Therapeutin nach humanistischen Grundsätzen.....	68
7.3	Angstrelevante Aspekte der kindzentrierten Psychomotorik.....	70
7.3.1	Das Selbstkonzept	70
7.3.1.1	Aufbau des Selbstkonzepts.....	71
7.3.1.2	Körpererfahrungen	72
7.3.1.3	Selbstwirksamkeit und Kontrollmeinung.....	72
7.3.1.4	Gelernte Hilflosigkeit.....	73
7.3.1.5	Attribution	73
7.3.2	Interventionen zur Veränderung eines negativen Selbstkonzepts	74
7.3.3	Paradoxe Intention	75
7.3.4	Das Spiel als Intervention bei ängstlichen Kindern.....	76
8	<i>Inhaltliche Vorschläge für die Psychomotorik-Therapie</i>	77
8.1	Geschichten, Märchen und Bilderbücher	80
8.2	Gespräch	81
8.3	Informationsvermittlung über die Angst oder das Angstobjekt.....	82
8.4	Symbolspiele	82
8.5	Lust-Angst-Spiele.....	83
8.6	Rollenspiele	84
8.7	Bewegungsspiele	84
8.8	Malen und Gestalten:	85
8.9	Konfrontation	85
8.10	Entspannung	86
8.11	Übergangsobjekt	87
8.12	Modelllernen	87
8.13	„Kontingenz Management“	87
9	<i>Diskussion</i>	89
9.1	Kritische Auseinandersetzungen mit dem Arbeitsprozess	91

Einleitung¹

Wir befassen uns in dieser Arbeit mit dem Thema Kinderängste. Ängste gehören zum Leben jedes Menschen und auch Kinder machen in ihrer Entwicklung viele Phasen durch, in denen sie Ängste erleben. Kinder die in die Psychomotorik-Therapie kommen, haben eine Entwicklungsaufgabe zu bewältigen, was fast immer mit Angst verbunden ist. Auf welche theoretischen Grundlagen kann sich die Psychomotorik-Therapeutin stützen und welche Verfahren wendet sie an? Eine der Stärken der Psychomotorik-Therapie sehen wir in der Vielfältigkeit ihrer Arbeitsmethoden. Die Therapeutin kann ihre Arbeitsweise auf die Problemstellung aber auch die Ressourcen des Klienten abstimmen. Hier möchten wir einen kleinen Überblick über diese vielfältigen Möglichkeiten geben, der natürlich im Rahmen einer Bachelor-Arbeit nicht den Anspruch auf Vollständigkeit haben kann. Auch müssen wir mit der Schwierigkeit umgehen, dass die Psychomotorik-Therapie ein sehr junges Forschungsgebiet ist und es erst wenige theoretische Grundlagen gibt auf die wir uns beziehen können. Es ist deshalb üblich, sich auf Theorien von Nachbarwissenschaften zu stützen. Wir werden in dieser Arbeit die Theorien der Psychoanalyse und der Verhaltenstherapie heranziehen.

Die Emotion Angst ist komplex. Wir sind auf viele verschiedene Klassifikationen und Einteilungen gestossen. Wir beschreiben zuerst kurz die Angst als normale und sogar lebenswichtige Emotion beim Menschen. Wir zeigen auch auf, welche Kinderängste zu einer Entwicklung gehören und durchaus nicht pathologisch sind. Anschliessend möchten wir das Thema aus Sicht der kognitiven Verhaltenstherapie und der Psychoanalyse beleuchten. Diese beiden psychologischen Richtungen werden in der Literatur im Zusammenhang mit Angststörungen am meisten besprochen. Welche Erklärungen geben sie zur Entstehung pathologischer Angst und welche Arbeitsweisen setzen sie bei betroffenen Kindern ein?

Wir befassen uns dann mit dem tiefenpsychologischen Ansatz von Aucouturier und dem kindzentrierten Ansatz von Zimmer. Wir haben diese zwei Ansätze gewählt, da die meisten Psychomotorik-Therapeutinnen in der Schweiz nach den tiefenpsychologischen und humanistischen Richtungen arbeiten. Was sagen sie zur psychomotorischen Arbeit mit ängstlichen Kindern? Werden dort psychodynamische, kognitive oder verhaltenstherapeutische Interventionen genannt? Ob und wie fliessen sie in die psychomotorische Arbeit ein?

Wir vermuten, dass sich die Psychomotorik-Therapie auf ein humanistisches Menschenbild stützt und dass die Therapeutin in der Arbeit mit dem Kind diese Grundhaltung vertritt. Wir gehen davon aus, dass in der Psychomotorik-Therapie mit dieser humanistischen Grundhaltung Interventionen aus ganz verschiedenen psychologischen Richtungen in der Praxis durchgeführt und kombiniert werden. Obwohl in der Literatur der Psychomotorik keine verhaltenstherapeutischen Interventionen genannt wer-

¹ Um unsere Texte nicht unverständlich zu machen, werden wir in unserer Forschungsarbeit nur die weibliche Form für Therapeutin oder Psychomotorik-Therapeutin benutzen. Damit sind aber natürlich auch alle Therapeuten und Psychomotorik-Therapeuten gemeint.

den, denken wir, dass sie in der Praxis durchgeführt werden. In diesem psychomotorischen Teil befassen wir uns nicht mehr mit pathologischen Ängsten, sondern mit normalen Entwicklungsängsten, die aber pathologisch werden könnten. Auch eigene Erfahrungen bezüglich Arbeitsmethoden und Interventionen aus Ausbildung und Praktika möchten wir hier einfließen lassen.

Diese theoretische Auseinandersetzung soll der Psychomotorik-Therapeutin helfen, die kindlichen Ängste besser zu verstehen. Unsere Ergebnisse wollen wir in konkreten Interventionsvorschlägen für die Praxis darstellen.

1.1 Fragestellung

Die Fragestellungen für unsere Forschungsarbeit lauten folgendermassen:

- a) Wie kann man Kinderängste verstehen und welche Formen von normalen oder gesteigerten Entwicklungsängsten findet man in der Psychomotorik-Therapie?
- b) Welche psychomotorischen Interventionen für Kinder mit einer Angstthematik findet man bei Zimmer und Aucouturier?
- c) Auf welche verhaltenstherapeutischen und psychoanalytischen Interventionen kann sich die Psychomotorik-Therapeutin bei Kindern mit Angstthematik beziehen?
- d) Wie könnten diese Interventionen konkret an die Psychomotorik-Therapie angepasst und in einer Therapiestunde durchgeführt werden?

1.2 Methodisches Vorgehen

Um unsere Fragestellung zu beantworten, haben wir uns für eine Literaturanalyse entschieden. Zuerst haben wir folgende Psychomotorische Zeitschriften bearbeitet: *Praxis der Psychomotorik*, Jahrgang 1998 – 2008, *Motorik*, Jahrgang 1998-2008, *Astp Bulletin*, Jahrgang 1998 – 2008, *Thérapie psychomotrice*, Jahrgang 1998-2008. Dort mussten wir feststellen, dass das Thema Angst in der Psychomotorik-Therapie sehr wenig besprochen wird. Deshalb sind wir auf psychologische Literatur ausgewichen. Als wir uns informiert haben über die verschiedenen Psychotherapieansätze und Methoden bezüglich der Angststörungen, haben wir festgestellt, dass die Psychoanalyse und die kognitive Verhaltenstherapie die am meisten angewandten Therapien bei Angststörungen sind. In diesen beiden Therapierichtungen haben wir mögliche theoretische und praktische Verbindungen mit der Psychomotorik-Therapie gesucht.

Da die Psychomotorik-Therapie ein junges Forschungsgebiet ist und es keine einheitliche Arbeitsweise gibt, haben wir uns auf den tiefenpsychologischen Ansatz von Aucouturier und auf den kinderzentrierten Ansatz von Zimmer beschränkt. Diese beiden Autoren befassen sich am meisten mit Kindern. Die Ergebnisse unserer theoretischen Auseinandersetzung werden wir in Interventionsvorschlägen für die Psychomotorik-Therapeutin darstellen. Die Psychomotorik-Therapie gibt keine spezifischen Techniken und Therapiemanuale vor. Deshalb werden wir in der praktischen Anwendung unser jetziges Wissen und die allgemein bekannten Konzepte der Psychomotorik als Grundlage nehmen. Im Rahmen dieser Arbeit haben wir nicht die Möglichkeit unsere Ergebnisse zu überprüfen. Unsere Interventionsvorschläge müssten in einer weiteren Forschungsarbeit praktisch angewendet und evaluiert werden.

2 Die normale Angst

2.1 Definition der Angst

Wir möchten in diesem ersten Kapitel einen Überblick darüber geben, wie das Phänomen Angst aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet wird. Wir sprechen hier nur über eine „normale“, nicht pathologische Angst.

Was sagt das Lexikon zum Begriff Angst? Zwei allgemeine Definitionen aus dem Lexikon:

Der Brockhaus:

Angst, Gefühl einer Bedrohung, dass mit Symptomen wie Herzklopfen, Zittern, Schweissausbruch, Schlaflosigkeit, oder momentaner geistiger Blockierung verbunden sein kann. Die Angst ist ein Phänomen, das von situationsbedingten Zuständen unterschiedlicher Intensität über Neurosen bis zur existenziellen Angst des menschlichen Seins überhaupt reicht. (S. 87/88)

Furcht, Gefühl des Bedrohtseins; ist im Unterschied zur Angst objektbezogen, d.h. sie tritt nur angesichts einer tatsächlichen Gefahr auf (S. 600).

Hoffmann-la- Roche Lexikon Medizin:

Angst: das beim Erleben (oder der Vorstellung) einer unüberwindlich erscheinenden Bedrohung auftretende beengende Gefühl des existentiellen Bedrohtseins (extrem als Todesangst), das von v.a. vegetativen Symptomen begleitet wird (Blässe, Schweiss, veränderte Mimik, Zittern, Herzklopfen, Blutdruckanstieg, evtl. auch Ohnmacht, Durchfall). Ist im Gegensatz zur **Furcht** nicht Objekt gerichtet. (S. 70)

Die Herkunft des Wortes „Angst“ findet man in den indogermanischen Sprachen und es bedeutet Enge, Beklemmung. Es ist auch verwandt mit den lateinischen Wörtern angustus, „die Enge“ und angor, „das Würgen“ (Duden, Etymologie 1997). Im Gegensatz zur Alltagssprache wird in der Fachliteratur eine durchgehende Unterscheidung gemacht zwischen der Furcht, welche auf eine offensichtliche Bedrohung bezogen ist, und der Angst, welche ein eher diffuses, allgemeines Gefühl ist.

Neurologische Vorgänge bezüglich der Angst: Die körperlichen Reaktionen, die mit der Angst einhergehen werden im Hirnstamm ausgelöst. Der Erwerb und die Aufrechterhaltung der Angstreaktionen werden im limbischen System und dort vor allem von der Amygdala gesteuert. Der Präfrontale Cortex ist für die Verhaltensplanung und das Treffen von Entscheidungen zuständig und kann wiederum an-

dere Strukturen beeinflussen. Bei extremer Angst wird dieser Bereich funktionsunfähig (Schneider, 2004a).

Die Angst ist eine Emotion, welche zum Leben aller Kinder und Erwachsenen gehört und in den meisten Fällen nicht pathologisch ist. Aus evolutionsbiologischer Sicht erfüllt sie eine Schutz- und Warnfunktion und ist somit auch wichtig und erwünscht. Wir sind auf viele verschiedene Emotionstheorien gestossen und konnten feststellen, dass es keine einheitlichen Theorien über das Wesen und die Entstehung der Emotionen gibt. Auch die Angst kann man aus verschiedenen Perspektiven betrachten und deshalb gibt es auch keine einheitliche Angsttheorie. Jede psychologische Richtung scheint in der Angst diejenigen Aspekte wieder zu finden, für die sie sich am meisten interessiert. Folgende Darstellung gibt einen guten Überblick (Ulich & Mayring, 1992):

Psychoanalytische Ansätze: Sie betonen, dass hinter Angstgefühlen frühkindliche Erlebnisse der Trennung von einem Liebesobjekt oder des Verlustes dessen Liebe stehen.

Lerntheoretische Ansätze: Sie haben durch experimentelle Forschung gezeigt, dass ursprünglich schmerzauslösende Stimuli als furcht-/angstauslösend konditioniert werden können, um Vermeidungsverhalten zu motivieren.

Kognitive Ansätze: Sie betonen, dass bei Angst die Einschätzung einer zukünftigen Situation als Bedrohung und die Einschätzung der Ungewissheit der Bewältigung der Bedrohung zusammenkommen.

Evolutionspsychologische Ansätze: Sie sehen die Angst und Furcht als ein, durch die Evolution entwickeltes Gefahrensignal, das Fluchtverhalten auslösen soll.

Die Angst ist eine komplexe Emotion. In der Philosophie wird eine sehr tiefgreifende Form der Angst, die existentielle Angst, thematisiert. Es geht um „(...) das Bewusstwerden der Fragwürdigkeit des Daseins, der Möglichkeit des Scheiterns, der Konfrontation mit dem Nichts“ (Ulich & Mayring, 1992). Die Angst drückt sich auf verschiedenen Ebenen aus. Die betroffene Person fühlt sich beengt (was sich schon in der Wortbedeutung ausdrückt), gespannt, nervös, unsicher und unzulänglich (Ulich & Mayring, 1992). Die betroffenen Ebenen sind Körper, Kognitionen und Verhalten.

Rapee et al. (1996, zit. nach Essau, 2003, S. 14 -16) beschreiben die Veränderungen auf diesen drei Ebenen wie folgt:

Körper: Das sympathische Nervensystem wird aktiviert mit dem Ziel, den gesamten Organismus handlungsbereit zu machen. Handlung bedeutet in diesem Fall eine Kampf- oder Fluchtreaktion. Der Blutkreislauf wird beschleunigt und der gesamte Körper wird somit in Aktionsbereitschaft versetzt. Die Muskeln spannen sich an und die Atmung wird tiefer und schneller. Dieser Vorgang kann auch sehr unangenehme Folgen wie Erstickungsgefühle, Sehstörungen, Übelkeit oder Durchfall haben.

Kognitionen: Durch das aktivieren des biologischen Alarmsystems wird sofort begonnen, nach einer Bedrohung zu suchen und sie zu identifizieren. Dabei können falsche Zuordnungen und Zuschreibun-

gen gemacht werden. Es besteht Unsicherheit darüber, wie man in einer bestimmten Situation reagieren soll. Die vorherrschenden Gedanken sind verletzt zu werden, verrückt zu werden, dumm zu erscheinen. Es können Konzentrationsschwierigkeiten, Black-outs, Vergesslichkeit oder Gedankenrasen eintreten.

Verhalten: Durch das Auslösen der Kampf-/ Fluchtreaktionen besteht der Wunsch, so schnell wie möglich der Situation zu entfliehen. Es entstehen auch Aggressionen. Es wird ein Vermeidungsverhalten entwickelt, um nicht mehr in die ängstigende Situation zu kommen. Bei Kindern kann sich Vermeidungsverhalten durch Weinen, Schreien, Verstecken, Anklammern an die Eltern oder durch die Bitte an die Eltern nach Hilfe äussern. Ältere Kinder können in einer ängstigenden Situation versuchen sich abzulenken (auf einem Bleistift kauen), oder sich zu distanzieren (z.B. in eine Ecke starren).

Es ist wichtig die Kinder darüber aufzuklären, was die Angst ist und wieso wir Angst haben. André (2005) schlägt vor die Emotion Angst den Kindern folgendermassen zu erklären: Die Angst ist eine nützliche Emotion, die uns hilft zu überleben. Die Angst ist wie ein Alarmsystem. Wenn eine Gefahr besteht, fängt es an zu klingeln und signalisiert uns, dass wir vorsichtig sein müssen. Dieses Alarmsystem muss aber gut eingestellt sein und darf nur klingeln, wenn es eine echte Gefahr gibt (André, 2005). André ist auch der Meinung, dass man sich möglichst gut über die Themen informieren soll, die einem Angst machen. Je mehr man über sie weiss, umso besser kann man seine Ängste überwinden. Deshalb ist es bei bestimmten Ängsten hilfreich, sich mit dem Kind über sein Angstobjekt zu informieren.

Folgenden evolutionstheoretischen Gedanken über die teilweise irrational erscheinenden Kinderängste finden wir sehr spannend (Paul, 2004):

Darwin erklärt die Angst vor bestimmten Reizen mit dem Konzept der natürlichen Selektion. Ein Affe, der sich nicht vor der Schlange fürchtet, ist bald ein toter Affe und wird keine Nachkommen haben. Dass Tiere, welche eine stärkere Angst vor Gefahren haben länger leben und dadurch auch mehr von ihrem Genmaterial weitervererben, ist durchaus einleuchtend und wurde durch viele Experimente bestätigt. Mit dem Vorgang der Selektion kann man aber nicht erklären, warum viele Kinder Angst vor einem Wolf haben, nicht aber vor einem Auto, obwohl viel mehr Menschen durch Autounfälle sterben als an Wolfsbissen. Der böse Wolf wird seit langer Zeit in Märchen und Filmen als Angstfigur eingesetzt, obwohl man weiss, dass Wölfe die Menschen meiden und sie nicht angreifen. Warum fürchten sich Kinder vor der Dunkelheit, nicht existierenden Monstern unter ihrem Bett oder wilden Tieren und nicht vor real existierenden Gefahren, wie zum Beispiel Steckdosen, Strassenverkehr oder Schusswaffen? Bowlby hat dies mit dem Konzept der Umwelt evolutionärer Anpasstheit erklärt. Er hat die darwinsche Evolutionstheorie konsequent auf die menschliche Psyche angewandt und kam zu folgendem Ergebnis: Der Ausdruck „biologisch Angepasst“ bezieht sich nicht auf die Lebenswelt der Menschen von heute, sondern nur auf die früheren Umwelten in der sich der Mensch entwickelt hat. Aus evolutionsbiologischer Sicht sind diese Ängste durchaus begründet. Für die Primaten war die Nacht gefährlich und sie zogen sich auf Bäume zurück um sich vor Angriffen von Schlangen, Raubvögeln und Landraubtieren zu schützen. Diese These ist etwas spekulativ. Bowlby will damit auch nicht sagen, dass es sich bei diesen irrational erscheinenden Ängsten um angeborene, strikt genetische

Ängste handelt. Er sagt lediglich, dass es sich dabei um Themen handelt, die in der Phylogenese angstrelevant waren und bei denen sich eine Angst sehr viel leichter „einschalten“ lässt als bei anderen Themen (Paul, 2004).

Auf welche Sichtweise der Angst werden wir nun in unsere Arbeit eingehen? Uns interessieren in dieser Arbeit hauptsächlich die Interventionsmöglichkeiten, die sich bei einer Angststörung ergeben und schliesslich diejenigen Möglichkeiten, die im Rahmen einer Psychomotorik-Therapie eingesetzt werden könnten. In der Behandlung von Ängsten sind wir vor allem auf Ansätze aus der kognitiven Verhaltenstherapie und der Psychoanalyse gestossen. Auch in der Pädagogik bei Verhaltensstörungen finden diese zwei psychologischen Richtungen grosse Beachtung (Hillenbrand, 2008). Wir werden deshalb in dieser Arbeit die Angst aus psychoanalytischer, lerntheoretischer und kognitiver Sichtweise betrachten.

2.2 Die typischen Entwicklungsängste

Im Verlaufe seiner Entwicklung hat das Kind viele Aufgaben zu bewältigen und Anpassungsprozesse zu lernen. Laut Essau (2003) geben Rituale und Wiederholungen dem Kind ein Gefühl von Kontrolle und Sicherheit und sind ihm deshalb eine wichtige Hilfe in der Bewältigung seines Alltags. Ängste sind bei Kindern weit verbreitet. Abhängig vom kognitiven Entwicklungsstand des Kindes, kann man entwicklungstypische Ängste definieren. Sind diese Ängste vorübergehend, beeinträchtigen nicht die normale Entwicklung des Kindes und lösen keine Probleme in Schule oder Familie aus, soll man ihnen ihren natürlichen Verlauf lassen und sie nicht behandeln (Schneider, 2004a).

Tab. 1: Die typischen Entwicklungsängste (modifiziert nach Resch, 1996)

Kognitiver Entwicklungsstand nach Piaget	Themen entwicklungsphasentypischer Ängste
Sensomotorisch 1. und 2. Lebensjahr	Fremdeln, Trennungsangst, Reaktion auf aversive Reize
Präoperational 2.-5. Lebensjahr	Umweltangst Hexen, Gespenster, Einbrecher, Tiere (Tierphobie), Dunkelheit, Gewitter, Pavor nocturnus
Konkret operational 6.-9. Lebensjahr	Sozialisationsangst, Schulangst, Todesangst, hypochondrische Ängste, Naturkatastrophen
Formal operational Ab 10. Lebensjahr	Realangst, Körperschemabezogene Ängste, Dunkelheit, Einbrecher, Schulangst, Sozialangst
Formal operational 12.-14. Lebensjahr	Reifungsangst, Körperschema bezogene Ängste, Phobien, Schulangst, Sozialangst, Panikattacken
Formal operational Ab 14. Lebensjahr	Existenzangst, Ablösung

Die ersten Furchtreaktionen werden bei Kindern ab sechs bis acht Wochen beobachtet. In den ersten zwei Lebensjahren reagieren Säuglinge auf aversive Reize aus der Umwelt mit Angst. Dies sind zum Beispiel laute Geräusche oder Reizüberflutung. Sie können ab dem ersten Lebensjahr auch Angst in den Gesichtern von Bezugspersonen erkennen und dadurch selbst in Angst versetzt werden. Wenn sich die Bindung zu einer besonderen Bezugsperson im Umfeld herausbildet, tritt beim Kind typischerweise die Fremdenangst auf. Vom zweiten bis ca. fünften Lebensjahr haben Kinder ein egozentrisches und magisches Weltbild. Die Ängste beziehen sich einerseits auf imaginäre Figuren wie Hexen und Gespenster, andererseits auf reale Dinge wie Einbrecher, Dunkelheit, Gewitter. Mit dem Schuleintritt werden die sozialen Fähigkeiten und die Auseinandersetzungen mit der Peer-Gruppe zentral. Dadurch können die Sozialisationsängste hervorgerufen werden. Mit dem Erwerb des Todesbegriffs, ca. siebtes bis achttes Lebensjahr, treten Realängste auf. Während der ganzen Präpubertät und Pubertät können Reifungsängste und körperbezogene hypochondrische Ängste auftreten. Mit dem Beginn der Adoleszenz wird auch die Ablösung vom Elternhaus aktuell und dies ist meist mit Ängsten verbunden. Trennungsängste kommen in verschiedenen Erscheinungen während der ganzen Kindheit vor (Resch, 1996).

Das Konzept der Entwicklungsaufgaben ist von wichtiger Bedeutung in der Entwicklungspsychologie. Das Kind hat abhängig von seinem Alter verschiedenen Aufgaben und Anpassungsleistungen zu lernen. Der Lernprozess ist immer eine Interaktion von Individuum und Umwelt. Von wichtiger Bedeutung im Zusammenhang mit den Ängsten ist die Entwicklungsaufgabe der Emotionsregulation. Bei Säugling wird diese Regulation noch ausschliesslich durch die Bezugspersonen erreicht. Nach und nach lernt das Kleinkind, diese Regulation selbst zu machen. Es braucht aber vor allem bei der Regulation von negativen Emotionen noch lange die Hilfe der Bezugspersonen. Folgende Regulationsstrategien stehen dem Kind zur Verfügung (Peterman & Wiedebusch, 2003 zit. nach Schneider, 2004a, S. 6):

- Kontaktaufnahme mit der Bezugsperson
- Aufmerksamkeitslenkung (Abwendung von Erregungsquelle)
- Selbstberuhigungsstrategien (Saugen, Schaukeln, Rituale, Selbstgespräche)
- Rückzug aus Emotionsauslösender Situation
- Körperliches ausagieren der Emotion
- Kognitive Regulationsstrategien: Neubewertung der Situation, Verleugnung von Gefühlen

3 Die pathologische Angst

Wie in Kapitel 1 beschrieben, ist die Angst eine Emotion die alle Menschen erleben und die nicht pathologisch ist. Es gibt sogar entwicklungspezifische Ängste, die fast jedes Kind in irgendeiner Form durchmacht. Von einer Störung kann in Bezug auf die Angst laut Resch (1996) erst gesprochen werden, wenn die folgenden drei Kriterien erfüllt sind:

Persistenz: Der Angstzustand wird über den Auslöser hinaus nicht desaktualisiert, d.h. er bleibt weiterhin bestehen, obwohl die Gefahr vorüber ist.

Intensität: Ist die Angstintensität zu hoch, können keine adäquaten Anpassungshandlungen mehr ausgewählt und ausgeführt werden.

Anlassgeneralisierung: Die Ängste machen sie aus ihrer Verbindung mit einem adäquaten Auslöser frei. Sie beginnen bis anhin nicht mit Angst besetzte Umweltereignisse und Phantasien zu begleiten.

Durch Eintreten dieser drei Kriterien verliert die Angst ihre Funktionalität und kann zu einem psychopathologischen Symptom werden. Resch (1996) nennt als typische Kennzeichen der pathologischen Angst die Erschwerung oder Verunmöglichung einer Lösung von Anpassungs- und Entwicklungsaufgaben. Es kommt häufig auch zu einem Mangel an sozialen Fähigkeiten als Folge von Vermeidungsverhalten.

Die Angststörung ist eine internalisierte, d.h. nach innen gerichtete Störung (Hillenbrand 2008). Dadurch verursacht sie in ihrer Umgebung viel weniger Aufmerksamkeit als externalisierte Störungen wie beispielsweise aggressives- oder hyperaktives Verhalten und wird dadurch auch weniger wahrgenommen. In neueren Jahren hat man wieder vermehrt über die Angststörungen bei Kinder und Jugendlichen geforscht und man konnte feststellen, dass sie zu den häufigsten psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter gehören (Schneider, 2004; Essau 2003).

In diesem Kapitel werden wir einen Überblick über die verschiedenen Arten von Angststörungen geben. Obwohl wir später keine spezifischen Angststörungen mehr unterscheiden, ist es trotzdem wichtig zu sehen, welche Formen eine übermässige Angst annehmen kann. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, Ängste zu beschreiben und einzuteilen. Auch die Trennung zwischen einer normalen Entwicklungsangst und einer beginnenden Angststörung ist oft nicht deutlich zu sehen. Wir beschränken uns deshalb auf die Angstformen die in der ICD-10 (Internationales Klassifikationssystem der Krankheiten, Hrsg.: World Health Organization) und der DSM-IV (diagnostisches Handbuch psychischer Störungen, Hrsg.: Amerikanische Psychiatrische Vereinigung) gebildet wurden.

Weiter werden wir noch einige Zahlen zur Epidemiologie von Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen nennen, um das Thema auch aus einer etwas grösseren Perspektive zu sehen. Schliesslich finden wir es sinnvoll, einige Angaben zur Komorbidität bei Angststörungen zu machen. Die Erkenntnisse zur Komorbidität können viel zum Verstehen der Angststörungen beitragen.

Mit diesen drei Punkten möchten wir einen groben Überblick über das Thema Angststörungen geben, um später dann in mehr Details eintauchen zu können. Da die Bücher von Essau (2003) und Schneider (2004) schon einen sehr umfangreichen und Internationalen Überblick über die Erkenntnisse zu diesen Themen zusammengetragen haben, werden wir die Informationen, die wir für dieses Kapitel benötigen, bei ihnen holen.

3.1 Beschreibung verschiedener Angststörungen

Schneider (2004) sagt in der Einleitung ihres Buches, dass sie es als wichtig erachtet, nicht mehr alle Kinderängste unter dem allgemeinen Begriff *Angststörung* zusammen zu fassen, sondern: „(...) neben allgemeinen Faktoren störungsspezifische Aspekte in der Ätiologie und der Behandlung der einzelnen Angststörungen vorzustellen“ (S.7). Wir möchten diese Erkenntnisse aus der neueren Forschung der Kinder- und Jugendängste in unsere Arbeit mit aufnehmen, denn sie gehören unserem Verständnis nach zu den grundlegenden Informationen in einer Arbeit über kindliche Ängste. In den folgenden Kapiteln unserer Forschungsarbeit werden wir aber nur noch gelegentlich einzelne Angststörungen erwähnen. Denn in der psychomotorischen Praxis werden wir eher mit einer allgemeinen und teilweise auch recht unspezifischen Angst der Kinder konfrontiert werden und nicht mit psychiatrischen Störungsbildern von Phobien oder Zwängen. Trotzdem ist eine Psychomotorik-Therapeutin fähig, eine beginnende Angststörung zu erkennen, wenn sie entsprechend informiert ist.

Die folgenden Angststörungen sind in den diagnostischen Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-IV beschrieben. Beide listen zu jeder Angststörung eine Reihe von Diagnosekriterien auf, die erfüllt sein müssen, damit die Angststörung zugeordnet werden kann. Wir werden für jede Angststörung die wichtigsten Merkmale und Symptome beschreiben. Dafür orientieren wir uns an den Beschreibungen und Übersetzungen der diagnostischen Kriterien des DSM-IV, die wir im Buch von Schneider (2004) vorfinden.

3.1.1 Störung mit Trennungsangst

Die Trennungsangst ist sowohl eine normale Entwicklungsangst (siehe Abschnitt 2.2), als auch eine Angststörung. „Die Störung mit Trennungsangst ist durch eine starke, über einen längeren Zeitraum anhaltende Angst vor einer dauerhaften Trennung von wichtigen Bezugspersonen charakterisiert. Trennungen von Bezugspersonen werden nur unter starker Angst ertragen bzw. vermieden“ (In-Albon & Schneider, 2004, S. 109). Einige weitere Kriterien für Trennungsangst nach DSM –IV (zit. nach In Albon & Schneider, 2004) sind:

- Andauernde und übermässige Besorgnis, dass ein Unglück sie von einer wichtigen Bezugsperson trennen könnte.
- Andauernder Widerwille oder Weigerung, aus Angst vor der Trennung, zur Schule oder an einen anderen Ort zu gehen.

- Wiederholte Klagen über körperliche Beschwerden, wenn die Trennung von einer wichtigen Bezugsperson bevorsteht oder stattfindet.
- Die Störung muss mindestens vier Wochen anhalten, der Störungsbeginn muss vor dem 18. Lebensjahr liegen; die Störung darf nicht nur im Rahmen einer psychotischen Störung auftreten.

In den Studien von Alessi et al. (1987, zit. nach Essau, 2003, S. 136) fand man heraus, dass die meisten Jugendlichen, die an Panikstörungen litten, zu einem früheren Zeitpunkt eine Störung mit Trennungsangst aufwiesen. Es besteht heute die Annahme, dass die Trennungsangst bei einigen Kindern ein Vorläufer oder sogar eine frühe Form der Panikstörung und der Agoraphobie ist (Petot, 2004).

3.1.2 Spezifische Phobie

„Das Kennzeichen von Phobien ist die unmittelbare Angstreaktion beim Auftreten des phobischen Reizes (z.B. Hund, Spritze, vor anderen reden). Das Kind versucht, den phobischen Reiz zu vermeiden“ (Schneider, 2004b, S.135). Einige weitere Kriterien des DSM-IV (zit. nach Schneider, 200b) sind:

- Die Konfrontation mit dem phobischen Reiz ruft fast immer eine unmittelbare Angstreaktion hervor, die das Erscheinungsbild einer situationsgebundenen Panikattacke annehmen kann. Beachte: bei Kindern kann sich die Angst in Form von Weinen, Wutanfällen, Erstarren oder Anklammern ausdrücken.
- Das Vermeidungsverhalten, die ängstliche Erwartungshaltung oder das Unbehagen in den gefürchteten Situationen, schränken deutlich die normale Lebenssituation der Person, ihre schulischen Leistungen oder sozialen Aktivitäten oder Beziehungen ein, oder die Phobie verursacht erhebliches Leiden der Person.
- Bei Personen unter 18 Jahren hält die Phobie über mindestens sechs Monate an.
- Es gibt verschiedene Typen: den Tiertypus, den Umwelttypus (z.B. Höhen, Stürme, Wasser), den Blut- Spritzen-Verletzungstypus, den situativen Typus (z.B. Flugzeuge, Fahrstühle, enge, geschlossene Räume), oder andere nicht näher definierte Typen, bei Kindern z. B. das Vermeiden von lauten Geräuschen oder kostümierten Figuren.

In der ICD-10 existieren separate Kategorien für Phobien im Kindes- oder Erwachsenenalter.

Die Begründung ist laut Schneider (2004b) aber nicht stichhaltig. Sie vermuten, dass phobische Störungen im Kindesalter eher verstärkte Entwicklungstrends, als eigenständige Störungen sind und sich weniger eindeutig in spezifische Einheiten, wie beispielsweise phobische Zustände, einteilen lassen.

Schneider (2004b) erwähnt hier auch eine Studie, in der die Autoren herausfanden, dass man bei Kindern, die Angst vor externalen Situationen haben, einen deutlich günstigeren Verlauf der Störung feststellen konnte, als bei Kindern, die Angst vor körperlichen Symptomen haben.

3.1.3 Soziale Phobie

Einige Kriterien nach DSM-IV (zit. nach Melfsen & Warnke, 2004):

- Eine ausgeprägte und anhaltende Angst vor einer oder mehreren sozialen oder Leistungssituationen, in denen die Person mit unbekanntem Personen konfrontiert ist oder von anderen Personen beurteilt werden könnte. Der Betroffene befürchtet ein Verhalten oder Angstsymptom zu zeigen, das demütigend oder peinlich sein könnte. Beachte: Bei Kindern muss gewährleistet sein, dass sie im Umgang mit vertrauten Personen über angemessene soziale Kompetenzen verfügen.
- Die Angst muss auch gegenüber Gleichaltrigen vorkommen und nicht nur in Interaktionen mit Erwachsenen.
- Die soziale Phobie ist generalisiert, wenn die Angst fast alle sozialen Situationen betrifft. Die soziale Phobie ist spezifisch, wenn sie sich auf eine genau umschriebene Situation bezieht.
- Bei Personen unter 18 Jahren hält die Phobie über mindestens sechs Monate an.

Melfsen und Warnke (2004) beschreiben folgende physiologischen Reaktionen in der Angstsituation als typisch: „(...) starkes Herzklopfen, Zittern, Schwitzen, Erröten, Kälteschauer, Schwächegefühl, Übelkeit und eine veränderte Atmung“ (S. 166).

Ein Mensch mit sozialen Phobien leidet nicht in erster Linie an einer übermäßigen Angst vor Mitmenschen, sondern er misstraut seinen Fähigkeiten, die er braucht, um sich in einer sozialen Situation wohl zu fühlen. Die Gedanken von betroffenen Kindern sind oft durch Selbstabwertung gekennzeichnet. Sie möchten bei anderen Menschen einen möglichst guten Eindruck hinterlassen, haben aber Angst zu versagen, falsch zu reagieren oder gedemütigt zu werden. Diese Kinder lenken ihre Aufmerksamkeit auf ihre vermeintlichen Schwächen oder auf ein früheres Versagen. Eine soziale Phobie im Kindes- und Jugendalter sehen Melfsen und Warnke (2004) als einen Risikofaktor für weitere psychische Störungen. Man kann sich vorstellen, dass ein Kind, welches soziale Situationen meidet, viele wichtige Lernschritte nicht machen kann und auch keinen Anschluss in einer Peergruppe findet.

3.1.4 Generalisierte Angststörung (GAS)

Einige Kriterien nach DSM-IV (zit. nach Lyneham & Rapee, 2004):

Übermäßige Angst und Sorge (furchtsame Erwartung) bezüglich mehrerer Ereignisse oder Tätigkeiten (beispielsweise Arbeit oder Schulleistungen), die während mindestens sechs Monaten an der Mehrzahl der Tage auftraten.

- Die Person hat Schwierigkeiten, die Sorgen zu kontrollieren.
- Die Angst und Sorgen sind mit mindestens einem (bei Kindern) der folgenden Symptome verbunden:

- 1) Ruhelosigkeit oder ständiges auf dem Sprung sein
- 2) leichte Ermüdbarkeit;
- 3) Konzentrationsschwierigkeiten oder Leere im Kopf
- 4) Reizbarkeit
- 5) Muskelspannung

6) Schlafstörungen

Die Sorgen der Kinder mit einer GAS betreffen verschiedene Themenbereiche. Wären sie auf ein spezifisches Thema fixiert, würde man eher die Diagnose einer Phobie wählen. Die Kinder haben ein starkes Bedürfnis nach Rückversicherung bei den Bezugspersonen.

Die Inhalte der Ängste dieser Kinder betreffen laut Lyneham und Rapee (2004, S. 198) folgende Bereiche:

- Die Qualität ihrer Leistungen oder Fähigkeiten in der Schule oder im Sport und diese auch dann, wenn ihre Leistungen nicht durch andere beurteilt werden.
- Pünktlichkeit
- Naturkatastrophen, z.B. Erdbeben, Einschlag eines Kometen, Kriege
- Fehler zu machen oder in Schwierigkeiten zu geraten.

Die Forschung ist im Bereich der GAS bei Kindern und Jugendlichen noch sehr in den Anfängen (Lyneham & Rapee, 2004).

3.1.5 Panikstörung und Agoraphobie

Agoraphobie: „Unter Agoraphobie wird die Vermeidung öffentlicher Orte wie Kaufhäuser, Kino, Fahrstuhl usw. verstanden. Die Betroffenen befürchten, dass ihnen in dieser Situation etwas zustossen könnte. Meistens tritt die Agoraphobie in Kombination mit der Panikstörung auf“ (Schneider, 2004c, S. 243).

Panikstörung: „Die Panikstörung ist durch das plötzliche und spontane [nicht mit externen Stimuli gekoppelte, Anm. der Verf.] Auftreten akuter Angstzustände charakterisiert, bei denen körperliche Symptome innerhalb von 10 Minuten ihren Höhepunkt erreichen. Die Betroffenen entwickeln meist eine ausgeprägte Angst vor dem Auftreten weiterer Anfälle und beginnen ihren Lebensstil aufgrund der Panikanfälle zu verändern“ (Schneider 2004c, S. 242).

Die plötzlichen Panikanfälle, wie sie für eine solche Diagnose gefordert werden, treten bei Kindern äusserst selten auf. Bei Kindern werden die Panikattacken fast immer durch einen Stimulus in der Umwelt ausgelöst. In der Pubertät kommt es allerdings zu einem steilen Anstieg der Panikanfälle. Während den Panikanfällen treten auch kognitive Symptome auf, welche sich auf die körperlichen Symptome beziehen. Dies sind beispielsweise Angst erbrechen zu müssen, Angst keine Luft zu bekommen, Angst verrückt zu werden oder Angst zu sterben. Die Betroffenen zeigen während eines Anfalls ausgeprägtes, Hilfe suchendes Verhalten. Sie wollen zu ihren Eltern oder sogar zu einem Arzt. Sie beginnen Orte zu meiden, an denen eine Flucht schwierig oder peinlich wäre oder an denen sie schon einmal einen Panikanfall hatten. Teilweise zeigen sie ein so ausgeprägtes Vermeidungsverhalten, dass sie fast nicht mehr aus dem Haus können. Das Vermeiden von meist grossen, öffentlichen Orten wird unter dem Begriff der Agoraphobie zusammengefasst. Die betroffene Person hat nicht

Angst vor dem Ort an sich, sondern davor, dass er im Fall einer Panik schwer zu verlassen wäre, dort keine Hilfe zur Verfügung stünde und er weit entfernt von einem sicheren Ort (ihrem zu Hause) ist.

Das DSM-IV und die ICD-10 sehen für die Panikstörung bei Kindern und Jugendlichen dieselben Kriterien vor wie für Erwachsene. Treten die Panikanfälle immer nur in einer spezifischen Situation auf, können sie je nach Situation der spezifischen Phobie, der sozialen Phobie, den Zwangsstörungen oder auch der posttraumatischen Belastungsstörung zugeordnet werden (Schneider, 2004c).

3.1.6 Zwangsstörung

„Zwangsgedanken sind wiederkehrende, sich aufdrängende Gedanken, die Unbehagen oder Angst hervorrufen. Zwangshandlungen sind wiederkehrende Verhaltensweisen, die als aufgezwungen erlebt werden [der Betroffene empfindet sie als sehr unangenehm, kann aber nichts dagegen tun, Anm. der Verf.] und meist der Angstreduktion dienen“ (Simons, Holtkamp & Herpetz-Dahlmann, 2004, S. 315).

In der ICD-10 werden die Zwangsstörungen als eine eigenständige Störung betrachtet. In der DSM-IV wird sie der Kategorie der Angststörungen zugeordnet. Zudem verlangt das DSM-IV nicht, dass der Patient versucht, Widerstand zu leisten und die Gedanken oder Handlungen als unsinnig erkennt. Laut Simons et al. (2004) ist bei Kindern diese Einsicht oft nicht vorhanden und sie haben den Widerstand im Sinne einer Resignation oder Habituation aufgegeben.

Bei den meisten Kindern und Jugendlichen treten sowohl Zwangsgedanken wie auch Zwangshandlungen auf. Die Symptome ändern sich im Verlauf der Störung oftmals.

Die Inhalte der Zwänge können folgende sein (Wewetzer et al., 2001, zit. nach Simon et al., 2004, S.316):

Zwangsgedanken:

Kontamination mit Schmutz oder Sekreten
Furcht vor eigenen aggressiven Impulsen
Sexuelle Themen
Gewaltvorstellungen
Vorstellungen die sich auf den eigenen Körper beziehen
Religiöse Gedanken

Zwangshandlungen:

Waschzwänge
Kontrollzwänge
Wiederholungszwänge
Zählzwänge
Ordnungszwänge
Berührungszwänge
Sammelzwänge
Beten

Über die Ätiologie (Ursache) der Zwangserkrankungen ist man sich heute uneinig, wie man an den verschiedenen Klassifikationen in ICD-10 und DSM-IV sehen kann. Die häufigsten komorbiden Störungen bei Zwängen sind Angststörungen, Ticserkrankungen und Essstörungen. Bei diesen Störungen kann man eine gemeinsame Ätiologie mit der Zwangsstörung in Betracht ziehen. Depressive Störungen werden eher als Reaktion auf die sehr belastende Situation gesehen (Simon et al. 2004).

Essau (2003) beschreibt die Wichtigkeit von Ritualen oder Wiederholungen bei Kindern. Kinder bestehen sehr oft auf einer Gewohnheit, einem bestimmten Ablauf oder wollen dieselbe Geschichte immer

wieder hören. Ein gewisses „zwanghaftes“ Verhalten bei Kindern ist also durchaus normal. Es ist ein erster Versuch, Ordnung zu schaffen um sich anpassen zu können.

3.1.7 Posttraumatische Belastungsstörung (PTB)

Damit eine PTB diagnostiziert wird, muss das Kind eine Traumatisierung erlebt haben. Die DSM-IV (zit. nach Steil, 2004) sieht folgende Kriterien vor:

- Vorliegen von Symptomen aus den Bereichen:
- Intrusionen (mind.1), Vermeidung, emotionale Taubheit (mind. 3), Autonome Überregung (mind. 2).
- Bezüglich des Beginns der Störung besteht keine Beschränkung
- Dauer der Störung beträgt mindestens vier Wochen.

Es wird hier die Verwendung des DSM-IV empfohlen, da die ICD-10 nur sehr ungenaue Kriterien zur Verfügung stellt. Auch bei den Kriterien des DSM-IV wird gezweifelt, ob sie für Kinder angemessen sind, denn sie wurden auf der Basis von Untersuchungen über erwachsene, traumatisierte Menschen gemacht.

Eine PTB wird von Steil (2004) als eine gravierende psychische Störung bezeichnet, die in vielen Bereichen Konsequenzen für die weitere Entwicklung des Kindes haben kann. Das Kind erlebt seine ganze Welt und Zukunft als unsicher. Auch die Eltern können die Sicherheit nicht mehr gewährleisten. Das Kind hat oft Mühe, sich von ihnen zu trennen, da es sich um ihre Gesundheit fürchtet. Es zeigt Auffälligkeiten im Spielverhalten, in der Beziehung zu Peers und in seinen Vorstellungen von Gerechtigkeit.

3.2 Epidemiologie der Angststörungen

„Die Untersuchung von Störungen und ihre Verteilung innerhalb einer bestimmten Population wird als Epidemiologie bezeichnet“ (Essau, 2003, S. 117). Die Epidemiologie soll u.a. Versorgungsleistungen wie Prävention und Therapie planen. Weiter sollen wissenschaftliche Studien die Ursachen und den Verlauf einer Störung untersuchen. Die Ergebnisse und Erkenntnisse können dann wieder für Prävention und Behandlung eingesetzt werden. Wir werden kurz auf die Häufigkeit von Angststörungen und Geschlechterunterschiede eingehen.

Essau (2003) fasst viele epidemiologische Studien zu der Häufigkeit von Angststörungen zusammen. Die Ergebnisse sind folgende:

Ca. 10% der Kinder und Jugendlichen erfüllen irgendwann in ihrem Leben die diagnostischen Kriterien für eine Angststörung. Die Phobie ist die am weitesten verbreitete Angststörung, je nach Studie zwischen 3% und 11% der Kinder. Die Zwangsstörung, die Panikstörung, und die generalisierte Angststörung wurden auf ungefähr 1% geschätzt. Die Störung mit Trennungsangst bei 8 Jährigen wurde mit 2.8% angegeben. Die Posttraumatische Belastungsstörung schwankt je nach Studie zwischen 1.3%

und 6%. In Untersuchungsgruppen mit Kindern und Jugendlichen mit spezifischen traumatischen Erfahrungen waren aber bis 40% der Personen betroffen (vgl. die verschiedenen Studien bei Essau, 2003, S. 118-119).

Essau (2003) gibt an, dass in den meisten Studien die Mädchen zwei- bis vier Mal höhere Raten von Angststörungen aufweisen als Jungen. Der Unterschied ist schon im frühen Alter sichtbar. Es gibt dazu zwei Erklärungsansätze: Es können genetische oder biologische Unterschiede sein, welche dazu führen, dass Mädchen ein höheres Risiko haben, an Angststörungen zu erkranken. Oder der Unterschied wird verursacht durch die verschiedenen sozialen Erfahrungen und sozialen Rollen von Mädchen und Jungen. In klinischen Studien (Essau 2003) waren Mädchen und Jungen etwa gleich vertreten. Dies könnte darauf hindeuten, dass ängstliches Verhalten bei einem Mädchen nicht als auffällig gedeutet und deshalb auch nicht als behandlungsbedürftig betrachtet wird. „(...) Schüchternheit und Zurückgezogenheit entsprechen bei Mädchen eher der erwarteten Norm als bei Jungen“ (S. 124).

3.3 Komorbidität der Angststörungen

Wenn zusätzlich zu einer Grunderkrankung noch weitere Störungen hinzukommen, spricht man von Komorbidität. Um die Ursachen und den Verlauf einer Störung besser zu verstehen ist es wichtig, die Komorbidität zu untersuchen.

Essau (2003) stellt fest, dass die Komorbidität bei Angsterkrankungen sehr hoch ist. Bei Kindern und Jugendlichen ist sie höher als bei Erwachsenen. Die Ergebnisse von verschiedenen Studien schwanken in den Zahlen aber gewaltig, nämlich zwischen 20% und 70%. Man ist sich über die Bedeutung der hohen Komorbidität bei Angststörungen in der Psychopathologie noch im Unklaren. Die Erklärungsversuche beziehen sich teilweise auf methodologische Bereiche, auf die wir nicht weiter eingehen möchten. Interessant finden wir aber den Gedanken, dass die verschiedenen Störungen einen gemeinsamen Kern haben, nämlich die Bemühung um eine Anpassung (Rutter 1994, zit. nach Essau, 2003, S. 139). Diese Anpassungsversuche zeigen sich jedoch je nach Umweltbedingungen und Interaktionen der betroffenen Person mit der Umwelt auf unterschiedliche Weise.

Die Komorbidität zwischen verschiedenen Angststörungen ist besonders gross, d.h. die meisten Kinder zeigen nicht nur eine Angststörung, sondern gleich zwei oder mehr. Essau (2003) gibt mehrere Studien an, in denen eine sehr grosse Komorbidität zwischen der Störung mit Kontaktvermeidung und sozialer Phobie gefunden wurde. Auch aufgrund dieser Ergebnisse wurden im DSM –IV diese beiden Störungsbilder zusammengenommen und es gibt nur noch die soziale Phobie.

Die häufigste psychische Begleiterkrankung bei Angststörungen sind Depressionen (Essau 2003, S. 134). Die grosse Komorbidität zwischen Angst und Depressionen hat dazu geführt, dass man nach gemeinsamen Faktoren suchte. Alloy (1990, zit. nach Essau, 2003, S.134) vermutet, dass eine verminderte Kontrollmeinung (siehe Kapitel 7.3.1.3) einer Person zuerst Angst und dann Hoffnungslosigkeit (Depression) auslöst. Einer Depression gehen oft Angststörungen voraus und zwar meist die so-

ziale Phobie, die Störung mit Trennungsangst und die GAS. Wohingegen man die Panikstörung und die Zwangsstörung kaum als Vorläufer einer Depression fand (vgl. Essau 2003).

Essau (2003) fasst weitere Studien zusammen, welche folgende Störungen fanden, die mit Angststörungen zusammen auftreten: Störungen des Sozialverhalten, Störungen mit oppositionellem Trotzverhalten, ADS- oder ADHS- Störungen, Alkoholmissbrauch und somatoforme Störungen.

3.4 Relevante Erkenntnisse für die Psychomotorik-Therapie

Beim Durchsehen der Praxisliteratur für die Schweizer Psychomotorik haben wir bemerkt, dass das Thema Angst sehr wenig besprochen wird. Dies hat uns erstaunt, denn Angst gehört zum menschlichen Leben und jedes Kind erlebt Angst im Verlaufe seiner Entwicklung. Da in der Psychomotorik-Therapie die Entwicklungskomponente eine grosse Rolle spielt, sollten wir dieses Thema nicht ausser Acht lassen.

Es gibt keine Untersuchungen über die Art und Häufigkeit der Ängste welche Kinder, die die Psychomotorik-Therapie besuchen, haben. Das heisst aber nicht, dass die Ängste von der Therapeutin nicht erkannt werden. Auch sind die Grenzen von normalen, entwicklungsspezifischen Ängsten zu einer Angststörung fließend und oft schwer zu bestimmen. Aufgrund der folgenden Studien dürfen wir aber annehmen, dass Kinder mit einer Angstthematik auch in der Psychomotoriktherapie anzutreffen sind:

Wie man in neueren Studien feststellen konnte, gehören Angststörungen zu den häufigsten psychischen Störungen des Kindes- und Jugendalters (Essau, 2003, S. 118).

In einer Studie der Universität Zürich in den 90er Jahren, wurde im Kanton Zürich eine Prävalenz für Angststörungen bei Kinder und Jugendlichen von 11% gemessen. Dies ist ca. die Hälfte der Gesamtprävalenz von 22.5% für alle Störungen des Kindes- und Jugendalters (Schneider, 2004, S.6).

Laut einer Statistik der Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2007) erhielten im Schuljahr 2005/6 2.4% aller Volksschulschüler (einschliesslich Kindergarten,) Psychomotorik-Therapie. Dies erscheint wenig, sind aber immerhin 3250 Kinder im Kanton Zürich.

Man kann jetzt natürlich sagen, dass diese Kinder sich aufgrund psychomotorischer Probleme in der Therapie befinden. Folglich ist es nicht wahrscheinlich, dass Kinder mit Angstproblemen in eine Psychomotorik-Therapie kommen. Aber was sind eigentlich psychomotorische Störungen? Die Therapieindikation der Kinder in der Psychomotorik-Therapie ist nicht Thema dieser Arbeit. Trotzdem möchten wir hier kurz auf einen Artikel von Amft und Amft (2003) zu diesem Thema hinweisen. Sie fanden nämlich in ihrer Studie zu Klientel der Psychomotorik-Therapie nur wenige Kinder mit „echten“ Bewegungsstörungen, d.h. Störungen im Bewegungslernen, der Koordination oder Paresen. Sie sagen: „ (...) dass es sich bei der Klientel der PMT [Psychomotorik-Therapie, Anm. der Verf.] grösstenteils um Kinder mit psychomotorischen Störungen handelt, muss heute als wissenschaftlich widerlegt angesehen werden“ (S.40). Nur wenn das Funktionsgeschehen auf der psychomotorischen Ebene gestört ist, kann man auch von einer solchen Störung sprechen. Was wir in der Psychomotorik-Therapie aber

oftmals beobachten, sind laut Amft und Amft (2003) psychomotorische *Phänomene*. Das heisst das Kind drückt verschiedene Affektzustände über den Körper aus und zeigt dadurch ein verändertes Bewegungsverhalten. Amft und Amft (2003) kommen zu dem Schluss, dass die Kinder in der Psychomotorik-Therapie vorwiegend komplexe Auffälligkeiten und Störungen zeigen, die ihre Ursachen in psychosozialen Problemstellungen finden.

Die Angst drückt sich sehr stark auf der körperlichen Ebene aus, sowohl physiologisch durch die Aktivierung von Kampf-Flucht-Reaktionen wie auch auf der Verhaltensebene, beispielsweise durch Vermeidungsverhalten, Verkrampfungen, Weinen oder Verstecken. Hinzu kommt, dass ein ängstliches Bewegungsverhalten nicht auf einen realen Mangel an Bewegungskompetenzen hinweisen muss, sondern auch durch eine subjektive Fehleinschätzung der eigenen Kompetenzen entstehen kann.

Nach diesen Ausführungen erscheint es uns durchaus wahrscheinlich, dass wir in unserem Alltag als Psychomotorik-Therapeutinnen Kinder mit einer gesteigerten Angstthematik antreffen werden, abgesehen davon, dass Ängste sowieso zu jedem Kind gehören. Es kommt noch hinzu, dass die Psychomotorik-Therapie eine schulnahe Massnahme ist. Deshalb können wir uns gut vorstellen, dass wir für Eltern und Lehrer eine erste Ansprechstelle sind. Unserer Erfahrung nach ist die Überwindung, das Kind bei einer psychologischen Abklärung anzumelden, oftmals grösser, als die, sie bei der Psychomotorik-Therapie anzumelden. Dies führt uns zur Frage der Abgrenzung der Psychomotorik-Therapie von der Psychotherapie.

Da die theoretische Fundierung der Psychomotorik-Therapie noch sehr dürftig ist, ist es auch schwierig, genaue Abgrenzungen vorzunehmen. In der Deutschschweiz ist der Beruf der Psychomotorik-Therapeutin im Bereich der Sonderpädagogik angesiedelt, in der Westschweiz hingegen im Gesundheitswesen und die Therapie findet öfters in psycho-medizinischen Einrichtungen statt (Adler et al. 2007). Traditionellerweise befasst sich die französische und westschweizer Psychomotorik-Therapie mehr mit tiefenpsychologischen oder psychodynamischen Fragestellungen.

Angststörungen jedenfalls, d.h. Störungsbilder welche die Klassifikationskriterien der ICD-10 oder DSM-IV erfüllen, sind psychiatrische Störungen, die von einer Psychotherapeutin oder Psychiaterin behandelt werden müssen. Wir empfehlen, diese Kriterien bei Kindern mit Verdacht auf Angststörung beizuziehen. Werden sie weitgehend erfüllt, sollte man das Kind unbedingt für eine psychologische Abklärung anmelden. Dies geht natürlich nur in Absprache mit den Eltern. Es ist von Vorteil, wenn die Psychomotorik-Therapeutin gute Kontakte zu umliegenden Kinder- und Jugendpsychologischen Einrichtungen hat. Remschmidt und Schmidt (1988) beschreiben die Beziehung zwischen Pädagogik/Sonderpädagogik und Psychiatrie wie folgt: „Im Bemühen um die Verbesserung der Lebenssituation junger Menschen haben Pädagogik und Kinder- und Jugendpsychiatrie eine gemeinsame Aufgabe, die wechselseitige Unterstützung und Ergänzung fordert“ (S. 94). Unsere Arbeit in der Psychomotorik-Therapie hat einen präventiven Charakter. Das Ziel wäre, bei einem Kind, welches eine erhöhte Anfälligkeit für Ängste zeigt, eine Angststörung zu verhindern.

Es ist in jedem Fall von Vorteil, wenn die Psychomotorik-Therapeutin gut über Ängste informiert ist. Sei es, um einen kritischen Zustand zu erkennen und weitere Massnahmen einleiten zu können, oder um selbst Interventionen durchführen zu können. Wir werden uns deshalb in den folgenden Kapiteln

mit den bereits bestehenden Erklärungsansätzen und Interventionsstrategien im Bereich der Angststörungen befassen.

4 Psychologische Erklärungsansätze zu Angststörungen

Nachdem wir im vorhergehenden Kapitel auf diagnostische Merkmale einer Angststörung eingegangen sind, möchten wir in diesem Kapitel auf verschiedene Erklärungsansätze eingehen. Wir haben diejenigen Ansätze ausgewählt, die in der Kinder- und Jugendpsychiatrie bei Angststörungen am häufigsten herbeigezogen werden: psychoanalytische, kognitive und verhaltenstherapeutische Ansätze. Auch die Interventionen, die zur Behandlung eingesetzt werden, orientieren sich oft an diesen Ansätzen. Es erschien uns auch interessant, die Psychoanalyse und die Verhaltenstherapie nebeneinander zu betrachten, da diese zwei Strömungen von gegensätzlichen Annahmen ausgehen. Dadurch beleuchten sie unterschiedliche Aspekte eines Problemfeldes. Auf neurobiologische Modelle und Befunde bei Angststörungen werden wir in dieser Arbeit nicht eingehen. Obwohl die neuen Erkenntnisse auf diesem Gebiet durchaus interessant sind, haben wir uns entschieden, uns auf psychotherapeutische Ansätze zu begrenzen.

4.1 Verhaltenstherapeutische Erklärungsansätze

4.1.1 Historischer Überblick zur Verhaltenstherapie

Wie wir bei unseren Literaturrecherchen erkennen konnten, gibt es *die* Verhaltenstherapie nicht, so wenig wie es *die* Psychomotorik-Therapie gibt. Die Verhaltenstherapie findet ihren Ursprung in den 50er Jahren in Amerika. Unter diesem Namen schlossen sich viele verschiedene Richtungen zusammen und noch bis heute ist die grosse Heterogenität ein typisches Merkmal in der Verhaltenstherapie. Die Grundlagen der Verhaltenstherapie findet man im amerikanischen Behaviorismus. Diese Strömung hatte unter anderem das Ziel, die Psychologie als anwendungsbezogene Disziplin in den Hochschulen zu etablieren. Gegen den Widerstand der geisteswissenschaftlichen Psychologie, führten Naturwissenschaftler, unter anderem auch aus Deutschland, Experimente nach den naturwissenschaftlichen Modellen der Erkenntnisgewinnung durch. Im Unterschied zu den Geisteswissenschaftlern machten sie nicht innere psychische Prozesse des Menschen zum Gegenstand ihrer Forschung, sondern das Beobachtbare und Kontrollierbare, das Verhalten (Gröschke 2005).

Die Verhaltenstherapie führt das menschliche Verhalten auf zwei Prinzipien des menschlichen Lernens zurück: auf das klassische Konditionieren nach John B. Watson und auf das operante Konditionieren nach Burrhus F. Skinner. Beide Prinzipien sind auf tierexperimentelle Arbeiten zurück zu führen und wurden von diesen wichtigen Vertretern des Behaviorismus auf den Humanbereich übertragen.

Der streng behavioristische Gedanke, menschliches Verhalten sei nur durch äussere Stimuli bedingt und gelernt und könne durch das Konditionieren auch vollständig kontrolliert werden, zeigte sich in der Anwendung als nicht umsetzbar. Es entstanden in den 60er und 70er Jahren die so genannten Vermittlungsmodelle, die damals grossen Einfluss auf die Verhaltenstherapie hatten. Verschiedene Lerntheoretiker begannen, innere Prozesse, darunter verstanden sie Kognitionen, in ihre Forschungen aufzunehmen. Sie versuchten, die Konditionierungsmodelle unverändert auf den kognitiven Bereich anzuwenden indem sie sagten, innere Prozesse seien verdeckte Reaktionen auf äussere Stimuli. Man

nennt diese behavioristische Sichtweise auf kognitive Prozesse die Kontinuitätsannahme (Redaktionskommission der deutschen Gesellschaft für Verhaltenstherapie [dgvt], 1986).

In den 60er Jahren wurde durch Albert Bandura eine neue Art des Lernens beschrieben, das soziale Lernen oder auch das Modelllernen. In seinem Konzept der Selbstwirksamkeit beschreibt er, wie der Mensch aufgrund von Beobachtungen und Erfahrungen verschiedene Erwartungen speichert. Diese Erwartungen sind massgebend dafür, ob ein Mensch eine Handlung ausführt oder nicht. Aber auch diese sozialen Lerntheorien brachten keine Grundlegend Veränderungen in der Verhaltenstherapie, denn auch sie beschreiben die Prozesse zwischen einem Reiz (z.B. eine Beobachtung, ein Erlebnis) und einer Reaktion, in welchen die Kognitionen lediglich einen Vermittlungscharakter haben (dgvt, 1986).

Schliesslich wurden Ansätze entwickelt, in denen Kognitionen nicht mehr nur als vermittelnde Faktoren angeschaut wurden, sondern „als strukturierende und steuernde Komponenten für emotionale, motivationale, physiologische, und motorische Vorgänge verstanden werden“ (dgvt, 1986, S. 7). Nach Döpfner (1997, zit. nach Petermann, 1997, S. 334) beruhen heutzutage die verhaltenstherapeutischen Methoden nicht mehr ausschliesslich auf lerntheoretischen Prinzipien, sondern beziehen ihre theoretischen Grundlagen auch aus Bereichen der Sozial- und Entwicklungspsychologie, der kognitiven Psychologie und der Neurowissenschaften.

4.1.2 Lerntheoretische Erklärungsansätze zur Angststörung

Die Verhaltenstherapie benützt sozialwissenschaftliche Modelle zur Erklärung psychischer Störungen. Im Gegensatz zu einem Medizinischen Erklärungsansatz, sieht sie psychische Störungen „als Faktoren, die durch Umwelteinflüsse hervorgerufen, manipuliert und bekräftigt werden“ (Halder-Sinn, 1985 zit. nach dgvt, 1986, S. 13). Die theoretischen Grundlagen der Verhaltenstherapie sind lerntheoretische Modelle, die erklären wie menschliches Verhalten gelernt, umgelernt oder verlernt wird. Eine Verhaltensstörung wird in den Lerntheorien nicht auf einen falschen oder gestörten Lernprozess des Individuums zurückgeführt, sondern darauf, dass das erlernte Verhalten in der Umgebung des Individuums nicht funktional ist. Es ist durchaus sinnvoll, dass sich ein kleines Kind in der Nacht fürchtet, alleine Draussen zu sein. Wenn das Kind aber auch Angst vor der Nacht hat, wenn es in seinem sicheren Kinderzimmer ist und deshalb nicht schlafen kann, ist diese Angst nicht mehr funktional.

Die Verhaltenstherapie hat sich weiter entwickelt und bezieht sich heute für die Therapiemethoden nicht mehr nur auf lerntheoretische Modelle. Klassische lerntheoretische Erklärungsansätze werden aber, vor allem zur Erklärung und Behandlung von Ängsten, immer noch häufig herbeigezogen in der Verhaltenstherapien. Wir werden hier einen Überblick über die grundlegenden Lerntheorien geben.

Klassische Konditionierung

Die klassische Konditionierung ist das traditionelle Erklärungsmodell der Verhaltenstherapie zum Erwerb von Angststörungen, insbesondere Phobien. Das Modell wurde von Pawlow (1927) entwickelt und hat seinen Ursprung in Experimenten mit Tieren. Zunächst neutrale Reize, die keine Angst auslösen, die dann aber zeitgleich mit einem Reiz wie Angst oder Schmerz verbunden werden, werden dadurch zu angstausslösenden Reizen. Die Verbindung zwischen Reiz und Angst wird gelernt. Je öf-

ters die Verbindung erlebt wird und je höher die emotionale Intensität dabei ist, desto grösser wird die Angst. Um Angst zu vermeiden, wird in Zukunft versucht, den angstauslösenden Reiz zu vermeiden. Die behavioristischen Forscher Watson und Rayner beschrieben den Vorgang der klassischen Konditionierung in einer Untersuchung, die sie mit einem Jungen, dem elf Monate alten Albert, im Jahr 1920 machten² (Essau, 2003). Der kleine Albert war ein gesundes Kind, welches lediglich Angst vor lauten Geräuschen hatte. Die Forscher liessen ihn mit einer weissen Ratte spielen, was ihm Spass bereitete. Die Forscher fingen dann an, laute Geräusche mit einer Metallstange zu erzeugen, jedes Mal wenn sich Albert der Ratte näherte. Dies erschreckte ihn sehr, und er begann zu weinen. Mit der Zeit weinte Albert schon, wenn die Ratte ins Zimmer gebracht wurde, es aber gar keine lauten Geräusche gab. Die Angst, die mit den lauten Geräuschen verbunden war, war jetzt auch mit der Ratte verbunden, obwohl die Ratte dem kleinen Albert zu Beginn Spass bereitete.

Zu der Konditionierung kommen noch die Konzepte der *Generalisierung* und *Diskriminierung* hinzu. Bei der Generalisierung wird die gelernte Reaktion auf einen konditionierten Reiz auf andere, ähnliche Reize übertragen. Beim kleinen Albert zum Beispiel übertrug sich die Angst vor der weissen Ratte auf weisse Watte. Bei der Diskriminierung aber folgt die gelernte Reaktion nur auf einen spezifischen Reiz, d.h. die Angstreaktion würde beim kleinen Albert nur durch weisse Ratten ausgelöst.

Im Verlaufe der Zeit sind folgende Kritikpunkte an der Konditionierungstheorie laut geworden: Menschen, die an einer Phobie leiden, hätten nach dieser Theorie ein traumatisches Erlebnis haben müssen, wodurch ein phobisches Verhalten konditioniert wurde. Es wurde aber festgestellt, dass die meisten Menschen mit einer spezifischen Phobie, besonders bei Spinnen- Höhen- und Wasserphobien, keine solche auslösenden traumatischen Ereignisse erlebten (Essau, 2003, S. 165).

Menschen mit spezifischen Phobien haben diese öfters durch Beobachtungslernen als durch eigene traumatische Erfahrungen erworben (Menzies & Clark, 1993 zit. nach Essau, 2003, S. 165). Weiter lässt die Theorie des klassischen Konditionierens vermuten, dass jeder beliebige neutrale Reiz zu einem Angstreiz konditioniert werden kann. Tatsächlich wurde in der klinischen Psychologie aber beobachtet, dass Phobien sich auf bestimmte Erscheinungen konzentrieren. Agora- Tier- Klaustro- und soziale Phobien sind am häufigsten (Rachmann, 1975, zit. nach Sorgatz, 1986, S. 195). Kinder und Jugendliche haben oft Phobien vor Tieren, Höhen, Donner oder Feuer. Aber vor Hämmern oder Messern entwickeln sie keine Phobien, obwohl diese beiden Reize gut vorstellbar mit Schmerzen oder traumatischen Erfahrungen in Verbindung stehen könnten. Nach diesen Erfahrungen wird deshalb vermutet, dass es eine biologische Prädisposition für angstauslösende Reize gibt die sowohl art- als auch individuumsbedingt ist (Seligman, 1970 zit. nach Sorgatz, 1984, S. 195, siehe auch Kapitel 1).

Die Zwei-Faktoren-Theorie der Vermeidung

Mowrer (1973) hat versucht, die Theorie der klassischen Konditionierung durch neue Erkenntnisse weiter zu entwickeln. Er vermutete, dass das Erlernen eines Vermeidungsverhaltens der zentrale Faktor für die Aufrechterhaltung der konditionierten Angst sei. Zuerst wird die Angstreaktion, wie oben

² Das Experiment des kleinen Alberts ist heute auch in der Verhaltenstherapie sehr umstritten: Einerseits wurde das Experiment nicht nach heutigem Standard der Methodologie durchgeführt und aus den Ergebnissen des Experiments wurden unzulängliche Interpretationen gezogen. Weiter ist ein Experiment mit einem Kleinkind auch aus ethischer Sicht äusserst fragwürdig. Das Experiment des kleinen Albert wird aber immer noch von vielen Autoren als Beispiel zur Erklärung des klassischen Konditionierens herbeigezogen.

beschrieben, durch eine klassische Konditionierung erlernt. Dadurch erlebt die Person negative Emotionen und sie entwickelt Strategien, um diese negativen Emotionen zu reduzieren. Da die Konsequenz des Vermeidungsverhaltens für die Person positiv ist - sie erlebt keine oder weniger negative Emotionen - wird sie dieses Verhalten auch weiterhin aufrechterhalten und zwar durch das Prinzip der operanten Konditionierung. Schlussendlich führt dieser Prozess zu phobischem Verhalten.

Diese Erklärung scheint auf den ersten Blick sehr plausibel und wurde auch lange Zeit so angenommen. In verschiedenen Experiment (Essau, 2003, S. 166) konnte sie aber widerlegt werden.

Operantes Konditionieren³

Skinner (1971) begründete die Theorie des operanten Lernens, auf welcher viele Methoden der Kinderverhaltenstherapie basieren. Die Erkenntnisse haben auch Eingang in die Pädagogik und die Erziehungswissenschaften gefunden. Im Unterschied zu der klassischen Konditionierung ist der Fokus nicht auf der Reaktion einer Person auf einen vorausgegangen Stimulus, sondern auf der Konsequenz, die eine Person auf ihr vorausgegangenes Verhalten erlebt. Das gezeigte Verhalten einer Person wird als Ergebnis ihrer erlebten Verhaltenskonsequenzen verstanden. Erlebt die Person eine Konsequenz als positiv, oder kann sie mit einem Verhalten eine negative Konsequenz verhindern, wird sie die entsprechenden Verhaltensweisen erhöhen. Umgekehrt wird sie ein Verhalten mit der Zeit nicht mehr zeigen, auf das eine negative Konsequenz folgt. Der unmittelbare Zusammenhang zwischen dem Verhalten und der Verhaltenskonsequenz nennt man Kontingenz.

Die genannten Konsequenzen bezeichnet man als Verstärker, mit welchen man ein Verhalten begünstigen oder löschen kann. Petermann (1997) hat die verschiedenen Möglichkeiten in einer übersichtlichen Tabelle zusammengefasst:

Tab. 2: Operantes Konditionieren (Petermann, 1997, S. 31)

	Positive Verstärker	Negative Verstärker
Darbieten	Wirkt als: Belohnung Effekt: Verhaltensaufbau Bezeichnung: Positive Verstärkung	Wirkt als: Bestrafung Effekt: Verhaltenslöschung Bezeichnung: Direkte Bestrafung
Entfernen	Wirkt als: Bestrafung Effekt: Verhaltenslöschung Bezeichnung: Indirekte Bestrafung	Wirkt als: Belohnung Effekt: Verhaltensaufbau Bezeichnung: Negative Verstärkung

Um erwünschtes Verhalten aufzubauen und/oder unerwünschtes Verhalten zu löschen, hat Skinner (1971) die so genannten Verstärkerpläne entwickelt, in denen verschiedenen Prinzipien des operanten Konditionierens berücksichtigt sind.⁴

³ Das operante wie auch das klassische Konditionieren sind hier nur grob dargestellt. Für ein tieferes Verständnis aller Faktoren und die entsprechenden Fachausdrücke bitten wir die Leserin und den Leser, sich an die Originalliteratur zu wenden.

⁴ Die verschiedenen Möglichkeiten um einen Verstärkerplan für Kinder zu erstellen sind gut übersichtlich und verständlich aufgeführt bei: Petermann (1997), S. 30-40

Menschliches Verhalten ist in der Praxis nie nur durch eines der beiden Lernprinzipien (klassisches- oder operantes Konditionieren) zu erklären sondern ist immer ein Zusammenspiel von beiden Prinzipien (Reinecker, 1986a, S. 47).

Lernen durch Beobachtung

Albert Bandura (1979) beschreibt in seiner sozial-kognitiven Lerntheorie, wie Menschen durch Beobachtungsprozesse Verhaltensweisen erlernen. Er verbindet Konditionierungstheorien mit Selbstregulationsprozessen. Er zeigt mit seiner Theorie, dass ein Mensch nicht unmittelbar von einem traumatischen Erlebnis betroffen sein muss, um Angst vor bestimmten Objekten oder Situationen zu haben. Auch durch stellvertretende Erfahrungen, also durch das Beobachtungslernen, können Ängste erworben werden. Die Erkenntnis, dass Kinder oftmals die Ängste ihrer Eltern teilen, unterstützt diese Theorie (Sorgatz, 1986, S. 184). Bandura hat keine spezifische Theorie zum Erwerb von psychischen Störungen erarbeitet. Er beschreibt viel mehr, wie erlerntes Verhalten dysfunktional sein kann. Wobei er nicht den Lernprozess an sich als gestört sieht, sondern den Inhalt des Gelernten. Ein Kind kann ein Modell kopieren, dessen Verhaltensweisen für das Modell selbst zwar sinnvoll sind, nicht aber für das Kind.

Eine weitere wichtige Erklärung, von der auch in psychomotorischen Theorien gesprochen wird, für die Entstehung von Ängsten in Banduras Theorie ist das Konzept der Selbstwirksamkeit. Ein Individuum bildet im Verlauf seiner Entwicklung Erwartungen bezüglich seiner Handlungskompetenzen aus. Dies sind entweder Erfolgs- oder Misserfolgserwartungen und bestimmen maßgebend, wie das Individuum mit einem Reiz interagiert oder auf ihn reagiert. Sie bilden sich aus persönlichen oder stellvertretenden Erfahrungen, verbaler Überzeugung sowie emotionaler Erregung. Durch diese Erwartungen antizipiert der Mensch die Konsequenzen seines Verhaltens. Sie beeinflussen die Leistungsbereitschaft und Motivation einer Person erheblich. Flammer (2003) machte eine wichtige Ergänzung zu Banduras Theorie: Er unterscheidet zwischen der tatsächlichen und der vermeintlichen Selbstwirksamkeitserwartung. Das Individuum kann nämlich seine Selbstwirksamkeit auch falsch einschätzen.

Rachmanns Modell

Laut Rachmann gibt es nicht nur einen Erklärungsansatz zum Erwerb von Phobien, sondern sie können auf drei verschiedenen Wegen erlernt werden: Durch klassisches Konditionieren, durch Modelllernen oder durch Informations-/Wissensvermittlung (Rachmann, 1975 zit. nach Essau, 2003 S.167). Die Ergebnisse der Studien von Ollendick und King (1991 zit. nach Essau, 2003, S. 186) lassen darauf schließen, dass der Lernprozess je nach Phobie variiert. Weiter kann aus den Ergebnissen vermutet werden, dass ein einziger der oben genannten drei Faktoren noch nicht zum Erwerb von Angst führen, sondern erst, wenn mindestens zwei zusammen kommen.

4.1.3 Kognitive Modelle

In den kognitiven Modellen werden die dysfunktionalen Verhaltensweisen und Emotionen bei Angststörungen nur als Folgeerscheinung der Grundstörung betrachtet. Die Grundstörung wird, allgemein gesagt, durch kognitive Fehlprozesse verursacht. Nach Becks und Emerys Model (1985 zit. nach Es-

sau, 2003, S. 170) haben Personen mit Angststörungen eine selektive Aufmerksamkeit für Gefahren. Es finden kognitive Verzerrungen wie Fehlinterpretationen oder falsche Kausalzuschreibungen statt, welche zu einem dysfunktionalen Verhalten führen. Kognitive Theorien und Interventionen haben ihr Hauptaugenmerk auf der Interaktion sprachlich formulierbaren Gedanken und den geplanten oder tatsächlich ausgeführten Handlungen (Sorgatz, 1986). Durch die kognitiven Modelle revidierte man in der Verhaltenstherapie die Annahme von automatischen Reiz-Reaktions-Verbindungen. Man erkannte den Lernprozess als eine komplexe Informationsverarbeitung, in denen Konditionierungsmodelle sowie physische, emotionale und kognitive Prozesse interagieren. Die Person ist nicht den Umweltfaktoren ausgeliefert, sondern kann ihr Verhalten selbst regulieren, zum Beispiel durch Selbstgespräche oder Selbstinstruktionen. Die kognitiven Modelle haben einiges zu einem besseren Verständnis von Angststörungen beigetragen, sie sollten aber bei Kindern und Jugendlichen nur ihrem Alter entsprechend angewendet werden.

Wir geben eine kurze Übersicht zu den kognitiven Modellen, die entwickelt wurden:

Das kognitive Modell der Panikattacken (Clark, 1998 zit. nach Essau, 2003, S. 171): Bei der betroffenen Person findet eine grundlegende Fehlinterpretation von körperlichen Symptomen statt, was zu vermehrter Angst führt. Die Person beginnt sich vor gewissen Situationen zu fürchten und nimmt verstärkt die körperlichen Reaktionen auf ihre Angst wahr, welche sie wiederum in Panik versetzen. Das entstehende Vermeidungsverhalten begünstigt die fehlerhaften Interpretationen.

Das kognitive Modell der Agoraphobie (Salkovskis & Hackmann, 1997 zit. nach Essau, 2003, S. 172):

Die betroffene Person schätzt ihre eigene Situation als unangemessen bedrohlich ein und unterschätzt gleichzeitig ihre eigenen Fähigkeiten und die Unterstützung von aussen. Diese negativen Überzeugungen werden durch drei Faktoren begünstigt: physiologische Erregung, selektive Aufmerksamkeit und sicherheitssuchendes Verhalten.

Das kognitive Modell der Sozialen Phobie (Clark & Wells, 1995 zit. nach Essau, 2003, S. 173):

Die betroffene Person hat das ausgeprägte Bedürfnis, bei anderen Menschen einen guten Eindruck zu hinterlassen, bezweifelt aber, dass sie das kann. Diese Unsicherheit zeigt sich in negativen Gedanken über die eigene Persönlichkeit. Um ihren Selbstwert zu schützen und eine negative Beurteilung der eigenen Person zu vermeiden, zeigt sie sicherheitssuchendes Verhalten.

4.1.4 Kritik zur Verhaltenstherapie

Der Behaviorismus und die daraus entstandene Verhaltenstherapie sind vor allem im Bereich der Methodologie ganz neue Wege gegangen. Sie haben aufgezeigt, wie auch psychologische Fragestellungen mit empirisch-experimentellen Methoden erforscht werden können. Gröschke (2005), sieht in der Verhaltenstherapie weitere Aspekte, die zu einer Weiterentwicklung der Psychologie geführt haben. Insbesondere die Annahme der Lerntheorien, dass jeder Mensch lernfähig ist, entspricht auch dem heilpädagogischen Denken. Die Psychologie wurde dank der Verhaltenstherapie lebensnaher,

denn die lerntheoretischen Prinzipien können auf konkrete menschliche Problembereiche angewendet werden. Nicht zuletzt hat die Verhaltenstherapie dazu beigetragen, dass in der Psychologie soziale Aspekte vermehrt berücksichtigt werden. Sie hat aufgezeigt, dass menschliches Verhalten nicht nur, aber in grossem Masse von sozialen Faktoren beeinflusst wird.

Der Behaviorismus und somit auch die Verhaltenstherapie in ihren Anfängen, bedienten sich eines äusserst mechanistischen und reduktionistischen Menschenbildes. Sie beschrieben menschliches Verhalten ausschliesslich in Reiz- Reaktion- Mustern, was verständlicherweise zu Protesten führte, besonders von Seiten der humanistischen Strömungen. Die Humanisten kritisierten auch, dass Erkenntnisse aus Tierversuchen fast eins zu eins auf menschliches Verhalten übertragen wurden (Gröschke, 2005). Es gibt eine lange und heftig geführte Kontroverse über die Symptomverschiebung. Von Seite der Psychoanalyse wird der Verhaltenstherapie vorgeworfen, nur die Auffälligkeiten im Verhalten zu berücksichtigen. Diese Auffälligkeiten sind laut der Psychoanalyse aber nur das Symptom einer tiefer liegenden Ursache. Bringt man das Symptom zum verschwinden, taucht an einem anderen Ort ein neues auf, da die Ursache nicht behoben wurde. Von verschiedenen Richtungen wird kritisiert, dass in der Verhaltenstherapie dem Beziehungsaufbau und der Bedeutung der Beziehung zwischen Klient und Therapeutin zuwenig Beachtung geschenkt wird. Aufgrund des Einsatzes von operanten Konditionierungsmethoden kann die Beziehung von Therapeutin und Klient einen manipulativen Charakter erhalten (Hillenbrand, 2008).

4.2 Psychodynamische Erklärungsansätze

Ende des 19. Jahrhunderts hat Sigmund Freud in seiner Theorie der Psychoanalyse dem Unbewussten für die Psychologie einen zentralen Stellenwert zugeschrieben. Viele von unseren Ängsten sind nicht oder nur teilweise bewusst; den Kindern vermutlich noch weniger. Für das Verständnis der Ängste ist es von grosser Wichtigkeit einen Ansatz auszuwählen, der diesen Teil der Psyche berücksichtigt.

Eine Psychomotorik-Therapeutin kann vielleicht vermuten, dass das Kind unter Ängsten leidet, aber es kommt seltener vor, dass das Kind selber frei über seine Ängste spricht. Deshalb macht es auch Sinn, dass sie sich auf psychodynamische Theorien stützt, um die Prozesse im Unbewussten des Kindes gut verstehen zu können. Zudem deutet die Psychoanalyse die Kindheitserlebnisse als zentral für den Aufbau der Psyche. In diesem Zusammenhang scheint es uns sinnvoll, dass die Therapeutin sich über die vergangenen Lebenserlebnisse des Kindes informiert. Wir werden uns in diesem Kapitel die Bedingungen in der frühen Kindheit für eine positive Entwicklung und die psychodynamischen Theorien der Angst näher anschauen.

4.2.1 Kurze Einleitung über die Kinderanalyse

Melanie Klein war der Meinung, dass sich für jedes Kind eine Analyse eignet, so wohl für die Kinder, die von schweren Störungen betroffen sind, als auch für psychisch gesunde Kinder. Die meisten Wiener Analytiker haben aber eine andere Meinung vertreten. Sie meinten, eine Analyse sei nur bei Kindern geeignet, die von einer Neurose betroffen sind (Freud A., 1966, S. 9).

Anna Freud (1966) hat in „Einführung in die Technik der Kinderanalyse“ ihren Weg auf der Suche nach einer geeigneten Technik für die Psychoanalyse der Kinder geschildert. Man konnte nicht dieselbe Technik wie bei Erwachsenen anwenden, da die Kinder sich weigern, zu assoziieren. Das Hauptmittel der Analyse - die Assoziation - konnte deswegen mit Kindern nicht verwendet werden. Anna Freud hat vorgeschlagen, als Ausgangslage für ein Gespräch mit dem Kind verschiedene andere Mittel zu benützen, wie z.B. das Zeichnen oder das Erzählen von Träumen oder Tagträumen (Freud A., 1966, S. 32).

Melanie Klein war dann die erste Analytikerin, die das Medium Spiel als Technik angewendet hat, weil sie davon ausging, dass mit jungen Kindern das Handeln angemessener ist, als das Reden (Freud A., 1966, S. 37). Die Spieltechnik von Melanie Klein hat nach Anna Freud diese Lücke in der Kinderanalyse gefüllt.

4.2.2 Eine psychoanalytische Erklärung der Angst

Durch das „Instanzenmodell“ erklärt Freud wie es dazu kommt, dass bestimmte Erlebnisse und Gefühle unbewusst sind (Büttner & Quindel, 2005, S. 29-30):

Das Modell besteht aus drei psychischen Instanzen, dem Über-Ich, dem Ich und dem Es.

Das Es ist das „Triebreservoir“ der Persönlichkeit und funktioniert unter dem Lustprinzip. Dem Es geht es darum, die triebhaften Bedürfnisse, körperliche und emotionale Spannungszustände, unmittelbar zu lösen. Der Säugling ist ausschliesslich durch das Es gesteuert.

Das Über-Ich ist der Gegenspieler des Es und ist durch das Prinzip der Moral bestimmt. Man kann das Über-Ich als „Gewissen“ des Kindes bezeichnen, das in der Entwicklung des Kindes durch die Verinnerlichung der Normen und Werte der Eltern und Gesellschaft entsteht. Das Kind lernt, was erlaubt ist und was nicht, was richtig, was falsch ist.

Das Ich ist die Vermittlungsinstanz zwischen dem Es und Über-Ich und funktioniert nach dem Realitätsprinzip. Das Ich soll sowohl die Bedürfnisse des Es, wie die Vorgaben des Über-Ichs berücksichtigen und in der Realität vereinbaren. Das Ich muss zwischen der Lust und der Moral also Kompromisse finden und diese in Handlungen umsetzen.

Wenn die Triebimpulse des Es auf Widerspruch mit den verinnerlichten Normen des Über-Ichs stossen, reagiert das Ich mit Angst: z.B., „(...) wenn ich das tue, worauf ich jetzt Lust habe, dann stehe ich ganz blöd da, dann mag mich keiner, dann bin ich ein Egoist“ (Büttner & Quindel, 2005, S. 30). Um dem Konflikt und der damit verbundenen Angst zu entgehen, stehen dem Ich sogenannte „Abwehrmechanismen“ zur Verfügung. Durch die Abwehrmechanismen, kann das Ich die unerwünschten Triebimpulse unbewusst machen, z.B. die Angst vermeiden, aber damit auch die Lust verlieren. Beispiele für Abwehrmechanismen sind: die Verdrängung (die Realität wird wahrgenommen, jedoch wird in belastenden Situationen ein Aspekt, ein Gefühl vergessen), die Verleugnung (hier „vergisst“ die Person nicht nur ein Aspekt sondern die gesamte unangenehme Situation), die Verschiebung (die unerwünschten Triebimpulse werden nicht an sich selber sondern auf andere Personen oder Objekte gerichtet) (Büttner & Quindel, 2005, ebd.).

Die Abwehrmechanismen werden aber nicht bewusst eingesetzt, sie sind nicht wahrzunehmen und zu steuern. Ab dem dritten, vierten Lebensjahr reguliert jeder Mensch unbewusst seine Beziehungssituationen mit diesen Mechanismen. Das heisst, dass jedes Kind eine spezifische Abwehrhaltung verinnerlicht: „In manchen Familien sind aggressive Impulse verboten („wir streiten nie!“), in anderen Schwäche und Anlehnungsbedürfnisse („ein Indianer kennt keinen Schmerz!“)“ (Büttner & Quindel, 2005, S. 30). Zudem sind die Abwehrmechanismen wichtig für einen gesunden Umgang mit den Emotionen und Triebimpulsen im Alltag. „Sie verhindern, dass das Ich von Angst überschwemmt wird und nicht mehr handlungsfähig ist“ (Büttner & Quindel, 2005, S. 31).

„Im Übermass eingesetzt, werden sie [die Abwehrmechanismen, Anm. d. Verf.] jedoch problematisch, weil sie die Realitätswahrnehmung einschränken“ (Büttner & Quindel, 2005, S. 31). Man spricht in diesem Fall von „neurotischer Abwehr“. Die Umwelt wird zum Beispiel als bedrohlich wahrgenommen durch die übermassiven Projektionen eigener aggressiver Impulse. Das Ich wird dann mit realen Ängsten, so wie mit neurotischen Ängsten konfrontiert und wird sich mit deren Unterscheidung durch einen Bezug zur Realität auseinandersetzen müssen.

4.2.3 Ursprung der Angst nach dem psychodynamischen Ansatz

Laut den ersten Theoretikern der Psychoanalyse ist der Ursprung der Angst im Trauma der Geburt zu sehen. Sigmund Freud hat selber zwei verschiedene Angsttheorien entwickelt. In seiner ersten „biologischen“ Theorie (1895) ist er davon ausgegangen, dass durch Angst auf Grund einer Auftauung und ungenügenden Entladung von Libido entstehe. In seiner zweiten „psychologischen“ Theorie (1926), hat er die innerpsychischen Konflikte als Ursache der Ängste festgelegt (Freud, 1895 und 1926 zit. nach Essau, 2003, S. 175). Dann hat Freud die Meinung vertreten, dass Angst eine Reaktion auf ein Trauma und auf eine äussere Gefahr entsteht. Am Schluss, hat er sich für die oben erklärte „psychologische“ Theorie entschieden, d.h. dass Angst entsteht, wenn Triebregungen durch Abwehrmechanismen verdrängt oder verschoben werden (Essau, 2003, S. 176).

Beim Kind - in Analyse des Falls des kleinen Hans - betrachtete Freud die Phobie als „eine Abwehr unbewusster Konflikte, die ihren Ursprung in der frühen Kindheit haben“ (Freud, 1922 zit. nach Essau, 2003, S. 175). Bestimmte Triebe, Erinnerungen oder Gefühle sind so unerträglich, dass sie verdrängt sind und auf externe Objekte verschoben werden. So schützen Ängste und Phobien das Kind vor unbewussten Wünschen und Trieben (Essau, 2003, S. 175).

Freud nennt verschiedene Angstarten, die laut Bassler und Leidig (2005) spezifisch nach phasentypischen Konflikten auftreten (Freud, 1926 zit. nach Bassler & Leidig, 2005, S. 25):

- Angst der psychologischen Hilflosigkeit (Unreife des Ichs)
- Angst des Objektverlustes (Unselbständigkeit der ersten Jahre)
- Kastrationsängste (Ödipale Periode)
- Überich-Angst (während der Akzeptanz des Über-Ichs Instanz oder Latenzzeit)

- Dazu sind noch andere Ängste von Psychoanalytikern zitiert worden:
- Die archaischen Ängste (Aucouturier, 2005⁵)
- Trennungsängste und Angst vor Verlassenheit (Bowlby, 1988 zit. nach Dornes, 2007)

Es ist interessant zu beobachten, dass schon damals der Philosoph Kierkegaard die Trennung als Ursprung der Angst gesehen hatte (Kierkegaard, 1844 zit. nach Duruz & Gennart, 2002, S. 99). Die Angst ist für ihn die Trennung in der das Geschöpf von seinem Schöpfer getrennt ist. Diese Trennung ist gleichzeitig erwünscht und nicht erwünscht, sowie eine Jugendliche, die Abstand von ihren Eltern nehmen möchte und gleichzeitig ihre Zuneigung behalten will. Dieses ambivalent empfundene Gefühl der Trennung ist der Ursprung der Angst (De Broca, 2006, S. 111). Dort sehen wir eine sehr enge Ähnlichkeit mit dem Objektverlust bei der Trennung von der Mutter, beschrieben von mehreren Psychoanalytikern.

Aber kommen wir zurück zu der Tiefenpsychologie. Der Frust, der Verlust, das Fehlen oder das Gefühl fehlen zu können werden als Ursprung von allen Ängsten betrachtet (De Broca, 2006, S. 111). Diese Gefühle erscheinen direkt nach der Geburt, im Rahmen der Mutter-Kind Beziehung. Die Tiefenpsychologen schlagen vor, auf die Suche nach dem Sinn dieser Angst zu gehen.

Die Fürsorge und der Schutz der Eltern (der Mutter) sind für den Säugling entscheidend, da nur seine Bezugspersonen seine Bedürfnisse befriedigen können. Der Säugling wird dann schnell Angst vor einem unmittelbaren Objektverlust haben, und später vor dem Verlust der Liebe des Objektes (der Bezugspersonen) (Bassler & Leidig, 2005, S. 25).

Die Rolle der Eltern ist es, diesen Momenten der Verlust und der Trennung einen Sinn zu geben, damit sie strukturierend werden. Das Kind erlebt mit seinen Bezugspersonen positive und negative Erfahrungen. „Das Kind steht damit vor der Aufgabe, ‚gute‘ und ‚böse‘ Erfahrungen mit dem Objekt intrapsychisch zu einer einheitlichen und zeitlich konstanten Objektrepräsentanz zu integrieren, die beide polaren Aspekte umfasst“ (Kernberg, 1979 zit. nach Bassler & Leidig, 2005, S. 25). Anders gesagt, soll das Kind das Fehlen als gewünschtes Objekt verinnerlichen: es soll verinnerlichen was ihm gut erscheint und das Schlechte erkennen und ausstossen, damit es die Ambivalenz von jeder Person verinnerlichen kann. (De Broca, 2006, S. 112)

Die Eltern sollen gegenüber ihrem Kind ein „genügend gutes“ Verhalten (Winnicott, 1971 zit. nach Dornes, 2007, S. 87) zeigen. Das heisst, ihm Zuneigung, Anerkennung und Geborgenheit schenken, aber es auch nach und nach Frustration erleben lassen, damit es lernt, mit Frust umzugehen und zwischen seinen Fantasmen und der Realität ein Gleichgewicht findet.

Bassler und Leidig (2005) warnen davor:

Die affektiv-kognitiven Erfahrungen mit den nahen Bezugspersonen finden immer auch ihren Niederschlag im Selbstbild des Kindes: Ein Kind, das sich wenig geliebt fühlt, wird sich später

⁵ Siehe Kapitel 6.3

selbst für wenig liebenswert halten. Oder: Eine ängstliche Mutter, die ihrem Kind wenig an selbstständigen Erfahrungen zutraut, wird im Selbsterleben des Kindes früh Angst und Unsicherheit auslösen und damit den Grundstein für eine lebenslange ängstliche Grundhaltung des späteren Erwachsenen legen. (Bassler & Leidig, 2005, S. 26)

4.2.4 Der Weg aus der Symbiose zur Autonomie

Im Rahmen des Angstverständnisses nach der Tiefenpsychologie, erscheint es uns wichtig, Konzepte und Theorien von verschiedenen Autoren zusammenzubringen. Wir werden zuerst eine Zusammenfassung der Gedanken vorstellen, die die verschiedenen Psychoanalytiker bezüglich kindlicher Ängste gemeinsam haben. Dann werden wir uns mit den unterschiedlichen Konzepten dieser Theorien befassen.

Die Kinderpsychoanalytiker (Winnicott, 1971, zit. nach Dornes, 2007; Mahler et al. 1997; Aucouturier, 2005; Dornes, 2007) sind sich fast alle einig in der Idee, dass der Säugling in den ersten Lebensmonaten eine Symbiose mit der Mutter eingeht und er sich aus dieser Symbiose lösen muss, um autonom zu werden und seine eigene Identität bilden zu können. Wie wir es schon oben gesehen haben, kann diese Loslösung oder Trennung aber nicht ohne Ängste geschehen.

Der Säugling macht zuerst keinen Unterschied zwischen sich selbst und der Mutter, er befindet sich in einer dualen Einheit mit ihr, in der er sich in Sicherheit fühlt. Dann muss das Kind lernen, die Abwesenheit der Mutter zu ertragen. Dort entstehen vermutlich schon die ersten Angstgefühle. Ab acht Monaten zeigt das Kind die ersten Oppositionszeichen gegenüber seinem Umfeld. Es ist auf dem Weg, sich von seinen Bezugspersonen zu differenzieren und zu „lösen“. Diese Zeichen der Opposition drücken sich durch Aggressivität aus. Wie wir es noch später bei Aucouturier (2005) sehen werden, ist es wichtig, dass die Eltern diese Oppositionsversuche aufnehmen können, ohne dem Kind Schuldgefühle beizubringen. Wenn sich aber diese Aggressivität nicht ausdrücken darf, wird sie das Kind verdrängen, was Ängste bei ihm auslösen wird. Dieser Schritt der Differenzierung braucht Mut; das Kind soll auf diesem Weg von den Eltern unterstützt und bestätigt werden, damit es seine Ängste überwinden kann.

Wichtig ist es für uns zu merken, dass die Angst entweder schon beim Verlust des Objektes entsteht, das heisst bei der Trennung von der Mutter oder wenn die Aggressivität sich nicht ausdrücken darf.

Das Kind hat in dieser „Phase der Loslösung“ viele Fähigkeiten zu lernen: sich selbst vom Objekt differenzieren, alleine sein, mit Frustrationen umgehen und seine Ängste gegenüber der Abwesenheit der Mutter und vor Verlust allgemein überwinden (Winnicott, 1971 und Bowlby, 1988 zit. nach Dornes, 1997, S. 40-42). Wenn das Kind in diesen Aufgaben unterstützt wird und in seiner Eigenart anerkannt und geliebt wird, ist es in der Lage, ein stabiles Selbstwertgefühl zu entwickeln und traut sich dann, autonom zu werden (Mahler et al., 1997). All diese Fähigkeiten gehören zur Ausgangslage für die Entwicklung einer stabilen Identität.

Dies interessiert uns, weil der Mensch mit einer stabilen Identität gesünder mit den Emotionen umgehen kann. Anders gesagt ist eine stabile Identität - im Gegensatz zu einer „vulnerablen“ Identität - ein allgemeiner Schutzfaktor für psychische Störungen, also auch für Angststörungen (Felder & Herzka, 2001).

Das Ziel einer Therapie ist in diesem Zusammenhang, die Stärkung des Ichs des Patienten, damit er in seiner Identität stabiler wird und besser mit schwierigen Lebensereignissen und Risikofaktoren umgehen kann.

Das Kind trägt von Anfang an grosse Verantwortung für die Entwicklung seiner Autonomie und Identität. Die Haltung der Eltern gegenüber ihrem Kind ist aber auch von grosser Bedeutung. Sie sollen ihr Kind in seiner Eigenart erkennen und lieben und auf jeden Fall vermeiden dem Kind gegenüber Bedingungen für ihre Liebe zu stellen. Sonst könnte es dazu führen, dass „das Kind erfährt, dass es seine ‚guten‘ Eigenschaften (z.B. Stärke, Kompetenz, Einfühlsamkeit, Hilfsbereitschaft) entwickeln darf, seine ‚schlechten‘ Eigenschaften (z.B. Aggressivität, Bedürftigkeit, Egoismus) hingegen abspalten und verdrängen muss“ (Büttner & Quindel, 2005, S. 33). Diese Kindheitserfahrungen, seien sie positiv oder negativ, haben Folgen für die Entwicklung des Selbstwertgefühls des Menschen, und damit auch für die Bildung seiner Identität.

Die Psychoanalytiker (Mahler et al. 1997; Aucouturier & La Pierre, 1984 zit. nach Esser, 1992) beschreiben diese Prozesse der Loslösung, der Individuation und der Entwicklung der eigenen Identität auf verschiedene Weise. Sie helfen uns, die Problematik der Ängste in Zusammenhang mit der Identität zu verstehen:

Für Mahler et al. (1997) steht das Konzept des „Narzissmus“, anders genannt „Selbstwertgefühl“, im Mittelpunkt für eine gesunde Entwicklung. Es scheint uns deswegen wichtig dieses Konzept des Selbstwertgefühls näher anzuschauen⁶:

Die Entwicklung des Selbstwertgefühls wird in der Psychoanalyse als narzisstische Entwicklung bezeichnet. Narzissmus ist in diesem Zusammenhang nichts Negatives, der Begriff beschreibt die gefühlsmässige Einstellung eines Menschen zu sich selbst, also sein Selbstwertgefühl. Gesundes Selbstwertgefühl bedeutet, sich selbst mit seinen Schwächen und Stärken, mit allen Eigenheiten zu akzeptieren. (Büttner & Quindel, 2005, S. 31)

Für Mahler et al. (1997) lebt der Säugling zuerst in einer Symbiose mit der Mutter und kann sich dann langsam von den äusseren Objekten differenzieren. Das Kind lebt in der Vorstellung von Allmacht, die sich sowohl auf sich selbst (Grössenselbstphantasien) und auch auf die Eltern (Idealisierung der Eltern) bezieht. Diese Fantasien haben eine grosse Bedeutung für die Angstbewältigung, denn „durch

⁶ Das Thema des Selbstwertgefühls wird im Kapitel 7. aus dem Blick des kindzentrierten Ansatzes von Zimmer behandelt.

sie wird die Angst vor Reizüberflutungen und Ohnmachtsgefühlen (alleingelassen werden) gebannt“ (Büttner & Quindel, 2005, S. 32).

In einem wichtigen Schritt muss das Kind lernen, Frustrationserlebnisse auszuhalten und sich dadurch von der Idealisierung der Eltern und vom Grössenselbst zu trennen. In einer liebevollen Eltern-Kind Beziehung hat das Kind die Möglichkeit eine realistische Selbsteinschätzung und persönliche Wertmassstäbe zu bilden. (Mahler et al., 1997 zit. nach Büttner & Quindel, 2005, S. 32)

Das folgende Modell ist eine Zusammenfassung der oben erklärten Theorie von Mahler et al. (1997):

Abb. 2: Narzisstische Entwicklung (Mahler et al. 1997, in Büttner & Quindel, 2005, S. 33)

Nach Aucouturier & La Pierre (1984, zit. nach Esser, 1992) muss das Kind seine Aggressivität ohne Schuldgefühle ausdrücken können, um einen Weg zu Autonomie und Freiheit zu finden und mit der Zeit seine Identität definieren zu können.

Das Kind hat in seinen Beziehungen immer mit zwei widersprüchlichen Bedürfnissen zu tun: das Bedürfnis nach Nähe und das Bedürfnis nach Identität, Freiheit und Autonomie, das sich durch Aggressivität und Opposition (d.h. Distanznahme) ausdrücken kann. Diese gegenseitigen Bedürfnisse können zu einem starken Konflikt führen. Wenn das Kind seine aggressiven Impulse nicht ausdrücken darf, wird es sie verdrängen, was eine Angst auslösen wird und seine Autonomiebestrebungen hemmen wird. Einerseits muss das Kind Distanz von den Anderen nehmen können und seine Aggressionen oder Oppositionen ohne Schuldgefühle ausdrücken können. Andererseits muss es auch Nähe, Anerkennung, Bestätigung und Liebe finden können, wenn es dies braucht. Dies sind zwei wichtige Bedingungen damit das Kind sich selbst in seiner Identität definieren und finden kann, und damit es einen gesunden Umgang mit Emotionen entwickelt.

Aucouturier & La Pierre meinen aber, dass dieser Konflikt nicht nur in der Kindheit gelöst werden muss, sondern das ganze Leben lang (Aucouturier & La Pierre, 1984 zit. nach Esser, 1992).

Zusammengefasst kann man sagen, dass der Weg aus der Symbiose zur Autonomie eine hohe Herausforderung für das Kind ist, der nicht ohne Ängste verlaufen kann. Kast (1982) fasst diesen psychoanalytischen Gedanken zusammen und lässt uns auch merken, dass der Mensch immer auf der Suche nach dieser ehemaligen Symbiose sein wird, um seine Ängste zu vermeiden: „Die Symbiose wird immer gesucht, um Angst zu vermeiden, insbesondere Trennungsangst, und Wege aus der Symbiose sind immer auch Wege der Angstbewältigung“ (Kast, 1982).

4.2.5 Bindungstheorie und Trennungsangst

„Sowohl die Bindungstheorie als auch die moderne Psychoanalyse (einschliesslich der Säuglings- und Kleinkindforschung) relativieren die zentrale Stellung des Ödipuskomplexes und betonen die Bedeutung der früheren Entwicklung“ (Dornes, 2007, S. 84). Bowlby (1976) stellt fest, dass der Säugling ein grundlegendes Bedürfnis nach Bindung hat (Bowlby, 1976 zit. nach Bassler & Leidig, 2005, S. 26).

[Bowlby, Anm. d. Verf.] schlägt als Hypothese vor, dass Trennungsangst dann entsteht, wenn Bindungsbedürfnisse aktiviert werden, aber die Bindungsperson nicht zugänglich ist. Er lehnt Freuds Theorie ab, der zufolge erhöhte Trennungsangst auf Verzärtelung des Kindes zurückzuführen oder eine Form von Triebangst ist, und vertritt die Auffassung, sie habe eher mit realen Trennungsdrohungen der Eltern zu tun. (Bowlby 1976 zit. nach Dornes, 2007, S. 42)

Winnicott und Klein waren nicht einverstanden, da Bowlby dadurch die Bedeutung oraler Bedürfnisse für das Entstehen von Beziehungen relativierte und ein davon unabhängiges Bindungsbedürfnis postulierte. „Das Kind bindet sich an Objekte nicht (nur) wegen der von ihnen vermittelten Trieb lust, sondern weil sie Sicherheit und Kontakt bieten“ (Dornes, 2007, S. 41). Die Triebbedürfnisse wurden dadurch zugunsten von Sicherheits- und Selbstbedürfnissen relativiert.

„Bei drohendem Verlust von Bindung wird Angst als Affekt mobilisiert, um dadurch das Bindungssystem des Interaktionspartners zu aktivieren“ (Bassler & Leidig, 2005, S. 27). Das heisst, dass wenn sich Zeichen von Angst bei dem Säugling zeigen, soll die Bezugsperson für seine eigenen Bedürfnisse nach Nähe und Sicherheit besonders empfänglich sein, und dies besonders wenn das Kind mit der Gefahr des Alleingelassenseins konfrontiert wird. In diesem Kontext hat die Angst einen wesentlichen Zweck: bei dem Gegenüber ein verstärktes Fürsorgeverhalten auslösen, „was implizit als die sozial-kommunikative Bedeutung von Angst (bzw. Affekten überhaupt) verweist“ (Bassler & Leidig, 2005, S. 27).

Dieser Bindungstheorie zufolge entstehen Angststörungen aus einer unsicheren Bindung zwischen dem Kind und seiner Bezugsperson. Diese Unsicherheit entsteht, wenn sich die Hauptbezugsperson dem Kind gegenüber unaufmerksam („nonautonomous“) zeigt und nicht auf die Bedürfnisse des Kindes eingeht, insbesondere, wenn sich das Kind in einer belastende Situa-

tion befindet. Aus der Erfahrung, dass die Bedürfnisse des Kindes nicht verlässlich erfüllt werden, entsteht eine unsichere Bindung an die Hauptbezugsperson. (Essau, 2003, S. 178)

Ein Kind mit einer unsicheren Bindung hat dann die Erwartung, dass seine Bedürfnisse nicht von anderen Menschen erfüllt werden können. Dies führt das Kind entweder zur Vermeidung der sozialen Beziehungen oder zur ständigen Suche nach Aufmerksamkeit. Diese beiden Reaktionen werden diese innere Vorstellung verstärken und das Kind wird auch mittlerweile beängstigende Informationen in seiner Umgebung selektiv wahrnehmen. Das Kind wird auf diese Weise in einen verunsicherten Zustand gebracht und wird das Objekt der Angst vermeiden. Dieses Vermeidungsverhalten wird die Suche nach Angstbewältigungsstrategien verhindern (Essau, 2003).

Bindungserfahrungen mit einer Mutter (Bezugsperson) beinhalten grosse Risiken, zu einem ängstlich-unsicheren Selbstbild und zu einem unsicheren Selbstwertgefühl des Kindes zu führen. Wenn ein Kind, z.B. bei der Exploration, Nähe und Empathie braucht und wenn die Bezugspersonen es ständig alleine lassen, erlebt es seine Umwelt und das Alleinsein als bedrohend und seine eigenen Autonomiebestrebungen als gefährlich. Dann wird es in der Zukunft seine Gefühle unterdrücken und Autonomieversuche eher vermeiden. Ängstliche Grundhaltungen und regelmässige akute Belastungen (Gefahr von Alleinsein, Trennung) werden dann Risikofaktoren für einen Ausbruch von einer Angststörung mit entsprechender Angstsymptomatik sein (Bassler & Leidig, 2005, S. 27).

Auch wenn die Eltern viel bei ihren Kindern sein sollen, besonders in den ersten Kindesjahren, sind die meisten Kinderärzte und auch Winnicott einverstanden damit, dass die Eltern nicht ständig zur Verfügung sein sollen. Die Qualität der Beziehung und eine prompte, angemessene Reaktion spielen nämlich in der Bindungsqualität die grössere Rolle (Bassler & Leidig, 2005, S. 27).

Laut Winnicott ist es im Alter von acht Monaten besonders wichtig, dass die Mutter ihrem Kind keine Schuldgefühle vermittelt. Das heisst, dass sie durch liebevolle Worte und Gesten ihrem Kind ein Bild des Lebens oder Überlebens trotz der Trennung vermitteln soll. Somit kann das Kind die Ambivalenz jeder Person, mit seiner guten und schlechten Seite, integrieren (De Broca, 2006, S. 112).

Manassis und Bradley (1994) schlagen, für das Verständnis der Angststörungen in Bezug mit der Bindungstheorie, folgendes Modell vor (Manassis & Bradley, 1994 zit. nach Essau, 2003, S.178):

Abb.3: Bindungsmodell der Entwicklung von Angststörungen (Manassis & Bradely, 1994)

4.2.6 Die Bedeutung des Übergangobjektes

Winnicott betont die Bedeutung des Übergangobjektes in dieser Wartezeit nach der Trennung mit der Bezugsperson. Dieses reale Objekt (ein Kuscheltier, ein Tuch, ...) soll die Mutter „ersetzen“ können und dem Kind erlauben, die Wartezeit zwischen dem Verlust und dem Wiedersehen zu ertragen. Es gibt ihm dazu ein Sicherheitsgefühl, trotz Abwesenheit und Trennung. Dieses Objekt ist Träger der Emotionen des Kindes. Es kann das Kind trösten, ihm helfen, seine Ängste zu überwinden und das Warten zu ertragen und es erlaubt ihm, den gegenwärtigen Moment zu erleben. Es spielt eine Vermittlerrolle zwischen Mutter und Kind (De Broca, 2006, S. 112). „Es ist in diesem Sinn ein *Übergangsobjekt*, weil es dem Kleinkind ein Stück Autonomie gewinnen hilft und damit zugleich den Weg öffnet, sich über die Loslösung von der primären Mutterbindung auch anderen Objekten zuwenden zu kön-

nen“ (Bassler & Leidig, 2005, S. 28). Vielen Angstpatienten ist dieser Reifungsschritt nämlich noch nicht ausreichend gelungen.

Aber wenn die Trennung zu häufig wird oder zu lange dauert, kann das Übergangsobjekt dieses Fantasma des Wiedersehens nicht mehr beinhalten - besonders wenn die Trennung nicht gut erklärt ist. Das Übergangsobjekt hat nicht nur eine positive Einwirkung auf die kindlichen Ängste, sondern auch auf das zukünftige emotionale Leben. Das Kind lernt nämlich dadurch mit seinen eigenen Ängsten umzugehen, das heisst, auch warten können und den Augenblick leben können (De Broca, 2006, S. 112).

Zusammengefasst hat das Übergangsobjekt drei wichtige Funktionen (Aucouturier, 2006, S.78-80):

- Das Kind rückzuversichern, da es einerseits ein Ersatz für die Mutter in ihrer Abwesenheit ist und andererseits die Hass-Liebe des Kindes aushalten kann, was die Schuldgefühle des Kindes für seine Aggressivität vermindert.
- Das Kind auf die symbolische Funktion vorzubereiten (der Teddybär steht für die Anwesenheit der Mutter) und die Fähigkeit der Antizipation zu entwickeln.
- Das Übergangsobjekt ist ein Opfer, das geliebt und angegriffen wird und in dem das Kind seine Fantasma projizieren kann. Es spielt eine Rolle der Rückversicherung, da es die „aggressive Liebe“ des Kindes überlebt.

4.2.7 Ängste der ödipalen Phase

Wenn das Kind älter wird - in der phallischen Phase, zwischen 3 und 5 Jahren - tritt eine Angst vor der Strafe auf. Das Kind baut sich ein autonomes Gewissen mit Wurzeln in der Verinnerlichung der elterlichen Gebote und Verbote. Das heisst, dass es zuerst eine reale Angst vor der elterlichen Strafe haben wird und später die Rolle der Eltern in sein eigenes Gewissen integrieren wird, und Angst vor Bestrafung durch das eigene Gewissen haben wird (Bassler & Leidig, 2005, S. 26).

Bassler und Leidig meinen dazu, dass wenn Eltern Kinder haben, die wenig gehorsam sind, sollen sie nicht mit schweren Sanktionen reagieren und ihre eigene Normen von aussen auf eine autoritative Weise dem Kind auferlegen. Es gäbe in dem Fall nämlich die Gefahr, dass das Kind ein strenges Gewissen entwickelt, das wenig Raum für Autonomie lassen würde.

Das Ziel ist, dass das Kind sein eigenes Gewissen immer mehr in sein Ich integriert, damit die äusseren Einflussnahmen mehr und mehr an eigenen Normsetzungen gemessen werden. „Dabei wird [in einer gesunden Entwicklung, Anm. d. Verf.] die beim Kind noch vorherrschende Gewissensangst zunehmend durch eine Angst vor realistischen Gefahren ersetzt“ (Mertens, 1986 zit. nach Bassler & Leidig, 2005, S. 26).

5 Übliche therapeutische Interventionen bei Angststörungen

Wir werden in diesem Kapitel verhaltenstherapeutische und psychodynamische Interventionen bei Angststörungen vorstellen. Wir berücksichtigen nur Interventionen die bei Kindern angewendet werden. Nach durchsicht der entsprechenden Fachliteratur kamen wir zu dem Entschluss, psychodynami-

sche und verhaltenstherapeutische Interventionen genauer anzuschauen. In der Therapie bei Kindern mit Angststörungen werden laut In-Albon und Schneider (2004) meist Interventionen aus einer dieser Richtungen gewählt. Die Wirksamkeit der kognitiven Verhaltenstherapien bei Angststörungen konnte teilweise in empirischen Studien nachgewiesen werden. In psychodynamischen Psychotherapien fehlen solche empirischen Untersuchungen noch weitgehend. Erfolgreiche Behandlungsberichte aus der Praxis lassen aber darauf schließen, dass sie ebenfalls wirksam sind (In-Albon & Schneider, 2004). Wir hoffen, dass diese Interventionen uns auch Anhaltspunkte für die Arbeit mit den Kindern in der Psychomotorik-Therapie geben werden. Die Arbeit mit den Eltern wird in der Fachliteratur ebenfalls als ein sehr wichtiger Bestandteil der Therapie von Kindern mit Angststörungen beschrieben. Auf die Elternarbeit, die auch in der Psychomotorik-Therapie eine wichtige Rolle spielen muss, können wir in dieser Arbeit leider nicht weiter eingehen. Wir mussten uns eingrenzen und haben beschlossen, nur die Interventionen zwischen Kind und Therapeutin zu betrachten. Auch werden wir nicht auf medikamentöse Behandlungen eingehen, da diese nicht zum Kompetenzbereich einer Psychomotorik-Therapeutin gehören.

5.1 Verhaltenstherapeutische Interventionen bei Kindern mit Ängsten

Für diesen Abschnitt orientieren wir uns an den Büchern von Schneider (2004), *Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen* und Essau (2003), *Angst bei Kinder und Jugendlichen*. Sie geben einen guten Überblick über die heutigen Anwendungsmöglichkeiten der Psychotherapien bei Kindern mit Angststörungen. Die Verhaltenstherapeutischen Interventionen überwiegen in beiden Büchern.

Die Verhaltenstherapie wird bei Kindern mit Angststörungen häufig eingesetzt. Es konnte empirisch belegt werden, dass die Verfahren wirksam sind. Die Therapie basiert auf der Annahme, dass Angststörungen durch falsche Lernprozesse und fehlerhafte Denkprozesse erworben werden. Die Kinder sollen durch die Therapie neue Erfahrungen machen und so ihre verzerrten Überzeugungen und Gedanken anpassen können. Essau (2003, S. 218) beschreibt die Ziele kognitiv- behavioraler Interventionen wie folgt: „(...) fehlangepasste Kognitionen erkennen und sie durch besser angepasste zu ersetzen, dem Kind Bewältigungsstrategien für spezifische Situationen zu vermitteln und es dabei zu unterstützen, sein eigenes Verhalten zu steuern.“

Der Therapieverlauf wird sehr strikt aufgrund der Eingangsdiagnostik geplant und durchgeführt. Es wird eine Analyse des Problemverhaltens gemacht und der Zielzustand, der am Ende der Therapie erreicht sein soll, wird definiert. Danach wird ein Behandlungsplan erstellt und nach den geeigneten Modifikationstechniken gesucht. Von der Therapeutin bekommt das Kind meist auch Hausaufgaben. Die Therapie kann einzeln oder in der Gruppe stattfinden. In der Verhaltenstherapie werden einerseits Interventionen auf der Verhaltensebene sowie auf der kognitiven Ebene durchgeführt. Gerade im Bereich der Kinderverhaltenstherapie, wie wir schon in Kapitel 4.1 erwähnt haben, ist die Verhaltenstheorie keine homogene Therapieform. Es gibt sehr viele Methoden und Techniken in der Verhaltenstherapie. Die folgenden Interventionen sind aber immer zentrale Bestandteile in der Therapie von Angststörungen bei Kindern.

Schneider (2004a) gibt folgenden Überblick über mögliche psychotherapeutische Behandlungen von Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen:

Tabelle 3: Verhaltenstherapeutische Interventionen bei Angststörungen (Schneider, 2004a)

Alter	Mögliche Angststörung	Psychotherapeutische Arbeit mit Eltern	Psychotherapeutische Arbeit mit Kind
2-5 Jahre	Trennungsangst Spezifische Phobien Posttraumatische Belastungsstörung	Psychoedukation Erstellen einer Angsthierarchie Vermitteln des Konfrontationsmaterials Operante Techniken	Gestufte Konfrontation Aufbau von Sicherheitssignalen
6-11 Jahre	Trennungsangst Spezifische Phobien Soziale Phobien Generalisierte Angststörung Zwangsstörung Posttraumatische Belastungsstörung	Psychoedukation Vermitteln des spezifischen Therapiematerials Operante Techniken	Psychoedukation Einfache Erklärungsmodelle Erstellen einer Angsthierarchie Gestufte Konfrontation Einfache kognitive Interventionen Entspannungstrainings Rollenspiele
12-18 Jahre	Trennungsangst Spezifische Phobien Soziale Phobie Generalisierte Angststörung Panikstörung/Agoraphobie Zwangsstörung Posttraumatische Belastungsstörung	Psychoedukation Vermittlung des spezifischen Therapierationals	Psychoedukation Kognitiv-verhaltenstherapeutisches Erklärungsmodell Graduierte Konfrontation oder Reizüberflutung Sokratische Dialog Entspannungstraining Rollenspiele

5.1.1 Psychoedukation

Die Psychoedukation sollte zu Beginn der Therapie stattfinden und dient der Information des Kindes. Dem Kind wird erklärt, was normale und pathologische Angst ist und es wird über die evolutionsgeschichtliche Bedeutung der Angstreaktionen (kämpfen, fliehen, tot stellen) aufgeklärt. Weiter werden ihm die drei Ebenen der Angst, (Körpersymptome, Gedanken, Verhalten) aufgezeigt. Zur Vermittlung dieser Informationen sollte kindgerechtes (Bild)material verwendet werden. Das Kind wird angeleitet, eigene Symptome der Angst und Bewältigungsstrategien zu benennen.

5.1.2 Expositionsverfahren

Unter dem Begriff Expositionsverfahren, auch Konfrontationsverfahren genannt, werden verschiedene Vorgehen zusammengefasst, in denen das Kind mit dem Angst auslösenden Stimuli konfrontiert wird. Es gibt verschiedene Methoden um diese Konfrontationen durchzuführen: Entweder wird das Kind nur gedanklich mit dem Reiz konfrontiert, *Konfrontation in sensu*, oder es wird real mit dem Reiz konfrontiert, *Konfrontation in vivo*. Meist wird eine Konfrontation in vivo gewählt, wenn nötig in der direkten Lebenswelt des Kindes. Auch die Intensität der Konfrontation kann variiert werden. Sie ist entweder *massiert*, d.h. es wird gleich mit dem stärksten Angstreiz konfrontiert (auch Reizüberflutung), oder *graduiert*, es wird mit dem schwächsten Angstreiz begonnen und langsam gesteigert.

Während der Exposition ist es wichtig, dass die Therapeutin das Vermeidungsverhalten des Kindes verhindert, (bei der Exposition in der Vorstellung ist das natürlich sehr schwierig). Das Kind muss während der Exposition die Erfahrung machen, dass die befürchteten Ereignisse nicht eintreten. Es muss ebenfalls die Abnahme der Angst während der Exposition erleben, sie muss also genügend lange stattfinden. Tritt dies nicht ein, kann es zu einer massiven Angststeigerung kommen.

Die Exposition ist ein zentraler Bestandteil der Verhaltenstherapie, insbesondere bei der Behandlung von Ängsten. Sie hat ihre Ursprünge in der experimentellen Forschungen zum Löschen von Vermeidungsverhalten bei Tieren (Reinecker, 1986b). Sie basiert auf dem Prinzip der klassischen Konditionierung, genauer auf den Prinzipien der Habituation und der Löschung. Da starke körperliche Angstsymptome nur eine gewisse Zeit andauern können und dann stark zurückgehen, wird die Verbindung zwischen Angstauslösendem Stimuli und Reaktion gelockert (Habituation). Mit der Zeit wird die konditionierte Angstreaktion auf den Stimulus oder die Situation gelöscht (Löschung).

5.1.3 Desensibilisierungsverfahren

Dieses Vorgehen wird sehr häufig zur Behandlung von Angst, insbesondere Phobien, gewählt. Das klassische Vorgehen, die systematische Desensibilisierung ist eine graduierte Konfrontation, die immer unter Entspannung stattfindet. Es müssen 3 Schritte befolgt werden:

1) Das Entspannungstraining: Das Kind soll systematisch lernen, verschiedene Muskelgruppen anzuspannen und zu entspannen. So erlernt es eine von aussen nicht sichtbare Bewältigungsstrategie gegen die Angst und es bekommt ein Bewusstsein für Selbstwirksamkeit. Dieses Entspannungstraining sollte kindgerecht gestaltet werden.

2) Die Angsthierarchie: Die Therapeutin stellt gemeinsam mit dem Kind eine Hierarchie der Angst auslösenden Stimuli auf. Bei Vorschulkindern ist es sinnvoll, die Angsthierarchie mit Hilfe der Eltern aufzustellen. Bei der Konfrontation wird mit dem schwächsten Reiz begonnen und der Reiz wird dann nach und nach gesteigert.

3) Die eigentliche systematische Sensibilisierung: Die Entspannungsreaktion soll mit jedem Item der Angsthierarchie gekoppelt werden. Die Therapeutin beschreibt die ängstigende Situation und das Kind soll sich in entspanntem Zustand diese vorstellen. Sobald das Kind Angst signalisiert, wird der Angstreiz weggenommen und das Kind wird wieder in einen entspannten Zustand versetzt.

Bei diesem Vorgehen wird meist die Konfrontation in sensu gewählt. Bei kleinen Kindern, die nicht in der Lage sind, sich die ängstigende Situation vorzustellen, hat sich gezeigt, dass die Desensibilisierung in Vivo ebenfalls erfolgreich sein kann. Wie sie dann konkret aussieht, ist von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Für das bessere Verständnis werde ich kurz ein Beispiel nennen (Schneider, 2004b, S. 148): Bei einem autistischen Jungen mit einer Toilettenphobie wurde kitzeln (was er sehr gerne mochte) als Entspannung eingesetzt, während er mit den Items der Angsthierarchie konfrontiert wurde, zuerst über Bilder und dann mit der echten Toilette.

Emotive Vorstellungsübung:

Dies ist eine für Kinder angepasste Version der systematischen Sensibilisierung. Es wird ebenfalls eine Angsthierarchie erstellt. An Stelle der Entspannungsübung wird mit dem Kind eine Geschichte erfunden, in der es einen Superhelden gibt. Das Kind trifft dann im Verlauf der Geschichte auf die verschiedenen Angstitems. Zusammen mit seinem Helden kann es diese bewältigen.

5.1.4 Lernen am Modell

Die Theorie des Modelllernens besagt, dass neue Verhaltensweisen oder neue emotionale Reaktionen, wie Angst oder Schmerz aber auch Freude oder Spass, stellvertretend durch das Beobachten einer anderen Person gelernt werden können. Es gibt drei Arten von Modelllernen. Symbolisch (das Kind schaut einen Film), stellvertretend (das Kind schaut einer anderen Person zu) oder teilnehmend (das Kind macht selber bei der Interaktion mit). Das Kind kann beobachten, welche Verhaltensweisen die Modellperson in einer Situation zeigt und kann diese nachahmen. Vor allem beim Erlernen neuer sozialer Fähigkeiten, können komplexe Verhaltensweisen auf diese Art einfach aufgezeigt werden. Die Methode hat in vielen Untersuchungen zur Behandlung von Ängsten und auch Phobien grossen Erfolg gezeigt (Rachmann, 1972 zit. nach Reinecker, 1986b, S. 112). Die Bedingung ist, dass das Kind die Modellperson auch als Modell akzeptiert. Am besten bewährt in der Angsttherapie hat sich das teilnehmende Modelllernen, während dessen das Kind auch gleich in vivo mit dem Angstreiz konfrontiert wird. Das Kind kann zuerst einige Male beobachten, wie die Therapeutin sich beispielsweise einem Hund nähert. Es sieht, dass die Therapeutin beim Annähern an den Hund keinerlei Angstreaktionen zeigt. Durch diese Beobachtung kann das Kind seine eigene emotionale Erregung senken. Mit der Zeit kann es die Angst soweit reduzieren, dass es selbst beginnt, sich dem Hund zu nähern und kann dadurch neue Erfahrungen mit dem Hund machen. Das Annäherungsverhalten des Kindes an das gefürchtete Objekt wird immer im Sinne des operanten Konditionierens positiv verstärkt. Bei dieser Intervention können auch Familienmitglieder des Kindes als Modelle integriert werden.

Modelllernen ist meist ein wichtiger Bestandteil in Trainings zur Verbesserung sozialer Fähigkeiten.

5.1.5 Kontingenz Management

Dieses Vorgehen beruft sich auf das Prinzip des operanten Lernens nach Skinner. Es wird vor allem bei jüngeren Kindern sehr häufig angewendet, da man mit ihnen nur bedingt auf kognitiver Ebene und über die Sprache arbeiten kann. Die Reaktionen der Therapeutin werden gezielt eingesetzt, um angemessene Verhaltensweisen und Bewältigungsstrategien des Kindes zu fördern. Bevor mit dem Kontingenz Management begonnen werden kann, muss der Therapeut eine genaue Analyse des Problemverhalten und den möglichen auslösenden Reizen machen.⁷ Das Management beinhaltet folgende Aspekte:

1) Positive Verstärkung: Das Kind wird gelobt oder bekommt eine materielle Belohnung wenn es ein erwünschtes Verhalten zeigt. Dieses Verhalten sollte vorher genau definiert werden, z.B. wenn es sich einem gefürchteten Gegenstand nähert. Weiter soll die Verstärkung unmittelbar nach dem erwünschten Verhalten erfolgen, das Kind soll um die positiven Konsequenzen des Verhaltens wissen und es soll von einer anfänglichen kontinuierlichen Verstärkung allmählich zu einer teilweisen Verstärkung übergegangen werden.

2) Shaping: Hier werden ebenfalls erwünschte Verhaltensweisen verstärkt. Es wird aber nicht erst das vollständig erwünschte Verhalten belohnt, sondern schon vorher festgelegte Zwischenschritte. Dies ist vor allem sinnvoll, wenn das Kind ein starkes Vermeidungsverhalten zeigt.

3) Löschung: Auf das ängstliche oder vermeidende Verhalten des Kindes sollen keinerlei verstärkende Reaktionen erfolgen wie zum Beispiel Zuwendung der Eltern oder die Erlaubnis zu Hause zu spielen anstatt in die Schule zu gehen. Das Verhalten wird so weit wie möglich ignoriert.

Petermann (1997) misst dem Kontingenz Management bei Verhaltens- und Entwicklungsstörungen im Kindesalter eine grosse Bedeutung bei. Er fügt aber an, dass im deutschen Raum diese Methode sehr vernachlässigt werde, da kognitive Prozesse für das Verhalten überwertete würden.

Eine verhaltenstherapeutische Technik, welche auf dem Prinzip des Kontingenz Management basiert, ist der Einsatz von Tokens. Tokens sind sekundäre Verstärker, zum Beispiel Smileys, die gegen primäre Verstärker, zum Beispiel Süßigkeiten, eingetauscht werden können. Es wird mit dem Kind genau abgemacht, für welche Verhaltensweisen es diese Token bekommt und wie viele es in einem bestimmten Zeitraum sammeln muss damit es sie einlösen kann. In dieses System werden auch die Eltern und Lehrer mit einbezogen. Diese wichtigen Bezugspersonen des Kindes werden von der Therapeutin instruiert, und können so nach den oben beschriebenen Verhaltensweisen reagieren. Diese Intervention hat zum Ziel, die natürliche Umgebung des Kindes so zu gestalten, dass die Erfolge der Therapie in den Alltag des Kindes transferiert werden können. Ebenfalls können so die Erfolge in der Therapie, in der Schule und zu Hause gut dokumentiert werden und die Erfolge sind auch für das Kind gut sichtbar.

⁷ Informationen über die Verhaltensanalyse nachzulesen bei: Petermann (1997), S. 52-58.

5.1.6 Kognitive Interventionen

Kognitive Interventionen sind erst sinnvoll einsetzbar, wenn das Kind mindestens die Phase des konkret operationalen Denkens erreicht hat. Normalerweise ist dies ab Schulalter der Fall. Diese Interventionen basieren auf verschiedenen kognitiven Modellen (siehe Kapitel 4.1.3) und zielen darauf ab, ängstlichen Kindern Strategien zur Veränderung ihrer verzerrten Wahrnehmung, Gedankenmuster und Überzeugungen zu lernen. Man nimmt an, dass diese Verzerrungen das fehl angepasste Verhalten auslösen und dass eine Veränderung der Gedankenmuster auch das Verhalten beeinflusst.

Kognitive Interventionen sind: Stress-Impfungs-Trainings, Attributionstherapien, Problemlösungstrainings, Selbstkontrolltherapien.⁸ Wir denken, dass diese Interventionen bei Kindern im Primarschulalter nur begrenzt einsetzbar sind und von Fall zu Fall an die spezifische Problemstellung und den Entwicklungsstand des Kindes angepasst werden müssen. Wir werden sie deshalb nicht im Einzelnen beschreiben.

In einer dem Kind angepassten Form, werden in einer Therapie oftmals kognitive und behaviorale Methoden kombiniert. Durch ein Expositionsverfahren kann das Kind seine Annahmen korrigieren und kann dann die neue Erfahrung kognitiv reflektieren und in seine Gedanken integrieren. Essau (2003) fasst die Inhalte der kognitiven Verhaltenstherapie wie folgt zusammen: „In kognitiven behavioralen Interventionen werden grundlegende Elemente verhaltensbezogener und kognitiver Modelle kombiniert. Sie umfassen: kognitive Umstrukturierung, Selbstkontrolltherapie, Training sozialer Kompetenzen, Entspannungstrainings und Problemlösungstrainings“ (S. 218).

5.1.7 Selbstinstruktions-Training

Diese kognitive Intervention wird auch häufig bei Kindern angewendet und hat zum Ziel, die negativen und angsterzeugenden Selbstgespräche des Kindes abzubauen. Es soll positive Selbstinstruktionen erlernen die ihm helfen, ängstigende Situationen zu bewältigen. Das Kind lernt in der Therapie, seine Gedanken durch Vorstellungsübungen zu modifizieren und positive Selbstgespräche zu führen. Essau (2003, S. 218) beschreibt in ihrem Buch folgende Trainingsschritte um eine positive Selbstinstruktion zu erlernen:

- 1) Der Therapeut setzt sich dem gefürchteten Reiz aus, während er laut mit sich selber spricht. Danach führt das Kind dasselbe Verhalten aus und bekommt Anweisungen des Therapeuten.
- 2) Das Kind führt dasselbe Verhalten aus und gibt sich selbst dabei laut Anweisungen.
- 3) Das Kind führt ein Verhalten aus und gibt sich geflüsterte Anweisungen.
- 4) Zuletzt führt das Kind das Verhalten aus und denkt die Anweisungen nur.

5.1.8 Trainings-Programme

In der entsprechenden Literatur findet man viele verhaltenstherapeutisch ausgerichtete Trainings-Programme für Kinder, insbesondere zum Abbau von sozialen Ängsten, zum Erwerb von sozialen Kompetenzen, zum Aufbau von mehr Selbstsicherheit und zu Entspannungsverfahren. Die Trainingsprogramme beinhalten meist kognitive, informative und behaviorale Interventionen. Sie werden zur

⁸ Diese Interventionen sind in folgendem Buch detailliert nachzulesen: Reinecker (1986). In Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie.. Verhaltenstherapie, Theorien und Methoden. (S. 137-176).Tübingen: Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie.

Behandlung, aber auch zur Prävention verschiedenster Verhaltensstörungen eingesetzt. Es gibt auch viele Programme, die in einem pädagogischen oder erzieherischen Setting von Lehrpersonen oder Eltern durchgeführt werden können. Dass die Verhaltenstherapie versucht, die Interventionen im natürlichen Lebensraum des Kindes anzusetzen und wichtige Bezugspersonen des Kindes zu unterstützen, sehen wir als einen grossen Pluspunkt dieser Therapierichtung. Die Trainings dienen auch der empirischen Forschung, da so Vergleiche unter Testgruppen und Kontrollgruppen möglich sind.

Wir haben einige erprobte Trainingsprogramme zu verschiedenen Bereichen von Ängsten gefunden:

- Barret, P., Webster, H., Turner, C., (2003): Freunde für Kinder. Trainingsprogramm zur Prävention von Angst und Depressionen. München, Basel: Ernst Reinhardt.
- (Wird auch in der pädagogischen Arbeit eingesetzt, wird eingesetzt bei Kindern zwischen 7 und 12 Jahren, beinhaltet Elternarbeit.)
- Kendall, P. C. (1990): The coping cat workbook. Ardmore, PA: Workbook Publishing. (Nur auf Englisch, für Kinder und Jugendliche, umfasst 16-20 Therapiesitzungen.)
- Peterman, U. (2008). Die Kapitän – Nemo –Geschichten. Geschichten gegen Angst und Stress. (12. Aufl.) Freiburg im Breisgau: Herder.
- (Kann auch von Eltern eingesetzt werden.)
- Petermann U., Petermann F. (1994). Training mit sozial unsicheren Kindern. Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- (Umfasst Einzeltraining, Gruppentraining und Elternberatung.)

5.1.9 Elternarbeit

Die Mitarbeit der Eltern ist bei allen Kindertherapien unbedingt notwendig um einen Therapieerfolg zu erzielen. Besonders in der Verhaltenstherapie, welche die Umwelt als dominanter Faktor für Entstehung und Behandlung der Angst betrachtet, wird intensiv mit der Familie des betroffenen Kindes gearbeitet. Die Verhaltenstherapie sieht spezielle Elterntrainings vor, in denen die Angstfördernden Kognitionen der Eltern aufgedeckt und abgebaut werden sollen. Die Eltern lernen auch operante Techniken, (siehe Kapitel 5.1.5) welche das Kind im Aufbau von neuen Verhaltensweisen unterstützen.

Mit zunehmendem Alter des Kindes nimmt die Elternarbeit ab. Bei einem Kind im Vorschulalter sollte laut Schneider (2004a) die Therapie überwiegend aus Elterninterventionen bestehen, bei einem Kind im Jugendalter überwiegt die Arbeit mit dem Kind selbst.

5.2 Psychodynamische Interventionen bei Kindern mit Ängsten

5.2.1 Kurze Einleitung

In unserer Recherche über die möglichen psychodynamischen Interventionen für Kinder mit Ängsten haben wir festgestellt, dass die Interventionen - auch dann wenn es welche gibt - nicht einfach zu definieren sind.

Die Tiefenpsychologie, so wie damals die Psychoanalyse, basiert meistens auf Erzählungen von Fallbeispielen. Die Konzepte, die in Zusammenhang mit den Kinderängsten am häufigsten erwähnt werden, wurden schon im Kapitel 4.2 beschrieben und erklärt.

Im Gegensatz zur Verhaltenstherapie hat die Tiefenpsychologie keine einheitliche Methode, die für alle Fälle gelten würde, da es darum geht, die Persönlichkeit des Patienten zu verstehen. Dies macht aber das Herstellen einer Sammlung der verschiedenen möglichen Interventionen schwierig. In der psychodynamischen Literatur, beschreiben und analysieren die Autoren ihre Praxisfälle und schildern von Fall zu Fall die angewendeten Interventionen und die entsprechenden Interpretationen. Eine Verallgemeinerung der Ergebnisse ist aber dadurch erschwert, besonders im Bezug mit unserem Thema der kindlichen Ängste, welches oft nicht spezifisch behandelt wird.

Wir werden uns in diesem Kapitel auf die Interventionen konzentrieren, die auch als Medium in der Psychomotorik-Therapie gebraucht werden können: das Spiel, das Zeichnen und die Märchen. Wir werden diese Interventionen allgemein beschreiben und ihren Sinn wie das Vorgehen bei den Kinderängsten erklären. Für Fallbeispiele bitten wir die Leserin und den Leser, sich an die Angaben im Literaturverzeichnis zu wenden. Wir beginnen mit der Erklärung eines zentralen Konzeptes der Kinderanalyse: die Übertragung.

5.2.2 Übertragung und Gegenübertragung

Die Konzepte der Übertragung und Gegenübertragung sind keine Interventionen an sich, sondern ein Mechanismus, der in einer vertraulichen therapeutischen Beziehung stattfindet und der eine Bedeutung im Prozess der Heilung des Patienten hat. Aus diesem Grund ist es uns wichtig, dieses Konzept in diesem Kapitel zu behandeln. Die Psychomotorik-Therapeutin muss sich über diesen Mechanismus, der in allen Therapieprozessen eine zentrale Rolle spielt, bewusst sein.

Die Übertragung und Gegenübertragung sind in einer psychoanalytischen Psychotherapie von zentraler Bedeutung. Es handelt sich um einen unbewussten Mechanismus, durch den der Patient seine Beziehungsmodelle, die er in seiner Kindheit mit seinen Bezugspersonen erlebt hat - oder wenn der Patient ein Kind ist, jetzt gerade erlebt - auf den Therapeut projiziert (Gregory, 1993).

Frühe Erfahrungen sind als implizites Beziehungswissen unbewusst gespeichert, als Grundregeln für Verhalten und Umgang mit anderen, und üben einen prägenden Einfluss auf die Gestaltung der späte-

ren Beziehungen aus. Dieses Beziehungsmuster taucht in der aktuellen Beziehung zur Therapeutin wieder auf (Beutel, 2002).

Die Projektion der positiven Gefühle nennt sich „positive Übertragung“, die der negativen Gefühle „negative Übertragung“ (Gregory, 1993)

Der Mechanismus der Übertragung hilft dem Patient einen leichteren Zugang zu seinen ehemaligen Beziehungserfahrungen zu haben. Durch eine positive Übertragung können die Symptome abgeschwächt werden. In dieser Situation („Übertragungsneurose“ genannt), handelt es sich aber um keine echte Heilung, da sich der Patient oft in einer Abhängigkeitsbeziehung zum Therapeuten befindet (Gregory, 1993)

Aber durch die Übertragung auf den Therapeuten, kann es dem Patient gelingen, seine unbewussten Beziehungsmodelle („Beziehungsrepräsentanzen“) bewusst zu machen und zu bearbeiten. Dies geschieht in einem Schlüsselmoment, einem Moment der Begegnung zwischen Patient und Therapeut, in dem neue Beziehungsmuster eröffnet werden. Dieser Moment kann aber ebenso verpasst werden, etwa wenn der Therapeut zu rigide an vorgegebenen therapeutischen Regeln festhält (Beutel, 2002).

Am besten ist es natürlich, wenn die Beziehungsmodelle schon in der Kindheit durch positive Beziehungen beeinflusst werden können. Deswegen macht es Sinn in der therapeutischen Praxis zu den Kindern eine Vertrauensbasis aufzubauen, damit eine Übertragung und somit im besten Fall eine Veränderung der Beziehungsmuster so früh wie möglich stattfinden kann. Anna Freud hat sich überlegt, wie sich die Übertragung bei Kindern von der bei Erwachsenen unterscheidet. Sie meint dazu:

(...) die zärtliche Bindung [zwischen Therapeut und Kind, Anm. d. Verf.], die positive Übertragung, wie der analytische Terminus es nennt, ist die Vorbedingung für alle spätere Arbeit. Das Kind geht ja noch weiter als der Erwachsene darin, dass es nur den geliebten Personen auch glaubt und nur dort etwas leistet, wo diese Leistung jemandem zuliebe vollführt wird. (Freud A., 1966, S. 42)

Die Gegenübertragung bezeichnet die Reaktion des Therapeuten auf die Übertragung des Patienten. Das heißt die Gefühle, die die Übertragung des Patienten beim Therapeuten auslösen. Diese Gefühle sind natürlich auch in Verbindung mit den Kindheitserfahrungen des Therapeuten zu sehen. Es ist deswegen wichtig, dass sowohl die Übertragung als auch die Gegenübertragung in der Therapie bewusst wird. „Wenn sich die Therapeutin ihre Gegenübertragung bewusst macht, kann sie sich aus dem Spiel befreien und die Beziehungsmuster aus übergeordneter Position betrachten“ (Büttner & Quindel, 2005, S.40). „Durch das Ansprechen des Konfliktes in einem frühen Stadium wird die Eskalationsdynamik gestoppt. Unbewusste Phantasien und Übertragungsmuster verlieren an Einfluss, wenn die Problematik offen angesprochen wird“ (Büttner & Quindel, 2005, S.41).

5.2.3 Das Spiel

Wie oben erwähnt, hat Anna Freud damals beobachtet, dass sich das Kind nicht gerne auf freies Assoziieren einlässt. Deshalb schlug Melanie Klein (1932) das Spiel als Medium für die Kinderanalyse vor.

Später bezog sich Zulliger (1952) auf die Arbeit von Klein und erkannte kindliche Spiele in der psychoanalytischen Psychotherapie als „heilende Kräfte“ für das Kind. Heute wird das Spiel immer noch als geeignetes Medium betrachtet, um die Psyche des Kindes zu analysieren und zu verstehen.

Wie Melanie Klein damals, ist Rossetti-Gsell (1998), Analytikerin für Kinder und Jugendliche, heute noch der Meinung, dass die spielerische Handlung sich viel besser für die kindliche Analyse eignet, als das Gespräch. Kinder drücken in ihren Spielen aus, was sie nicht in Sprache fassen können: Wünsche, Phantasien und Ängste, negative und schöne Erfahrungen (Rossetti-Gsell, 1998). Deswegen ist es sinnvoller, einen Zugang zur Psyche des Kindes durch ein kindliches Medium zu suchen. Zulliger (1952, S. 66) beschreibt dies folgendermassen: „Das frei erfundene Spiel ist die eigentliche Sprache des Kindes. Man muss sie erlernen, wenn man wirklichen Zugang zur kindlichen Psyche erhalten, wenn man ‚erziehen‘ will.“ Rossetti-Gsell (1998) nennt auch das Spiel „die Sprache der kindlichen Seele“. Das Kind drückt im Spiel seine unbewussten Phantasien aus und kann dort auch wertvolle Erfahrungen sammeln: es lernt spielend. Das spielerische Bauen oder Werken z.B., wird verstanden als eine Übung späterer handwerklicher, beruflicher Fähigkeiten. Oder das Pflegen von Puppen oder Tieren, als die Vorbereitung auf spätere Eltern- oder Verantwortungsaufgaben (Rossetti-Gsell, 1998).

Auch wenn sich die Spieltherapie seit Klein entwickelt hat, bleiben die Grundprinzipien und die Haltung des Therapeuten etwa gleich. Mit Spiel meinen Klein (1932), Zulliger (1952) und Rossetti-Gsell (1998) auch spontane Spiele, die nicht vorgegeben sind, sondern vom Kind selbst erfunden oder gewählt werden. Zulliger stellt fest, „dass Kinder in ihren eigenen, frei gewählten und selbsterfunden Spielen regelmässig ihre Konflikte darstellen und bearbeiten“ (Zulliger, 1952, S. 66).

In ihrer Spieltechnik ging Klein gleich vor wie in der freien Assoziation des Erwachsenen, aber an Stelle der Sprache benützte sie das Handeln. Das Kind hat verschiedene Spielzeuge zur Verfügung und darf in seine imaginäre Welt treten und das Spiel leiten. Die Aufgabe des Analytikers ist dann, für alle Spielhandlungen und -einfälle des Kindes Symbolwerte auszusuchen und zu deuten (Freud A., 1966).

Die Besonderheit des Spieles liegt in der persönlichen Wahl und in der Bedeutung, die mit dieser persönlichen Gestaltung verbunden ist. Es hängt davon ab, wie wir als Erwachsene oder als Therapeutin das Kind im Spiel begleiten.

Wir können dem spielenden Kind spontan und naiv gegenüber treten, können uns anstecken lassen und auf kindlicher Ebene mitspielen. Wir können den Ball zurückwerfen, suchen, fangen, uns verstecken, zum Freund werden, zum Gast, zum Klient, zur Krankenschwester oder zum Feind. Das Spielerlebnis, Spass, Freude, Lust, aber auch Wut, Ärger und Angst werden geteilt. Der Erwachsene begibt sich auf die Erlebnisebene des Kindes und aktiviert sein eige-

nes inneres Kind. Durch sein Mitmachen unterstützt und bestätigt er das spielende Kind in seinem „Sosein“, ohne sich dazu weitere Fragen zu stellen. (Rossetti-Gsell, 1998, S.11-12)

Rossetti-Gsell zitiert eine Menge von Spielen, die sie auf eine sehr interessante Weise psychoanalytisch deutet und interpretiert, wie z.B. Bewegungsspiele, Spiele mit den Elementen, bauen und zerstören, Spiele mit Puppen, Waffen und Verkleidungen.

Zulliger (1952) beschreibt seine Spieltherapie in einem Kreislauf zwischen Spielstimulation, Beobachtung, Auswertung (ohne das Kind) und Neugestaltung der Spielsituation, angepasst an die Kindesproblematik. So kann das Kind von Spiel zu Spiel Situationen erlebend verarbeiten, in dem es sich mit den Spielfiguren identifizieren kann und in der Situation auf einer affektiv-emotionalen Ebene handeln kann.

Wir haben gesehen, dass Spiele ein sinnvolles Medium für die analytische Therapie sind. Jetzt stellt sich die Frage: wie kann man die Ängste durch das Spiel behandeln?

Zulliger (1952, S. 34) meint dazu, dass das Kind durch das Spiel den Angstausröser introjizieren kann (d.h. „zum eigenen, inneren seelischen Besitz machen“), sich dadurch die Angst vermindert, der Selbstwert verstärkt und dass ihm dann eine Anpassung an die äussere Realität gelingt.

Rossetti-Gsell (1998) erklärt, wie psychische Blockierungen oder Konflikte durch das Spiel ausgelöst werden können: Im Spiel übersetzt das Unbewusste die Bedürfnisse in Bilder der Phantasie. Das Ich wird mit diesen Bildern konfrontiert und es beginnt eine Auseinandersetzung, welche erlaubt, die Realität neu zu sehen. Dabei ist es wichtig, dass die Begleitpersonen eine tolerante und empfangende Haltung haben und noch mehr, dass sie Verständnis für die „negativen“ Gefühle (Angst, Eifersucht, Wut, Zorn) des Kindes zeigen. Wie wir es schon im Kapitel 4.2 erklärt haben entsteht die Angst, wenn das Kind seine Aggression nicht ausdrücken kann, sondern verdrängen muss, z.B. weil die Bezugspersonen ihm Schuldgefühle machen. Im Spiel ist es dann auch sehr wichtig, dass die Begleitperson diese vom Kind ausgedrückten aggressiven Gefühle versteht und in Worte fasst. Somit wird das Kind seine Aggression nicht notwendig in aggressives Handeln umsetzen müssen, weil es sich mit seinen positiven und auch negativen Gefühlen anerkannt fühlen wird.

Eine vertrauensvolle und tolerante Beziehungsatmosphäre ist deshalb für das kreative Kinderspiel so wichtig, weil es sich bei den im Spiel zum Ausdruck gebrachten Phantasien oft um negative und als gefährlich erlebte Bedürfnisse handelt. Dabei entsteht immer Angst: Angst, nicht geliebt, Angst, verlassen oder verstossen zu werden. Es können archaische Ängste entstehen, Angst zerstört zu werden oder selber zerstörerisch zu sein. Diese Angst muss von jemandem mitgeföhlt, ausgehalten und relativiert werden können. Das kleinkindliche Ich ist alleine noch nicht stabil genug, um sich selbstständig, mit seinen Ängsten auseinanderzusetzen. Erlebt das kleine Kind Toleranz, Mitgeföhle und Verständnis, so wird es dieses Vertrauen der anderen in seine Spielfähigkeit auch in der Zukunft mit sich tragen und sein ganzes kreatives Potential nützen können, um neu entstehende Probleme und Konflikte im Spiel darzustellen und altersgemässe Lösungen zu finden. (Rossetti-Gsell, 1998, S. 21)

Zlotowicz (1983) führt diese Gedanken noch weiter indem er die Hoffnung äussert, dass man durch das Spiel die Angst in Lust umwandeln könnte: „Das Spiel kann für Kinder ein Mittel bilden, sich von bestimmten Ängsten zu befreien oder, was noch besser ist, die Angst in Lust umzuwandeln“ (Zlotowicz, 1983, S. 175). „Aktiv zu tun, was man passiv erleiden könnte“, ist nach Zlotowicz (1983, ebd.) eines der sichersten Mittel zur Überwindung der Angst.

Das Kind wird dieses Versuchs niemals überdrüssig. Dies ist sicherlich eine der Komponenten der Lust, die es dabei empfinden kann, andere zu ängstigen. Ebenso ist es eines seiner Motive, die es dazu drängen, mit seiner eigenen Angst zu spielen und sie so in Lust umzuwandeln. (Zlotowicz, 1983, S. 155)

Zlotowicz bringt folgendes Beispiel: Wenn das Kind von einem Elternteil, in die Luft geworfen und wieder aufgefangen wird. Das Kind lacht laut, weil es keine Angst mehr hat, aber doch noch Angst hat. Er erwähnt noch: „das Lachen, das diese Spiele auslösen, entwickelt sich an den Grenzen einer Angst“ (Zlotowicz, 1983, ebd.).

5.2.4 Das Zeichnen

Anna Freud ist die erste Analytikerin, welche die Zeichnungen als ein hilfreiches Mittel für ihre Interventionen erkannt hat (Freud A., 1966, S. 32).

Später hat Winnicott (2006) viel mit diesem Medium in der Kinderanalyse gearbeitet. In seiner Methode geht es nicht nur um das Zeichnen, sondern um die Begegnung mit dem Kind und um den Austausch über die psychischen Themen des Kindes. Winnicott nennt diese Methode „Squiggle“, auf Deutsch Kritzel- oder Schnörkelspiel. In dieser Technik zeichnen Kind und Therapeut auf einem gemeinsamen Blatt im Wechsel. Einer von beiden beginnt mit einer Kritzelei, in die das Gegenüber hineinzeichnet. Dann erfinden beide eine Geschichte über diesen Fall, dokumentieren sie und tauschen sich darüber aus. Bei solchen spontanen Zeichnungen ergeben sich bedeutsame Aussagen. Winnicott sagt selber dazu: „Das Schnörkelspiel ist lediglich ein Weg, um Kontakt mit einem Kind aufzunehmen“ (2006, S. 13).

Anna Freud und Winnicott beschreiben vor allem Fallbeispiele, in denen sie die Zeichnungen der Kinder nach psychoanalytischen Theorien interpretieren. A. Freud hat die Zeichnungen für sich gedeutet: Ein Hund, sei z.B. ein Symbol für die Männlichkeit (1966, S. 33). Winnicott hat eher durch das Gespräch mit dem Kind über die Zeichnung nach einer Interpretation gesucht: er fragte z.B. nach Träumen oder Erlebnissen in Bezug mit den Bildern (2006, S. 258-259).

Da psychoanalytische Interpretationen nicht zu den Aufgaben der Psychomotorik-Therapeutin gehören, werden wir diesen Teil kurz halten. Dies heisst aber nicht, dass diese Art von Interventionen sich in der Psychomotorik-Therapie nicht eignet. Im Gegenteil, das Zeichnen zeigt sich adäquat, um in Kontakt mit dem Kind zu kommen und seine Themen anzusprechen (Amft, 2008). Wie wir es schon oben erwähnt haben, kann das Kind nicht einfach über seine Ängste sprechen. Das Zeichnen gibt ihm die Möglichkeit, sich auf eine andere Weise auszudrücken. Wir werden in Kapitel 8.8 erklären, wie man diese Technik in der Psychomotorik anwenden kann (Amft, 2008).

5.2.5 Die Märchen

Die Schweizerin Verena Kast ist Psychotherapeutin, ausgebildet in Jungscher Psychologie und Professorin für Psychologie an der Universität Zürich. In ihrem Buch „Wege aus Angst und Symbiose“ (1982), erklärt Kast, dass die Angst sehr oft ihren Ursprung in einer negativen Symbiose hat. Sie zeigt, dass psychologisch gedeutete Märchen einen Weg aus diesen Ängsten schildern können. Durch die Symbolik im Märchen können wir eigene Probleme wieder erkennen.

Märchen handeln oft von Angst, ohne dass das Märchen das ausspricht. Es ist sogar eher selten, dass die Angst erwähnt wird. Wenn wir aber ein Märchen hören und uns in seine Bildwelt hineinvertiefen, dann erfasst uns oft eine Angst um den Helden oder um die Heldin, etwa wenn Schneewittchen immer wieder vergiftet wird oder wenn Hänsel und Gretel allein im Wald zurückgelassen werden oder wenn die Hexe sie so bitterböse anredet. Indem die Helden die Gefahren und die Bedrohungen überstehen, können auch wir aufatmen. Wir haben mit dem Helden ein Stück Angst bewältigt. So gesehen gibt es kaum ein Märchen, das nicht von der Angst handelt. Und von den Märchen her gesehen, die ja immer Wege der Entwicklung aus typischen menschlichen Problemen darstellen, muss man sagen, dass jede Entwicklung mit Angst und mit Überwindung von Angst verbunden ist. Dass Angst zum Menschen gehört und den Menschen erst menschlich macht, ist in all jenen Märchen ausgedrückt, in denen einer auszieht, um das Fürchten zu lernen. (Kast, 1982, S. 13)

In ihrer Analyse der verschiedenen Märchen (z.B. von Grimm oder deutsche Volksmärchen) erklärt Kast, wie die Aspekte der Märchen symbolisch gedeutet werden können und wie sie Wege für eine Angstbewältigung aufgezeigt. Wir werden Beispiele dieser Aspekte pro Thema zusammenfassen, damit die Leserin und der Leser (oder die Therapeutin), eine Vorstellung davon haben, wie die Elemente der Märchen symbolisch gedeutet werden können.

Die Helden: Die Helden, auch wenn sie kecke Helden sind und ein Idealbild vertreten, können mittlerweile auch Angst, Furcht oder Grauen empfinden, meistens ohne dabei ihre Keckheit zu verlieren. Denn die Angst macht uns unsere Grenzen bewusst und schützt uns dadurch vor echten Gefahren. Die Helden bleiben aber meistens Helden, weil sie vorbildlichen Mut und Kraft zeigen. Kast sieht hier eine Parallele mit der Entwicklung des Kindes, in der es eine notwendige Akzeptanz der positiven wie auch negativen Seiten der Mutter lernen muss. In den Märchen werden die Helden auch mit dem Tod, mit der Angst und mit vielen negativen und schwierigen Situationen konfrontiert. Wie die Helden ist auch die Mutter zweiseitig: die gute, einfühlsame Mutter und die abwesende Mutter. Das Kind kann sich nur mit ihr identifizieren, wenn es merkt, dass sie, wie es selbst, diese zwei Pole in sich hat, und dass sie, wie es selbst, nicht perfekt ist.

Das „Habenwollen“ und das Hergeben:

Das Habenwollen ist nach Kast Ausdruck für Angst vor Verlust und vor Veränderung (1982, S.28). Habenwollen kann man sehen als Abwehr gegen die Abschiede. Da der Mensch sterben muss, erinnert uns der Tod daran, dass alles immer wieder vorbeigeht und dass man nichts besitzen kann. Kast spricht in diesem Zusammenhang von „Abschiedlichkeit“. Sie sagt: „Gegen diese Abschiedlichkeit

brauchen wir, um nicht zu resignieren, das Schöpferische, den Willen zum Gestalten des Daseins. Das Habenwollen und damit verbunden die Macht scheinen mir die Schattenseite des Schöpferischen zu sein“ (Kast, 1982, S. 28).

Angst machen:

„Die Möglichkeit, Angst zu spüren, und die Fähigkeit, eine Beziehung einzugehen, werden von diesen Märchen oft in *einem* Zusammenhang gesehen“ (Kast, 1982, S. 21). Kast ist der Meinung, dass jemand, der seine Ängste verdrängt hat, oder sich so omnipotent fühlt, dass für ihn keine Gefahren bestehen, sich mit allem Mächtigen dieser Welt identifizieren wird aber merkt, dass ihm etwas fehlt. Er wird ein Problem haben, da er nicht die Macht und das Habenwollen leben kann und gleichzeitig etwas von sich hergeben kann. Damit er dieses Problem lösen kann, braucht der Mensch, und im Märchen der Held, eine List. Das heisst, dass er die Schliche des Anderen erkennen muss und sich deshalb mit seinem Gegner identifizieren aber auch sich von ihm distanzieren muss. „Das Problem kann in dem Moment überwunden werden, in dem man es durchschaut hat, sich nicht mehr vom Problem an die Wand drücken lässt, sondern selber aktiv etwas unternimmt“ (Kast, 1982, S. 29). Der Held, wenn er in problematischen Situationen Angst hat, handelt!

5.3 Relevante Erkenntnisse für die Psychomotorik-Therapie

In den letzten zwei Kapiteln haben wir uns intensiv mit psychodynamischen und verhaltenstherapeutischen Ansätzen befasst. Wir haben gesehen, dass je nach Ausrichtung der Menschenbilder, Forschungsrichtungen und Traditionen der psychologischen Strömung, Ursachen und Bedeutungen kindlicher Ängste unterschiedlich betrachtet und erklärt werden. Trotz der vorhandenen Unterschiede sind sich aber alle einig, dass Ängste immer ein Bestandteil des menschlichen Lebens und insbesondere der kindlichen Entwicklung sind. Normalerweise werden die Ängste erfolgreich bewältigt. Gelingt dies aber aus verschiedenen Gründen nicht, können sie eine gesunde Entwicklung des Kindes gravierend beeinträchtigen. Da es die Aufgabe der Psychomotorik-Therapie ist, die kindliche Entwicklung zu fördern, soll sie auch das Kind bei der Bewältigung seiner Ängste unterstützen.

Psychodynamische und verhaltenstherapeutische Interventionen unterscheiden sich stark. Als typisch für die psychodynamischen Interventionen sehen wir Aspekte wie das Erleben, die Begegnung und der Beziehungsaufbau mit dem Kind, die symbolische Darstellung der Konfliktthemen in Spiel und Zeichnen und die Stärkung des Ichs.

Bei den verhaltenstherapeutischen Interventionen stehen, nach unseren Erkenntnissen, die Störung des Kindes und das konkrete Störverhalten im Zentrum, sowie der Einfluss von Umweltreizen auf die Störung. Aspekte wie das Üben von neuen Verhaltensstrategien, die Informationsvermittlung und die Konfrontation mit dem spezifischen Angstobjekt stehen im Vordergrund.

Wir denken, die Psychomotorik-Therapie ist ein geeigneter Ansatz zur Unterstützung der Angstbewältigung. Die Angst zeigt sich auf den drei Ebene Körper- Kognitionen- Verhalten, und alle drei Ebenen

werden in der Psychomotorik-Therapie intensiv angesprochen. Weiter benutzt die Psychomotorik-Therapie die Medien Spiel und Bewegung, welche adäquate Möglichkeiten für das Kind sind, seine Emotionalität auszudrücken und zu erleben. Durch die Interaktionsprozesse die in (Bewegungs)- Spielen mit der Therapeutin – und in der Gruppentherapie mit anderen Kindern – entstehen, werden auch die sozialen und emotionalen Fähigkeiten des Kindes intensiv gefördert.

Da wir aber, wie schon erwähnt, nur sehr wenig spezifisch psychomotorische Interventionen gegen Angste gefunden haben, werden wir die vorgestellten psychodynamischen und verhaltenstherapeutischen Interventionen auf ihre Umsetzbarkeit in der Psychomotorik-Therapie hin betrachten. Wir werden hier zusammenfassen, worin wir die Vor- und Nachteile der zwei Richtungen für die Anwendung in der Psychomotorik-Therapie sehen. Wir müssen dazu sagen, dass es sehr schwierig ist, eine klare Abgrenzung der anwendbaren Interventionen zu machen, da es zum jetzigen Zeitpunkt keine einheitliche Sichtweise der Psychomotorik-Therapie gibt. Einheitliche Konzepte, Methoden, ja sogar Definitionen fehlen noch (Amft, 2008). Schliesslich liegt es in der Verantwortung der Therapeutin, nur Arbeitsmethoden und Interventionen zu wählen, die sie kompetent anwenden kann. Da die Vorbildungen und Weiterbildungen der Psychomotorik-Therapeutinnen sehr unterschiedlich sind, unterscheiden sich auch die von ihnen bevorzugten Interventionen. Es ist ausserdem auch in der Pädagogik und Heilpädagogik üblich, sich an psychotherapeutischen Erkenntnissen zu orientieren und Interventionen zu modifizieren und an ihr Setting anzupassen (Hillenbrand 2008).

Bedeutungen der Ansätze und der Interventionen für die Psychomotorik-Therapie

Psychodynamische Ansätze/Interventionen

Die Vorteile:

In den psychodynamischen Therapien findet eine Begegnung mit der gesamten Persönlichkeit des Kindes statt. Auch die Psychomotorik-Therapie hat den Anspruch, das Kind ganzheitlich zu erfassen und nicht auf eine Störung zu reduzieren. Die Psychomotorik-Therapeutin kann mit Hilfe der psychoanalytischen Theorien versuchen, die Gründe für die Ängste und das entsprechende Verhalten des Kindes zu verstehen. Durch dieses Verständnis kann sie empathisch auf das Kind eingehen. Sie kann das Verhalten des Kindes als Ausdruck oder als Bewältigungsversuch eines inneren Konfliktes verstehen. Dazu gehört, dass die Erlebnisse in der Vergangenheit des Kindes berücksichtigt und in das Verständnis der Problematik des Kindes miteinbezogen werden. Diese Informationen bekommt die Psychomotorik-Therapeutin in der Anamnese, die zur psychomotorischen Abklärung gehört. Unserer Meinung nach muss die Psychomotorik-Therapeutin das psychoanalytische Konzept der Übertragung und Gegenübertragung von mehr oder weniger unbewussten Beziehungsmodellen kennen und über diesen Prozess reflektieren können. Dieser Prozess ist die Grundlage jeder Therapie. Die Beziehung zwischen Kind und Therapeutin wird auch in der Psychomotorik-Therapie als ein sehr zentraler Wirkfaktor angesehen (Amft, 2008).

Interventionen wie das Spiel, das erzählen von Märchen oder Geschichten und das Zeichnen sind klassische psychodynamische Interventionen. Diese Medien werden aber auch in der Psychomotorik-Therapie eingesetzt. Die Handlungen und Produkte (z.B. Zeichnungen) des Kindes werden in der Psychomotorik-Therapie nicht im psychoanalytischen Sinn gedeutet. Die „heilende Kräfte“ (Zulliger,

1952, siehe Kapitel 5.2.3) dieser Interventionen werden dadurch aber nicht gemindert. Das Kind hat durch diese Medien die Möglichkeit unbewusste Konflikte und Bedürfnisse auszudrücken und sie dadurch teilweise zu verarbeiten. Die Beobachtungen und Interpretationen aus Spielhandlungen und Zeichnungen geben der Psychomotorik-Therapeutin wichtige Hinweise für die Arbeit mit dem Kind.

Die Nachteile:

In der psychoanalytischen Literatur haben wir fast keine konkreten Vorgehensweisen zur Behandlung von Ängsten gefunden. Die Therapien werden meist an Hand von Fallbeispielen dargestellt und es werden keine einheitlichen Methoden genannt. Wir haben solche Fallsbeispiele bei Anna Freud und Melanie Klein gelesen, die konkrete Vorgehensweise in der Therapie erscheint uns aber nicht sehr transparent dargestellt. Psychodynamische Interventionen sind somit für andere Berufsgruppen, die ebenfalls Kinder in ihrer Entwicklung unterstützen, nur schwer zu adaptieren. Die Therapie basiert mehrheitlich auf der psychoanalytischen Deutung. Ohne eine spezifische Ausbildung sind Deutungen aber sehr spekulativ und sie sollten von der Psychomotorik-Therapeutin nicht eingesetzt werden.

Systemische Sichtweisen werden in der Psychoanalyse vernachlässigt. Die elterliche Beziehung oder sogar nur die Mutter-Kind Beziehung steht immer im Zentrum und wird als wichtigster Risikofaktor für die Entstehung der Ängste betrachtet. Schliesslich wurde die Effizienz und Wirksamkeit der psychodynamischen Interventionen bei Angststörungen noch nicht genügend durch empirische Studien überprüft.

Verhaltenstherapeutische Ansätze/Interventionen

Die Vorteile:

In der verhaltenstherapeutischen Literatur haben wir viele störungsspezifische Methoden, auch spezifisch für Angststörungen, gefunden. Die Umwelt des Kindes wird stark in das Problemverständnis integriert, es werden auch Interventionen in Schule oder Kindergarten durchgeführt. Die Psychomotorik-Therapeutin kann gerade für die Behandlung von Ängsten viele, klar nachvollziehbare Interventionen finden. Da eben solche Interventionen in der Literatur zur Psychomotorik-Therapie weitgehend fehlen, können sie Orientierungshilfen bieten oder zu neuen Handlungsmöglichkeiten anregen. Die Psychomotorik-Therapeutin sollte diese Interventionen nicht eins zu eins übernehmen, sondern an die Individualität des Kindes und das Setting der Psychomotorik-Therapie anpassen. Vor allem bei spezifischen Ängsten kann es unserer Meinung nach durchaus sinnvoll sein, einzelne Aspekte der Verhaltensmodifikation anzuwenden. Die Psychomotorik-Therapeutin findet in der Verhaltenstherapie auch Anhaltspunkte in Bezug auf die Beratung der Lehrpersonen oder der Eltern. Verhaltenstherapeutische Interventionen können auch von Lehrern oder Eltern eingesetzt werden. Die Problematik des Kindes wird auf die Gegenwart bezogen angeschaut und es werden Lösungen gesucht, wie das Kind seinen Alltag am besten bewältigen kann. In der Therapie kann das Kind Verhaltensalternativen einüben. Es kann spezifische Bewältigungsstrategien lernen, womit der Transfer in den Alltag des Kindes oftmals einfacher gelingt. Die heutige Verhaltenstherapie integriert Erkenntnisse und Modelle aus verschiedenen Richtungen wie Neurologie, Biologie und Entwicklungspsychologie. Es werden viele Bemühungen gemacht, die Wirksamkeit und Effizienz der Therapien empirisch zu überprüfen. Gerade bei der Therapie von Angststörungen konnten gute Erfolge nachgewiesen werden.

Die Nachteile:

Die Verhaltenstherapien haben einen sehr strikten und im Voraus geplanten Ablauf. Es werden Ziele bestimmt und nach Mitteln gesucht, diese Ziele zu erreichen. Das Verhalten des Kindes wird analysiert und es wird ein Zielverhalten bestimmt, welches es in der Therapie zu erreichen gilt. Es wird aber kein tieferes Verständnis der Problematik oder des Verhalten des Kindes angestrebt. In den Therapiestunden wird nicht auf die momentane Stimmung des Kindes eingegangen. Das Kind kann meist nicht selber bestimmen wo und bei was es mitmachen möchte, es wird von aussen bestimmt. Ein solches „technologisches Programm“ lässt sich nicht mit der Psychomotorik-Therapie vereinen. In der Psychomotorik-Therapie soll das Kind die Möglichkeit haben, die Inhalte mitzubestimmen. Die Therapeutin soll in der Stunde flexibel bleiben und auf momentane Bedürfnisse und Stimmungen des Kindes eingehen können. Die Verhaltenstherapie schenkt der Beziehung zwischen Kind und Therapeutin fast keine Beachtung. Aspekte wie Übertragung und Gegenübertragung werden nicht thematisiert, wie wir aber erwähnt haben, sind sie sehr wichtige Prozesse in einer Therapie. Dem Ausdruck von unbewussten Emotionen und Konflikten des Kindes wird kein Platz gegeben, da das Unbewusste an sich keine Rolle spielt in der Verhaltenstherapie. Die Interaktion zwischen Therapeutin und Kind ist in der Verhaltenstherapie durch die verschiedenen Techniken zur Verhaltensmodifikation geprägt. Dadurch könnte die Therapie als manipulativ betrachtet oder empfunden werden.

In der Studie von Adler et al. (2007) haben viele Psychomotorik-Therapeutinnen angegeben, dass sie sich auf psychoanalytische Theorien beziehen. Die Verhaltenstherapie wurde hingegen kaum erwähnt. Die starke Vernachlässigung des Beziehungsaspektes in der Verhaltenstherapie und die strikte Vorgehensweise, die wenig Raum für Ausdruck und Kreativität des Kindes lässt, sehen wir als die Hauptgründe dafür. Aufgrund der erfolgreichen verhaltenstherapeutischen Behandlung von Ängsten denken wir aber, dass es sinnvoll ist, einige angepasste Interventionen auch in der Psychomotorik-Therapie einzusetzen. Während unserem Literaturstudium zu dieser Forschungsarbeit haben wir festgestellt, dass in der Kinder- und Jugendpsychiatrie heute fast immer Interventionen aus verschiedenen psychologischen Ansätzen in die Behandlung von Ängsten integriert werden. Diese Integration von Methoden und Verfahren findet auch in der Schweizer Psychomotorik-Therapie statt (Adler et al. 2007). Auf Grund unserer Einsichten in die Praxis, können wir vermuten, dass auch verhaltenstherapeutische Interventionen wie zum Beispiel die Verstärkung erwünschten Verhaltens, die Konfrontation mit einem Angstobjekt oder das Einsetzen von Modelllernen durchaus von Psychomotorik-Therapeutinnen angewendet werden. Wir sehen hier einen grossen Handlungsbedarf von Seiten der Forschung, der Ausbildungsstätten wie auch der Praktikerinnen, um eine bessere Transparenz in der – sinnvollen – Methodenintegration in der Psychomotorik-Therapie zu erreichen.

Bevor wir zu unseren Vorschlägen für die Interventionen in der Psychomotorik-Therapie kommen, werden wir uns noch mit zwei psychomotorischen Ansätzen genauer auseinander setzen. Als erstes werden wir die Methode von Bernard Aucouturier vorstellen. Dies ist ein tiefenpsychologischer Ansatz, der vor allem in Frankreich sehr einflussreich ist. Die Bewegung wird in diesem Ansatz in Bezug auf ihre Symbolfunktion betrachtet und stellt in der Therapie ein Ausdrucksmedium für unbewusste Pro-

zesse und Beziehungskonflikte dar (Amft, 2008). Als zweites betrachten wir den kindzentrierten Ansatz von Renate Zimmer. Dieser orientiert sich am Menschenbild der humanistischen Psychologie und der Beziehungsgestaltung nach Carl Rogers. Bei Zimmer werden Bewegungs- und Wahrnehmungsmuster als Basis der Handlungskompetenz eines Menschen betrachtet. In der Therapie soll über die Bewegung eine Verbesserung der Handlungsfähigkeiten und eine Stärkung des Selbstvertrauens erreicht werden (Amft, 2008).

Diese beiden Ansätze halten wir für die Therapie von Kindern mit einer Angstthematik als geeignet, aufgrund der Bedeutung, welche die Bewegung in den Ansätzen einnimmt. Zimmer und Aucouturier sind auch die wichtigsten psychomotorischen Autoren, die sich mit dem Thema der kindlichen Ängste auseinandersetzen. Auch wird in der Schweizer Psychomotorik-Therapie sehr häufig nach diesen beiden Ansätzen gearbeitet. Wir werden in den folgenden zwei Kapiteln aufzeigen, was diese Ansätze zum Thema Angst in der Psychomotorik-Therapie beitragen können.

6 Der Ansatz Aucouturier⁹

Bernard Aucouturier, französischer Psychomotorik-Therapeut, hat Kinder in ihrer Beziehung mit Bezugspersonen in vielen verschiedenen Ländern (Europa, Mittel- und Südamerika) beobachtet. Er hat dabei festgestellt, dass bestimmte Spiele der frühen Kindheit in denen es darum geht, sich zu verstecken, verfolgen, fangen, zerstören usw. in allen Kulturen vorkommen. Aucouturier geht auf die Suche nach einer psychodynamischen Erklärung dieser kindlichen Handlungen und merkt, dass diese Spiele eine besondere Bedeutung im Aufbau der Identität des Kindes haben. Diese Spiele dienen als Rückversicherung, weil sie die kindlichen Ängsten „auf die Bühne bringen“, was deren Verarbeitung erlaubt.

Dieser Ansatz ist einer der einzigen psychomotorischen Ansätze, der sich spezifisch mit den Kinderängsten beschäftigt. Deswegen fanden wir es relevant, uns hier mit dieser Methode auseinanderzusetzen. Aucouturier erklärt, wie der Säugling und dann das Kind seine Psyche und Identität durch verschiedene Erlebnisse und Prozesse aufbauen kann. Es schien uns auch wichtig all dies hier zu beschreiben, um die Entstehung der Kinderängste genauer zu verstehen.

6.1 Die Entstehung der Angst durch den Verlust

Aucouturier arbeitet nach einem tiefenpsychologischen Ansatz. Wie auch Bowlby (1988, zit. nach Dornes, 2007), sieht er das Erleben einer gesunden Interaktion und sicheren Bindung zwischen Mutter und Kind als bedeutungsvoll für eine gesunde Entwicklung des Kindes.

Es ist von zentraler Bedeutung, dass der Säugling, in Momenten der Geborgenheit mit seiner Mutter, z.B. beim Stillen, Kuscheln oder Trösten ein Sicherheitsgefühl und Wohlbefinden empfinden kann. Dieses Sicherheitsgefühl ist die Basis für eine positive Bindung. Später muss das Baby aber auch akzeptieren, dass seine Mutter nicht immer zur Verfügung steht und lernen, mit Frustrationen umzugehen. Hier ist sich Aucouturier mit Winnicott (1971, zit. nach Dornes, 2007) einig: die „genügend gute Mutter“ soll ihre Rolle der sättigenden und gleichzeitig frustrierenden Mutter gegenüber ihrem Kind erfüllen. Sie soll ab und zu wissend ihr Kind frustrieren, damit es merkt, dass es das Objekt seiner Lust besessen hat aber jetzt von ihm getrennt ist. Der Verlust wird ihm bewusst und in solchen Momenten - fast gleich nach der Geburt - empfindet es die ersten Angstgefühle.

Wie die Tiefenpsychologen ist auch der Aucouturier der Meinung, dass die Angst schon sehr früh nach der Geburt entsteht und dass sie ihre Ursache in einem Verlust oder Mangel hat. Er nennt sie deswegen „Verlustangst“. Dieser Verlust oder Mangel des gewünschten Objektes, z.B. die Mutter selbst, oder ihre Brust, bewirkt eine Angst beim Säugling, dieses Objekt nie wieder zu besitzen und für

⁹ In diesem Kapitel werden wir uns immer auf Aucouturier, 2006 (deutsche Übersetzung) beziehen. Siehe die originale Version auf Französisch in der Literaturliste: Aucouturier, 2005.

immer von ihm getrennt zu sein. Dies drückt sich durch zwei Verlustängste aus: die Angst vor Verlust des eigenen Selbst und die Angst vor Verlust des Anderen.

6.2 Handlungsfantasmen für die Angstbewältigung

Das Kind entwickelt Handlungsfantasmen, die es spielerisch inszeniert, damit es diese Ängste bewältigen kann. Handlungsfantasmen sind Interaktionsmomente, in denen das Kind seine eigenen Fantasmen inszeniert, damit es imaginär mit dem verlorenen Objekt handeln kann. Dadurch bekommt das Kind ein Gefühl von Spass und Sicherheit, da es das Objekt illusorisch wiedererlangt hat. Das Erleben dieser Handlungsfantasmen, hat dann eine grosse Bedeutung im Aufbau der Identität des Kindes und bringt dem Kind eine tiefe Sicherheit gegenüber seinen Verlustängsten. Wenn das Kind sie positiv erleben kann, sind seine Lösungs- und Autonomieprozesse erleichtert.

Aucouturier beschreibt diesen Prozess folgendermassen:

Bei geeigneter Lust und Freude in den frühen Interaktionen, bei geglückten wechselseitigen Veränderungsprozessen entwickelt das Kind Handlungsfantasmen, die ihm helfen, die Angst vor Verlust des eigenen Selbst und die Angst vor Verlust des anderen mit der Zeit zu überwinden. In diesem Sinne ist die Ausbildung von Handlungsfantasmen von entscheidender Bedeutung auf dem Weg zu Lösung und Autonomie. (Aucouturier, 2006, S.11)

Handlungsfantasmen sind genauer definiert, als eine „illusorische unbewusste Repräsentation der Handlung des Subjektes“ und als einen „Wunsch, *das Objekt* wiederzuerschaffen und auf es einzuwirken“ (Aucouturier, 2006, S. 277).

Ein konkretes Beispiel für ein Handlungsfantasma ist das Zusammenfügen und Trennen im Kontext des Saugprozesses. Alle Babies nehmen ihren Daumen und alle Gegenstände, die sich in ihrer Reichweite befinden, in den Mund. Sie versuchen auch hartnäckig Gegenstände in andere einzubauen, trennen sie wieder und bauen sie erneut ein.

Das Ein- und Zusammenfügen bezieht sich auf Handlungsfantasmen des wechselseitigen Durchdringens, des gegenseitigen Eindringens.(...) Sie entstehen aus Erfahrung bei der Nahrungsaufnahme, in deren Verlauf Mutter und Baby sich über die Brust oder das Fläschchen im Mundbereich und über den Kontakt ihrer Haut, ihrer Wärme, ihren Tonus, ihren Rhythmus und ihren Blick wechselseitig durchdringen. (2006, S. 73)

Der Säugling erlebt sich und seine Mutter als eine „duale Einheit“, die beim Stillen besonders empfunden wird. Er hat sogar das Gefühl, die Brust zu besitzen. Nach dem Stillen, wenn die Brust der Mutter nicht mehr zur Verfügung steht, empfindet er eine Trennung, einen Mangel und dann einen Verlust. Dann imitiert er die Handlung des Saugens mit Mundbewegungen oder mit den Fingern im Mund, um die Lust und Freude des Saugens und die duale Einheit wieder zu finden. Er besitzt das Objekt (die Brust) nicht mehr, aber er kann mit dem verlorenen Objekt imaginär handeln, um Spass und seine

affektive Sicherheit zu erlangen. Das Handlungsfantasma entsteht dann durch einen Verlust: Das was das Kind sich momentan wünscht, aber nicht besitzen kann.

6.2.1 Aggressiv sein können ohne Schuldgefühle für eine gesunde Entwicklung der Psyche

Der Säugling hat das Objekt, z.B. die Brust der Mutter beim Stillen, besessen und ist Eins mit ihm geworden. Das Erleben dieser leiblichen Einheit hat ihm ermöglicht ein Sicherheitsgefühl zu empfinden. Und jetzt kommt eine Zeit in der das Kind sich durch aggressive Handlungen loszulösen beginnt. Es beißt, schlägt, wehrt sich usw., um sich von den Anderen zu unterscheiden und sich selbst zu definieren. Laut Aucouturier ist es extrem wichtig, dass die Bezugspersonen das Kind in seinen Trennungsversuchen unterstützen. Wenn der Säugling in die mütterliche Brust beißt, kann die Mutter z.B. auf eine spielerische Weise ihr Kind auch leicht in die Hände beißen, um die oralen Triebe des Kindes zu zügeln. Wenn die Mutter aber böse reagiert und das Kind anschreit, empfindet das Kind Schuldgefühle, die es psychisch und körperlich blockieren.

Die Entstehung dieser Handlungsfantasmen, wenn das Kind sie positiv - ohne Schuldgefühle - erleben darf, soll ihm helfen, sich von der Mutter zu lösen und eigenständig zu werden. Wenn sie aber schmerzhaft und voller Spannung erlebt werden, werden Spuren in der Identität und auch im Körper des Kindes hinterlassen, z.B. im Körpertonus.

Es ist nämlich durch diese Suche nach dem Gleichen und dem Verschiedenen, durch die das Kind sich selbst zu definieren lernt.

Die Bedeutung des Anderen, die Bedeutung der ersten Bezugspersonen für die frühkindliche Entwicklung wird damit noch einmal deutlich. Die Spuren der frühen Interaktion schreiben sich als Handlungsengramme im Körper des Kindes ein. Sie können das Kind in seiner Entwicklung fördern oder hemmen (Aucouturier, 2006).

6.3 Archaische Ängste vor dem Verlust des Körpers

Die Handlungsfantasmen sind aber, auch in der normalen Entwicklung, sehr eingeschränkt durch die so genannten *archaischen Ängste*. Die archaischen Ängste tauchen zwischen sechs und acht Monaten auf. In dieser problematischen Phase erlebt das Kind schmerzhaft affektive Erlebnisse, „die wie Todesdrohungen im ganzen Körper eingeschrieben sind und unauslöschliche Spuren hinterlassen“ (2006, S. 38). Diese schmerzhaften Erlebnisse haben, wegen dem Fehlen einer psychischen Organisation beim Säugling, keinen „psychischen“ Ort, wo sie sich ausdrücken können. Deshalb drücken sie sich durch die „archaischen Ängste vor dem Verlust des Körpers“ aus. Aucouturier sieht in den archaischen Ängsten die Ursache für zukünftige Kastrations- und Verwahrlosungsängste. Die Angst vor dem Fallen wäre, zum Beispiel, in Zusammenhang mit der Angst vor Verlassenheit („fallengelassen zu werden“) zu sehen. Ebenso verweist die Kastrationsangst auf die Angst vor Amputation und Zerstückelung des Körpers.

Diese archaischen Ängste bestehen besonders bei Kindern mit autistischem Syndrom fort, aber auch bei denen, die unter einer Störung in der Strukturierung der Identität und der Repräsentation des Selbst leiden.

Sie äussern sich auf verschiedene Weise und Aucouturier beschreibt kurz für jede, mögliche Interventionen in der Psychomotorik-Therapie. Die Psychomotorik scheint eine geeignete Therapie zu sein, um diese spezifischen Ängste „auf die Bühne zu bringen“ und zu verarbeiten, da sie körperlich verankert sind. Wir werden diese archaischen Ängste, sowie mögliche Interventionen hier beschreiben.

6.3.1 Die Angst vor dem Fallen

Seit der Geburt hat der Säugling, laut Aucouturier, Angst vor dem Fallen.¹⁰ Diese Angst hängt zusammen mit dem Verlust des Halts, den das Kind im Uterus erlebt hat. „Der Säugling braucht also das Gefühl, gut gehalten und umhüllt zu sein, um seine motorischen, sensorischen und beziehungs-mässigen Kompetenzen weiter zu entwickeln“ (2006, S. 40). Er kann so auch in seiner Suche nach Gleichgewicht unterstützt werden. Wenn die Kinder nicht genug gehalten und umhüllt werden, dann entwickeln sie eine intensive Angst zu fallen.

Mögliche Intervention in der Psychomotorik-Therapie:

Aucouturier meint, dass wenn ein Kind (auch später) Angst vor dem Fallen hat, heisst es, dass es auch Angst hat, affektiv „fallen gelassen zu werden“. Er sagt nämlich: „Wir haben beobachtet, dass Kinder, die die Trennung von der Mutter schmerzlich erleben, immer panische Angst vor dem Fallen haben und sich weigern, tonisch-emotionale Veränderungen zu erleben“ (2006, S. 47). Er schlägt dann vor, dass die Psychomotorik-Therapeutin mit dem Kind Fallen spielt, und dass sie es dabei fest und verlässlich im Arm hält. Dies zeigt dem Kind, dass „es möglich ist, die Angst zu fallen, von der Angst fallengelassen zu werden, zu unterscheiden und zu trennen“ (2006, S. 41). Das Kind lernt, dass es möglich ist, zu fallen und seinen Körper gehen zu lassen und sich dabei doch eins und in seiner Angst gehalten zu fühlen.

Gemäss unserem Verständnis der Aucouturier Methode wäre es in diesen Fällen sinnvoll, nach dem Aufbau einer sicheren Beziehung zwischen dem Kind und der Therapeutin, dieses Spiel des Fallens Schritt für Schritt und mit einer sicheren Unterstützung anzuwenden. Die Therapeutin braucht aber, unserer Meinung nach, eine sehr sensible Einfühlung, damit sie herausfinden kann, in welchem Zeitpunkt das Kind für diesen „Schritt“ bereit ist. Nach dem Fallen wäre ein zweiter Schritt für den therapeutischen Prozess, das Springen in die Tiefe. Die Kinder haben meistens Freude daran in die Tiefe zu springen. In diesem Moment verliert das Kind alle Stütze und räumliche Bezugspunkte und hat das Gefühl zu fliegen. Aucouturier meint, dass diese Erfahrung, das Gefühl sich selbst zu sein bewirkt (2006, S. 87-88).

Wenn es ihr und dem Kind gelingt, ist diese therapeutische Intervention sowohl für seine motorische wie auch für seine psychische Entwicklung bedeutungsvoll.

¹⁰ Aucouturier begründet diese Angst vor dem Fallen seit Geburt an mit der Tatsache, dass der Säugling einen angeborenen Moro-Reflex hat (vertikaler Streckreflex gegenüber der Leere). (S. 40)

Die Freude am Fallen wecken als therapeutisches Ziel

Ein mögliches Ziel, sowohl im Alltag als auch in der Therapie für Kinder, die Angst vor dem Fallen haben, wäre bei ihnen die Freude am Fallen zu wecken:

Aucouturier erklärt, dass die Kinder, die Angst vor dem Gleichgewichtsverlust haben, „mit erhöhter tonischer Anpassung, erhöhtem Zusammenziehen der Muskeln“ (2006, S. 87), reagieren. Diese Verkrampfungen blockieren den gesamten Tonus und die Kinder sind damit in ihren angepassten Reaktionen eingeschränkt. Ihre Ungeschicklichkeit ist offensichtlich und sie fühlen sich sehr unsicher. Diese Kinder wurden, nach Aucouturier (2006), nicht genügend von ihren Eltern gehalten und umhüllt, und ein Gefühl der Sicherheit wurde ihnen nicht vermittelt.

Vor dem 12. Monat hat das Kind oft Angst vor dem Fallen. Wenn ein Erwachsener das Fallen vorspielt, kann es sein, dass es zu weinen anfängt. Ab 18 Monaten kann das Kind aber Freude am Fallen empfinden und wird fähig, das Fallen zu spielen. Es entwickelt ein Spiel daraus, in dem z.B. das Fallen auf weiche Kissen, sich wiederholt (siehe Kapitel 6.5). Das Kind empfindet dort einen riesigen Spass, der umso grösser ist, wenn die Eltern oder die Therapeutin ihn sehen und die Leistung anerkannt wird. Das Kind muss aber eine genügend sichere Vorstellung des aufrechten Stands integriert haben, damit es ihn im Spiel verlieren kann. Aucouturier betrachtet diese Kompetenz, sich Fallen zu lassen, als eine Art und Weise des Kindes, den Eltern zu zeigen, dass es selbstsicher ist und ohne Hilfe der Eltern wieder aufstehen kann. Er deutet das Fallen als einen Beweis einer gelungenen Trennung von den Eltern und somit als ein Indiz einer psychischen Reife.

6.3.2 Die Angst, keine Grenze zu haben

Während der ersten drei, vier Lebensmonate nimmt der Säugling nur Flüssiges auf. Er hat Angst, auf Grund dieses endlosen Fliessens, „sich aufzulösen, zu zerfliessen und im Abfluss zu verschwinden“ (2006, S.41). Kinder sind in dieser Phase fasziniert von der Bewegung der Luft und des Wassers. Sie identifizieren sich mit der Bewegung und dem Geräusch von Luft oder Wasser und sind nicht mehr in ihrem Körper. Wenn es dem Kind in dieser Zeit an räumlichen und zeitlichen Grenzen mangelt, könnte eine Angst auftreten, keine Grenzen mehr zu haben. „Hier liegt der Ursprung für die Raum-Zeit-Störungen: ein solches Kind scheint keine Achse zu haben, die die dritte Dimension strukturiert und auch keinen Halt am Boden“ (2006, S. 41) Solche Kinder - oft auch Kinder mit einem autistischen Syndrom - sind sich wenig bewusst über ihre Körpergrenzen und suchen Halt an den Wänden und am Boden.

Mögliche Intervention in der Psychomotorik-Therapie:

In einem therapeutischen Prozess wird man dem Kind seine körperlichen Grenzen bewusst machen. „Das Kind erlebt Grenzen über körperliche Erfahrungen wie Körperkontakt, Drücken, Dehnen und Strecken, über Gewicht, Wärme, Massagen oder Umhüllung“ (2006, S. 42-43). Eine Hilfe entsteht auch, wenn das Kind seine eigenen Emotionen und Gefühle verbalisieren kann.

6.3.3 Die Angst zu explodieren

Die Angst zu explodieren „zeigt sich sowohl in der Furcht, selbst zu explodieren, als auch in der Furcht, dass alles mögliche andere explodieren könnte“ (2006, S. 43). Das Kind reagiert mit Panik auf das Explodieren von Luftballons, Feuerwerk, Donner, usw. Dies scheint, nach Houzel (1985), „die Gewalt seiner Gedanken, Fantasmen und Wünsche zu repräsentieren“ (zit. nach Aucouturier, 2006, S. 43).

Mögliche Intervention in der Psychomotorik-Therapie:

Aucouturier meint, dass Kinder mit solchen Ängsten, sich nur weiter entwickeln können, wenn sie „eine Möglichkeit finden, diese Gewalt in einen veränderbaren Ort zu projizieren, der es mit Hilfe des Psychomotorikers entdecken lässt, dass der Körper Quelle sein kann für Lust und Mit-sich-eins-sein“ (2006, S. 43).

6.3.4 Die Angst, auseinander zu brechen

Die Angst, auseinander zu brechen, drückt sich oft bei Kindern so aus, dass sie befürchten, „in zwei Körperhälften geteilt zu werden“. Dies liegt laut Aucouturier daran, dass der Balken, der die beiden Hirnhälften verbindet, sich zunächst myelinisiert und die beide Hirnhälfte verbindet. Aucouturier nennt aber keine wissenschaftliche Studie, die diese Hypothese beweist. Diese Hypothesen - so wie die entsprechende Intervention - müsste nach unserer Meinung geprüft werden.

Mögliche Intervention in der Psychomotorik-Therapie:

Hier wäre es sinnvoll, bei jüngeren Kindern mit der Körperachse zu arbeiten: mit oralen Stimulationen und Massagen auf der Wirbelsäule, damit sie sich wieder „geeint“ fühlen.

6.3.5 Die Angst vor Verletzung der Haut (Häutung), die Angst vor Amputation

Wenn die Trennung von der Mutter in der früheren Kindheit ohne Vorsicht geschieht, erlebt sie das Kind als eine Aggression, als ob man ihm einen Körperteil herausreißen würde. Dies löst beim Kind Tränen und Ängste aus. Das Kind kann dann später Ängste oder sogar Panik vor verstümmelten oder zerfressenen Körpern entwickeln, die ihm nicht aus dem Sinn gehen. „Kinder, die von archaischen Ängsten überflutet werden, (...) kämpfen manchmal verzweifelt darum, eine Grenze gegen ihre Verlustangst aufzubauen. Diese Grenze wird über tonische Spannung und motorische Unruhe aufgebaut. Solche Kinder überleben nur, in dem sie sich eine „zweite Haut“ (Esther Blick, 1980) anschaffen (...)“ (2006, S. 45). Aucouturier zitiert verschiedene Beispiele für diesen Grenzenaufbau oder die Suche nach einer zweiten Haut, unter anderen: die motorischen Stereotypen bei Kindern mit Autismus und manche auto-aggressive Ausdrucksformen.

Mögliche Intervention in der Psychomotorik-Therapie:

Aucouturier nennt hier keinen spezifischen Fördervorschlag. Die Therapeutin könnte sich aber im Fall einer motorischen Unruhe - durch die Angst vor Körperverletzung ausgelöst - von der Theorie des nächsten Abschnittes inspirieren lassen.

6.4 Motorische Unruhe versus motorische Passivität

Aucouturier behauptet, alle Kinder, mit denen er in der Psychomotorik-Therapie gearbeitet habe, zeigten einen bestimmten Grad an archaischen Ängsten. Die Kinder sollen lernen mit ihren archaischen Ängsten umzugehen, in dem sie sie unter Kontrolle bekommen und symbolisch, über lustvolle Spiele, rückversichern. Wenn aber die archaischen Ängste dauernd präsent sind, ist die Bildung der Handlungsfantasmen stark eingeschränkt, was nach Aucouturier zu einer „Störung der Funktionen“ führen könnte (2006, S. 48).

„Gestörte Funktionen haben einen gemeinsamen Kern: den Tonus“ (2006, S. 48). Wenn der Säugling in Notsituationen eine ungenügende Unterstützung und Rückversicherung der Mutter bekommt, ist er alleine mit seinem Schmerz und hat Angst, was zu einer latenten Depression führen kann. Diese Ängste drücken sich durch andauernde motorische Unruhe aus. Es fehlt diesen Kindern eine Verbindung zwischen ihrem Körperbild und ihren kinästhetischen Empfindungen um ihr Körpergefühl zu erlangen. Solche labilen Kinder sind in der Regel unaufmerksam, weil immer wieder von auditiven und visuellen Stimuli gefesselt.

Andere Kinder sind in ihren Ängsten verfangen und können über keinen einzigen sensorischen Kanal einen Bezug zur Welt halten. Sie erleben eine Depression – wegen dem Fehlen von Handlungsfantasmen – die sich durch motorische Hemmung oder Passivität und emotionale Zurückhaltung zeigt. Diese Kinder sind sehr empfindlich auf Veränderungen, sehr unsicher und labil und somatisieren häufig. Die Motorik wird für sie ein Mittel, ihre Leiden auszudrücken (2006, S. 51-52).

6.5 Die symbolischen Spiele als Rückversicherung und Angstbewältigung

Wie wir es schon erwähnt haben, hat das Spiel eine besondere Bedeutung für die Angstbewältigung des Kindes. Das Kind kann durch das Spiel und besonders durch die Inszenierung seiner Handlungsfantasmen, seine Ängste und andere Fantasmen „auf die Bühne bringen“ und „durch sie handeln“, bzw. sie verarbeiten. Dieser Spielprozess erlaubt dem Kind sich in Sicherheit zu fühlen, da es seine Ängste bewältigt hat.

Aucouturier beschreibt verschiedene „Spiele der Rückversicherung“, die so wohl im Alltag, wie auch in der Psychomotorik-Therapie, immer wieder von den Kindern gespielt werden. Er erklärt den symbolischen und psychischen Sinn der Handlungen im Spiel.

Wir finden diese Erklärungen und die konkreten Beispiele von hoher Relevanz für die Psychomotorik-Therapie und besonders für die Angstbewältigung. Die Deutungen der verschiedenen Ängste sind, nach unserer Meinung, nicht als eine allgemeingültige Ursachenerklärung anzunehmen, sondern als eine mögliche Reflexionspiste für das Verständnis des Kindes zu betrachten.

6.5.1 Die symbolischen Spiele der tiefen Rückversicherung

Die Freude am Fallen, am Laufen, Schaukeln, Drehen und in die Tiefe zu springen, die man in den sensorischen Spielen findet, ist nach Aucouturier von zentraler Bedeutung für die motorische und psychische Entwicklung des Kindes. Diese sensorischen Spiele, sowie die Spiele in denen es um zerstören, umhüllen, sich verstecken, gefangen- und verfolgt werden und um Identifikation mit dem Aggressor geht, nennt Aucouturier „die symbolischen Spiele der tiefen Rückversicherung“.

Diese symbolischen Spiele der tiefen Rückversicherung versichern das Kind gegen seine Ängste. Es sind universale Spiele, die überall bei allen Menschen in der Welt vorkommen.

[Diese universellen Spiele, Anm. der Verf.] verweisen auf die symbolischen Spiele des Habens oder Nicht- Habens. Es geht darum, sich von der Beständigkeit des Objekts zu überzeugen, sich von ihm zu unterscheiden und sich selbst zu sein. (...) [Sie] haben jedoch auch noch die spezifische Funktion, das Kind gegenüber dem primären Verlust des Selbst und des *Mutterobjekts* rückzuersichern. (Aucouturier, 2006, S. 94)

Aucouturier beschreibt einige dieser symbolischen Spiele der Rückversicherung und erklärt die Art und Weise und Rahmenbedingungen in denen sie gespielt werden sollen (2006, S.181):

- **Mit dem Zerstören spielen:** Damit sich das Kind in Sicherheit fühlt, soll es, in einem klaren Rahmen, Möglichkeiten haben etwas zerstören zu dürfen, ohne Schuldgefühle. Wenn das Kind eine zwanghafte Angst vor dem Zerstören hat, enthält das Verbot der Zerstörung das Risiko, dass die Psyche des Kindes überfrachtet wird und seine Freude am Kommunizieren, seine Kreativität im Handeln und im Denken, eingeschränkt wird.

- **Mit Freude sensomotorisch spielen:** Sensomotorische Spiele sind Spiele in denen das Kind Erfahrungen in der taktilen, visuellen Wahrnehmung und auch in der Wahrnehmung der Gleichgewichtsmuskulatur machen kann. Wiederholungen sind in diesen Spielen sehr wichtig, weil „auf diese Weise die tonisch-emotionalen Widerstände und Hemmungen ebenso überwunden werden, wie die Ängste“ (2006, S. 182). Das Kind bringt Lösungen, erfährt neue sensorische Handlungen, und ist umso mehr stolz darauf, wenn der Psychomotoriker es ermutigt und bewundert. Es hat damit das Gefühl, etwas ganz Besonderes bewältigt zu haben. Dieses Gefühl bringt ihm Selbstvertrauen und ist das Sprungbrett zu späteren Fortschritten.

- **Mit dem Umhüllen spielen:** In einem Stoff, einer Hängematte oder in den Armen umhüllt zu werden, ist immer wieder ein Bedürfnis des Kindes. Dies ist in der Regel beruhigend, da es an die Zeit der frühen Kindheit erinnert (siehe Kapitel 6.3.2).
- **Mit dem Verstecken spielen:** Dieses Spiel verweist auf die Symbolik der Suche nach Anwesenheit. Sich verstecken, um gefunden und anerkannt zu werden, ist ein Prozess der Rückversicherung und sollte immer wieder gespielt werden, um dem Kind zu versichern, dass es ein wichtiges Wesen ist und dass seine Anwesenheit bedeutungsvoll ist.
- **Mit dem Verfolgen und Fangen spielen:** Dort erlebt das Kind die Freude am Gefangen sein, ohne wirklich fest gefangen zu sein. Das Kind spielt mit der Angst, gefangen zu werden und kann Strategien entwickeln, um sie zu vermeiden. Die Therapeutin übernimmt immer wieder die Rolle der Fängerin, bis das Kind den Vorschlag macht, selbst die Therapeutin zu verfolgen. Dieser Rollentausch zeigt dann, dass das Kind Vertrauen in sich hat und seine Angst überwunden hat.
- **Mit der Identifikation mit dem Aggressor spielen:** Wenn das Kind die Rolle des Aggressors übernimmt, „entdramatisiert“ es die Angst, angegriffen zu werden. Diese Umkehrung der Rollen verhilft dem Kind zu emotionaler Distanznahme gegenüber der Angst vor dem Angreifer.

Es ist sehr wichtig, dass das Kind diese Spiele erlebt, damit es seine Psyche und Identität gesund aufbauen kann. Diese Spiele sollen in vertrauten Beziehungen stattfinden, damit das Kind im Ausdruck seiner Emotionen anerkannt wird, und dadurch an Selbstvertrauen, Selbstsicherheit und Selbstanerkennung gewinnt. Dieser freie Ausdruck seiner Emotionen und Fantasmen wird ihm auch erlauben seine Kreativität zu entwickeln, sowohl im Denken, als auch im Handeln. Und endlich lernt das Kind, durch die Distanznahme mit seinen Emotionen umzugehen.

Aucouturier meint, bei der Verarbeitung der Angst solle die Freude am Spiel für die Kinder immer grösser sein, als die Angst, die die Psychomotorik-Therapeutin bei ihnen weckt. Das Ziel ist, dass die Kinder sich dadurch auf sich selbst zentrieren, auf ihre Empfindungen, Wahrnehmungen, Tonus, Bewegungen und Gefühle.

Angst bei den Kindern zu wecken ist, unserer Meinung nach, eine heikle Intervention. Die Therapeutin soll dort sehr empathisch und vorsichtig mit ihrer „Angst-Intervention“ vorgehen, damit sich die Kinder nicht in einem emotionalen Chaos befinden, sondern lernen können, mit ihren Emotionen umzugehen und entsprechend zu handeln.

Aucouturier warnt auch davor, dass ein Zwang zur Wiederholung symbolischer Spiele negative Auswirkungen für das Kind haben kann. Er sagt dazu: „Diese Form von Wiederholung ist kein Spiel mehr. Sie geht immer einher mit Hyper- oder Hypotonie der motorischen Expressivität und wirkt wie ein falscher, wie ein unechter Rückversicherungsprozess“ (2006, S. 185). Zusammengefasst soll sich die

Psychomotorik-Therapeutin in diesen Spielen mit den Kindern engagieren aber gleichzeitig vorsichtig bleiben und nichts erzwingen.

Aucouturier (2006) betont, dass diese Spiele der tiefen Rückversicherung, ein Übergang in der Entwicklung des Kindes sind. Es geht nicht darum, diese Spiele immer weiter zu fördern, sondern die Kinder Spielerfahrungen erleben zu lassen, die ihnen Sicherheit bringen. Denn dadurch können sie ihre Ängste bewältigen. Die Therapeutin soll dann nach dieser Bewältigung und nachdem das Kind diese wichtige Erfahrungen erlebt hat, Abstand von diesen Spielen nehmen und sich mit ihnen nicht unnötig lange aufhalten.

6.5.2 Die Symbolisierung als Rückversicherungsfunktion

Die Spiele der Rückversicherung haben einen symbolischen Sinn. Wenn sich das Kind z.B. versteckt und erwartet, dass man es sucht und findet, inszeniert es eigentlich seine eigene Suche nach sozialer Anerkennung. Das Gesucht und Gefunden werden gibt ihm das Gefühl, ein wichtiges und geliebtes Wesen zu sein, wodurch es eine Rückversicherung bekommt. Oder durch das Spielen seiner Ängste, nimmt es Abstand von seinen eigenen Emotionen und es wird ihm von Zeit zu Zeit bewusst, dass es sie nur spielt und es nicht ernst meint. Es ist auch die Aufgabe der Psychomotorik-Therapeutin, dem Kind die Symbolisierung des Spieles bewusst zu machen. Sie wird z.B. mehrmals in der Stunde wiederholen: „wir tun so als ob wir ...“ oder, „wir machen es nicht im Ernst, es ist ein Spiel“, damit das Kind diesen Abstand schaffen kann und lernt, sich zu „dezentrieren“. Diese Symbolisierung erlaubt eine Dezentrierung („ich spiele, ich meine es nicht ernst“) für das Kind und sie hat, nach Aucouturier (2006, S. 156), eine Funktion der Rückversicherung. Anders gesagt, wenn dem Kind bewusst ist, dass es seine Emotionen und Handlungen spielt, kann es die Situationen und auch seine Emotionen entdramatisieren, mit ihnen lernen umzugehen, und dadurch rückversichert zu sein. In einem solchen Rahmen darf es auch seine Aggressivität ausdrücken, ohne sich schuldig zu fühlen. Dies hilft ihm auch mit seinen Trieben umzugehen.

Bezüglich der Ängste es ist nicht nur wichtig, dass das Kind sie im Spiel inszeniert, sondern auch symbolisch äussert oder darstellt, um sie zu überwinden. Aucouturier betont, dass man die Kinderängste ernst nehmen soll. Er meint dazu, damit das Kind seine Angst bewältigen kann, soll es das Objekt der Angst bildnerisch und sprachlich thematisieren und repräsentieren können. Wallon hat auf die Wichtigkeit der Repräsentation verwiesen, welche die Kontrolle der Emotionen erleichtert. „Sobald es uns gelingt, die Emotion mit Bildern in Verbindung zu bringen und Worte für diese Bilder zu finden, wird die Intensität der Emotion gemildert“ (Wallon, 1949 zit. nach Aucouturier, 2006, S. 72).

Er nennt das klassische Beispiel von der Angst vor dem bösen Wolf. Die Angst vor dem bösen Wolf kommt bei Kindern immer wieder vor. Manche Kinder haben zum Beispiel Angst, dass sich ein imaginärer Wolf hinter der Tür versteckt. Wenn solche konkreten Ängste auftreten, ist es wichtig, sie ernst zu nehmen, um dem Kind zu helfen, seine Angst zu bewältigen. Eine typische Antwort des Erwachsenen könnte zum Beispiel lauten: „Aber nein, da ist doch kein Wolf hinter der Tür, du erzählst mir Ge-

schichten!“ Diese Antwort beruhigt aber das Kind überhaupt nicht, denn auch wenn es tatsächlich keinen Wolf hinter der Tür gibt, ist seine Angst immer noch anwesend.

In der Therapie könnten diese Emotionen durch Malen oder die Sprache symbolisiert werden und die Psychomotorik-Therapeutin oder natürlich auch die Eltern, Erzieherin usw. könnte zum Beispiel antworten: „Da ist ein Wolf hinter der Tür? Und wie sieht er aus, dieser Wolf? Hat er grosse Ohren, grosse Augen, ein riesiges Maul mit scharfen Zähnen, eine ganz grosse rote Zunge?“ In einer ersten Phase ist es wichtig, dass der Erwachsene die Angst erst bestätigt, damit das Kind sich verstanden fühlt. In einem zweiten Schritt, wird der Erwachsene mit etwas Humor antworten können und sagen: „Und hat dieser Wolf etwa eine Brille an, eine Hose und Schuhe?“ (S. 70). Eine solche Reaktion wird dann die Situation in der Regel „entdramatisieren“ und das Kind beruhigen. „Dieser Wolf, der aus den oralen Fantasmen der Kindheit entstanden ist, hat über die Sprache Gestalt angenommen. (...) Er wird in der Vorstellung repräsentiert und damit sehr schnell gebannt (...)“ (2006, S. 70).

6.5.3 Die Angst spielen: Lust an der Angst ins Spiel bringen

Manchmal entwickeln sich Angstspiele, in dem die Kinder die Lust an der Angst geniessen. Wenn eine Erzieherin, z.B. im Kindergarten, zum Beispiel, einen Wolf mit einer Handpuppe oder einfach mit entsprechender Mimik und Gestik nachahmt, zeigen die Kinder ihre Angst mit verschiedenen Reaktionen: Die einen rennen und flüchten sich in eine Ecke oder schützen sich mit Gegenständen vor dem Aggressor, die anderen halten sich die Augen zu, und wieder andere provozieren oder machen sich über ihn lustig.

Die Kinder lieben Lust-Angst-Spiele! Aber weshalb suchen Kinder im Spiel Situationen die ihnen Angst machen? Im Alltag sucht das Kind nicht die Angst, sondern muss sie ertragen oder sie lernen zu bewältigen. Aber in einer vertrauten Beziehung wird das Kind fähig, seine Angst zu spielen.

Sie werden es besonders geniessen, wenn die mitspielende Person sie fangen will, aber es doch nicht schafft, sie fest zu packen. Wenn das Kind festgehalten wird, sich wehrt und anspannt wird es doch Angst bekommen. Aber wenn das Kind es schafft, sich von der mitspielenden Person zu befreien, wird es von seinem Erfolg ganz begeistert sein. Seine Angst zu spielen macht Spass und wird ihm auch erlauben, sein Selbstvertrauen aufzubauen, da es erlebt hat, dass es die „Gefahr“ und seine Angst bewältigt hat. Diese Lust-Angst-Spiele sollten auch im Alltag dem Kind erlauben, weniger Ängste zu haben, weil es gelernt hat, die Gefahr zu antizipieren und seine Ängste zu beherrschen.

6.6 Zusammenfassung

Die Methode Aucouturier betont wie wichtig es ist, die Kinderängste ernst zunehmen. Die Ängste gehören zur normalen kindlichen Entwicklung und das Kind soll lernen, mit ihnen umzugehen. Dafür ist es wichtig, dass es von den Eltern genug körperliche und psychische Unterstützung erhält und sich anerkannt fühlt. Das Spiel ist ein wichtiges Medium, um die Emotionen und Fantasmen zu inszenieren und dadurch zu lernen, mit ihnen umzugehen. Es ist sehr wichtig, dass das Kind vertraute Spielpartner

und genug Raum für das Spielen haben kann. Wenn Ängste auftauchen, sollen sie von den Bezugspersonen oder von der Therapeutin ernsthaft aufgenommen werden und mit Bildern oder Worten – und mit Humor – geschildert werden. In der Therapie und auch im Alltag, ist es wichtig, einen Rahmen für den Ausdruck der Aggressivität im Spiel zuzulassen, damit das Kind seine Aggressivität ohne Schuldgefühle ausdrücken darf. Dies gilt auch für den Ausdruck von allen Emotionen und Fantasmen: Das Kind muss seine Handlungsfantasmen erleben können, damit es mit seinen Emotionen umgehen lernt, selbstsicherer und selbstständig wird. „In der therapeutischen Intervention geht es darum, diesen Prozess von wechselseitiger Handlung, Handlungsfantasmen, Rückversicherung und Dezentrierung in der intensiven Beziehung zwischen Therapeut und Kind wieder in Gang zu bringen und das Kind wieder in eine geglückte Handlungs- und Kommunikationsdynamik zu begleiten“ (2006, S.11). Schliesslich finden wir es auch wichtig zu erwähnen, dass die Eltern und die Therapeutin am selben Strick ziehen müssen. Nur so können sie dem Kind die beste Unterstützung geben.

7 Der Kindzentrierte Ansatz nach Zimmer/Volkamer

Zimmer (2006), beschreibt in „Handbuch der Psychomotorik“ die Psychomotorik-Therapie als kindzentrierte Entwicklungsförderung.¹¹ Der *kindzentrierte* Ansatz (Volkamer & Zimmer, 1986), stützt sich auf den *personenzentrierten* Ansatz nach Rogers und auf die nicht-direktive Spieltherapie nach Axline. Diese Therapiekonzepte entstanden aus der humanistischen Psychologie und nach deren Eckpfeilern richtete sich auch der kindzentrierte Ansatz. Wir haben uns dazu entschieden, neben Aucouturier auch den kindzentrierten Ansatz anzuschauen, weil Zimmer zentrale Aspekte wie das Menschenbild, die Selbst-Entwicklung des Kindes, die Grundhaltung der Therapeutin und die konkrete Förderung in der Psychomotorik-Therapie beschreibt. Diese präsentiert sie als eine vollständige Theorie welche aber auch sehr praxisnah gehalten ist. Weiter sieht Zimmer das Fördern eines guten Selbstwertgefühls und Vertrauens in die eigenen Fähigkeiten als wichtige Punkte in der Psychomotorik-Therapie an. Wir denken, dass dies besonders in der Therapie mit ängstlichen Kindern zentral sein sollte. Um den Ansatz von Zimmer besser einordnen zu können, werden wir zuerst einen kurzen Ausflug in die humanistische Psychologie und zu Rogers machen. In diesem Abschnitt werden wir auch das Therapeutinnenverhalten in der Psychomotorik-Therapie ansprechen. Weiter beschreiben wir einige Aspekte des Selbstkonzeptes und ihre Bedeutungen für ängstliches Verhalten. Zuletzt beschreiben wir Interventionsmöglichkeiten, die Zimmer für die Psychomotorik-Therapie vorschlägt.

7.1 Das Humanistische Menschenbild

Die Entstehung der humanistischen Psychologie erfolgte zu einer Zeit, als der Behaviorismus und die Psychoanalyse in Amerika die dominanten Kräfte waren. Gröschke (2005) gibt als offizielle Geburtsstunde der humanistischen Psychologie die Gründung der *American Association of Humanistic Psychology* im Jahr 1962 an. Sie verstand sich als die dritte Kraft neben Behaviorismus und Psychoanalyse und wollte die mechanistisch geprägten Modelle, mit denen beide Strömungen menschliches Verhalten erklärten, durch ein ganzheitlicheres Verständnis des Menschen ersetzen. Folgende zentrale Ansichten bestimmen das Menschenbild in der humanistischen Psychologie (Bühler & Allen, 1947 zit. nach Gröschke, 2005, S. 170):

- Das Erleben einer Person steht im Zentrum und nicht mehr das sichtbare Verhalten.
- Spezifisch menschliche Eigenschaften wie: Kreativität, Entscheiden, Wertsetzung, Selbstverwirklichung, soziale Kompetenzen werden betont.
- Bei Forschungsmethoden steht das Kriterium der Sinnhaftigkeit im Vordergrund. Die Sinnhaftigkeit darf nicht zu Gunsten der Objektivität verloren gehen. Der Mensch muss als gesamthafter Organismus betrachtet werden, der mehr als die Summe seiner Funktionen ist.

¹¹ Sofern nicht anders vermerkt, stammen die Informationen und Zitate im Kapitel 7 aus diesem Buch.

- Wert und Würde jedes Menschen sollen aufrechterhalten werden. Jeder Mensch hat Kräfte und Fähigkeiten, die er nur noch entwickeln muss.

Carl Rogers hat das Verständnis des Menschen im Humanismus wie folgt ausgedrückt: „(...) der innerste Kern der menschlichen Natur, die am tiefsten liegenden Schichten seiner Persönlichkeit, die Grundlage seiner tierischen Natur ist von Natur aus positiv – von Grund auf sozial, vorwärts gerichtet, rational und realistisch“ (Rogers 1973 zit. nach Gröschke, 2005, S. 172).

Rogers hat mit dem personenzentrierten Ansatz vor allem die Beziehungsgestaltung zwischen Klient und Therapeutin beschrieben und die Haltung, welche die Therapeutin darin einnehmen sollte¹². Wir geben die drei zentralen Punkte, zusammengefasst durch Hobi und Bürki (2008), wieder.

Empathie: Das aktive Bemühen, das Erleben und die Erfahrungen, die Bewertungen und die Gefühle, die Wünsche und Hoffnungen des Gegenübers zu verstehen und deutlich werden zu lassen. Seinen „inneren“ Bezugsrahmen wahrnehmen.

Unbedingte Wertschätzung: Die Therapeutin ist bereit, das Kind mit seinem Erleben und Fühlen so zu akzeptieren, wie es ist. Dies ermöglicht dem Kind, die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Aspekten seines Erlebens und seinen emotionalen Bewertungen.

Kongruenz: Die Therapeutin ist immer bemüht um die Transparenz der Gefühle, die das Kind in ihr auslösen. Die Haltung der Therapeutin ermöglicht dem Kind, sein Erleben und seine Erfahrungen exakt wahrzunehmen und zu symbolisieren.

7.2 Das Verhalten der Psychomotorik-Therapeutin nach humanistischen Grundsätzen

Zimmer misst dem Interaktionsgeschehen zwischen der Therapeutin und dem Kind ebenfalls einen grossen Stellenwert bei. Angelehnt an Rogers nennt sie die Beziehung auch in der Psychomotorik-Therapie als wichtigen Faktor für den Therapieerfolg (S. 163). Aus der klientenzentrierten Spieltherapie von Schmidtchen (1991, zit. nach Zimmer, 2006, S. 165-166) hat Zimmer die nachstehenden Verhaltensmerkmale für die Psychomotorik-Therapeutin abgeleitet. Sie beziehen sich alle auf die Begleitung von Kindergruppen, da Zimmer keine Einzeltherapien beschreibt. Wir denken aber, sie sind genau so gültig für eine Einzeltherapie wie auch eine Kleingruppe.

Aufmerksamkeit und Wachheit für die momentane Situation

Die Therapeutin soll eine aufmerksame Beobachterin sein. Sie soll die momentanen Handlungen und Gefühle der Kinder wahrnehmen und verfolgen. So kann sie schnell und angemessen auf die Kinder

¹² Für detailliertere Informationen über den personenzentrierten Ansatz nach Rogers, empfehlen wir folgendes Buch: Rogers C.R. (1991). Entwicklung der Persönlichkeit: Psychotherapie aus der Sicht eines Therapeuten. Stuttgart: Klett-Cotta.

reagieren. Was die Kinder in der momentanen Situation zeigen ist wichtig, und nicht was in der letzten oder vorletzten Stunde war.

Ruhe und Zuversicht

Die Therapeutin sollte vor allem auch in kritischen Situationen Ruhe bewahren und ihre Reaktionen unter Kontrolle haben. Wenn Grenzüberschreitungen passieren oder aggressives Verhalten gezeigt wird, sollte sie sich bewusst sein, dass dies eine Ausdrucksform des Kindes ist. Diese nicht angepassten Ausdrucksformen sind ja gerade der Grund, warum es in die Therapie kommt. Sie soll Grenzüberschreitungen ruhig und konsequent unterbinden und sie niemals als Angriff auf die eigene Persönlichkeit sehen.

Regulierung der Nähe

Die Persönlichkeit des Kindes muss zu jeder Zeit respektiert werden. Das Kind hat das Recht, sich zurückzuziehen und Tempo und Mass seiner Beteiligung selbst zu bestimmen. Gerade in Bewegungssituationen ist es wichtig, das Kind nicht durch Hilfestellungen zu bedrängen. Die vom Kind gewünschte Distanz soll jeder Zeit eingehalten werden.

Nicht-direktives Verhalten

Die Therapeutin lenkt die Kinder möglichst wenig. Die Eigenaktivität der Kinder steht im Vordergrund. Sie sollen im Spiel kreativ und selbstständig sein können. Die Therapeutin macht einige Vorstrukturierungen, z. B. durch Materialien. Sie macht auch Angebote, die aber nicht benützt werden müssen.

Reflexion von Gefühlen und Problemlösungsverhalten

An stelle eines Lobs oder einer direkten Verstärkung kann die Therapeutin auf verbaler Ebene das Verhalten des Kindes spiegeln. Die Therapeutin verbalisiert z.B., wie das Kind eine Bewegungsaufgabe geschafft hat. So können dem Kind schon kleine Erfolge bewusst gemacht werden.

Alle diese Punkte spiegeln die Wertvorstellungen des humanistischen Menschenbildes wieder. Das Kind soll als eine eigenständige Persönlichkeit wahr und ernst genommen werden. Dem Kind soll die Möglichkeit gegeben werden, Autonomie zu erlangen und seine Fähigkeiten und Kreativität zu entdecken und auszuleben. Das Kind soll in seiner gesamten Persönlichkeit wahrgenommen werden und nicht nur sein abweichendes Verhalten.

7.3 Angstrelevante Aspekte der kindzentrierten Psychomotorik

Der kindzentrierte Ansatz von Zimmer interessiert uns besonders, da er Aspekte wie Erweiterung der Handlungskompetenzen, Körper- und Selbsterfahrungen und eine Veränderung der Selbstwahrnehmung als zentrale Aufgaben der Psychomotorik-Therapie sieht. Insgesamt sollen alle diese Punkte dazu beitragen, die Entwicklung einer stabilen Identität zu unterstützen. Eine stabile Identität ist ein allgemeiner Schutzfaktor für psychische Störungen, also auch für Angststörungen. Hinzu kommt noch das Üben von sozialen Fähigkeiten, da die Psychomotorik-Therapie bei Zimmer immer in Gruppen stattfindet. Auch bei ängstlichen Kindern sehen wir viele Vorteile in einer Gruppentherapie (siehe Kapitel 5.1.4). Zimmer sieht die Bewegung als geeignetes Mittel zur Verbesserung des Selbstwertgefühls. Hier spielt die Theorie des Selbstkonzeptes eine grosse Rolle. Da die Erkenntnisse zum Selbstkonzept aus der psychologischen Forschung stammen, werden wir in diesem Abschnitt noch auf einige andere Autoren Bezug nehmen. Beschrieben werden wir auch das Konzept der paradoxen Intention, welches zur Behandlung von Phobien und Zwängen entwickelt wurde und das Zimmer auch in ihre Therapiestunden einfließen lässt. Und schliesslich nimmt bei Zimmer das Spiel einen sehr wichtigen Platz in der Entwicklungsförderung bei Kindern ein. Wir werden an dieser Stelle nicht so intensiv auf das Spiel eingehen, da es bei den psychodynamischen Interventionen schon behandelt wurde.

7.3.1 Das Selbstkonzept

Das Konstrukt des Selbstkonzeptes wird vor allem im Zusammenhang mit sozialer Angst oder auch Depressionen genannt. Nach Wolpe (1985 zit. nach Reinecker, 1986b, S. 117), kann ein selbstunsicherer Mensch aufgrund von Angstreaktionen in zwischenmenschlichen Situationen keinen Ärger zeigen, er kann sich nicht durchsetzen und kann sich nicht sozial angemessen verhalten. Essau (2003) zeigt auf, dass die kognitive Fähigkeit, die Perspektive anderer Personen einzunehmen und damit Situationen aus der Perspektive anderer zu beurteilen, sich für die heranwachsenden Kinder sowohl positiv als auch negativ auswirken kann. Diese Entwicklungsphase ist oft von sozialen Ängsten geprägt. Zimmer beschreibt die Wichtigkeit eines positiven Selbstbilds folgendermassen:

Ob ein Kind Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten hat oder ob es diese nur gering einschätzt, ob es aktiv auf andere zugeht oder sich eher abwartend verhält, ob es bei Schwierigkeiten schnell aufgibt oder sich durch sie gerade herausgefordert fühlt - all das ist abhängig von dem Bild, das das Kind von sich selber hat. (2006, S. 51)

Das Selbstkonzept ist also von grosser Bedeutung für die Entwicklung des Kindes und gerade bei einem ängstlichen Kind sollte das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gestärkt werden. Wir werden deshalb näher auf verschiedene Aspekte des Selbstkonzeptes eingehen.

7.3.1.1 Aufbau des Selbstkonzepts

„Das Selbstkonzept ist ein Schlüsselbegriff der Psychomotorik“ (Zimmer 1999 zit. nach Fischer 2001, S. 46). Die Forschung im Bereich der Selbstentwicklung basiert auf der Annahme, dass der Mensch im Stande ist, sich selbst zu beobachten und wahrzunehmen und aus diesen Informationen Annahmen über seine eigene Person abzuleiten (Fischer, 2001). Zimmer beschreibt den Aufbau des Selbstkonzepts folgendermassen (2006, S. 53):

Selbstkonzept	=	Selbstbild	+	Selbstwertgefühl
Einstellung und Überzeugung zur eigenen Person		neutrale beschreibbare Merkmale der Persönlichkeit (Fähigkeiten, Aussehen etc.) eher kognitiv		Bewertung der Merkmale, Zufriedenheit mit den Fähigkeiten etc. eher emotional

Das Selbstbild und das Selbstwertgefühl bilden sich aus vier unterschiedlichen Informationsquellen (Zimmer, 2006, S. 62):

- Informationen über die Sinnessysteme, „sensorisches Selbst“, „Körperselbst“.
- Erfahrungen der Wirksamkeit des eigenen Verhaltens.
- Folgerungen aus dem „Sich-Vergleichen“ mit anderen.
- Zuordnung von Eigenschaften durch andere.

Durch die Verarbeitung dieser Informationen bildet der Mensch verschiedene Annahmen über sich selbst. Je generalisierter diese Annahmen sind, umso schwerer sind sie zu beeinflussen oder zu verändern. Ein Kind kann zum Beispiel denken: „Im Sportunterricht traue ich mich nie, von der obersten Sprosse zu springen.“ Oder es kann denken: „Ich bin ein Angsthase, ich bin nicht mutig.“ Die erste Annahme ist sehr konkret und verhaltensnah. Sie kann leicht überprüft und beeinflusst werden. Die zweite Annahme ist nicht an eine bestimmte Situation geknüpft, sie gilt generell für alle Lebensbereiche des Kindes. Sie ist nur schwer zu verändern. Gelingt es aber, zum Beispiel der Therapeutin, sie zu entkräften, hat dies grosse Konsequenzen (in diesem Fall positive) für das Selbstkonzept des Kindes (vgl. auch das Selbstkonzept nach Epstein, zit. nach Fischer, 2001). Zimmer zeigt die Gefahr auf, die diese Generalisierungen beinhalten. Mit der Zeit können aus, für das Kind bedeutungsvollen, situativen Ereignis, Fähigkeitskonzepte abgeleitet werden, z.B.: „ich bin nicht gut im Sport“. Die Generalisierung geschieht aber über verschiedene Fähigkeitsbereiche hinweg, so dass es schlussendlich zu Annahmen kommt wie: „Ich bin ein Versager.“ Wie schon erwähnt, ist das Selbstkonzept eines Menschen sehr stabil. Der Mensch versucht, durch hohe, generalisierte und somit nicht überprüfbare Annahmen, seine formulierte Theorie zu schützen. Für eine Veränderung des Selbstkonzepts kommt nochmals erschwerend hinzu, dass neue Erfahrungen oftmals so interpretiert werden, dass sie mit der bereits vorhandenen Theorie übereinstimmen.

7.3.1.2 Körpererfahrungen¹³

Das Selbstkonzept findet in der Psychomotorik-Therapie u.a. deshalb grosse Beachtung, weil Körpererfahrungen ein wichtiger Bestandteil des Selbstkonzeptes sind. Vor allem in den ersten Lebensjahren des Kindes äussern sich Erfolge oder Misserfolge und Selbstständigkeit in grossem Masse durch körperliche Aktivitäten. Das „Selber-Machen“, das Erlebnis durch eigene Kraft etwas bewirkt zu haben, sind grundlegende Erfahrungen für die kindliche Identitätsentwicklung. Durch sensorische Erfahrungen, d.h. durch den Austausch mit seiner Umwelt, macht das Kind die allerersten Lebenserfahrungen. Durch das Wahrnehmen des eigenen Körpers und seiner Körpergrenzen gelingt es dem Kleinkind, eine Unterscheidung zwischen Ich und Umwelt zu machen, was wiederum die Grundlage für ein Bewusstsein der eigenen Person ist. „Körpererfahrungen können als früheste Stufe der Selbstentwicklung angesehen werden“ (Zimmer, 2006, S. 61).¹⁴Hier werden wir nicht näher auf die ganze Selbstentwicklung eingehen, sondern nur auf den Aspekt der Erfahrung der Selbstwirksamkeit. Theorien über die Selbstentwicklung kann man beispielsweise bei Daniel Stern oder August Flammer nachlesen.

7.3.1.3 Selbstwirksamkeit und Kontrollmeinung

Wir haben im Zusammenhang mit Banduras Sozial-kognitiver Lerntheorie schon kurz über die Selbstwirksamkeit geschrieben (vgl. 4.1.2). Auch Flammer (2003), hat sich mit diesem Aspekt des Selbstkonzeptes befasst. Er benützt den Begriff der Kontrollmeinung und definiert ihn folgendermassen: „Selbstbewusst glauben, Kontrolle über einen bestimmten Zustands- Prozess- oder Zielbereich zu haben, um fähig zu sein, so zu agieren, dass bestimmte Effekte entstehen (resp. verhindert werden). Diese Struktur wird im Allgemeinen um das dritte Lebensjahr herum erworben“ (S. 258). Aus dieser Definition kann man auch deutlich die Bedeutung der Kontrollmeinung für die Motivation herauslesen. Es leuchtet ein, dass ein Kind, welches das Gefühl hat, keine Kompetenzen zu besitzen und den Ereignissen hilflos ausgeliefert zu sein, Unsicherheit und Angst verspürt. Es ist also von Bedeutung, dass das Kind sich als Verursacher bestimmter Effekte erlebt, und gerade in der Bewegung ist dies gut möglich. Hohe Türme bauen, sie wieder zerstören, fast bis zur Decke schaukeln, einen Drachen aus Knete formen etc. sind Situationen, in denen das Kind sich als Verursacher des Handlungsergebnisses erleben kann. Somit verbindet es den Erfolg mit seinen Anstrengungen und mit seinem Können. „Dieses Gefühl: ‚ich habe etwas geschafft, ich kann es‘, stellt die Basis für das Selbstvertrauen bei Leistungsanforderungen dar“ (Zimmer, 2006, S. 66).

Die Selbstwirksamkeitserwartung oder die Kontrollmeinung repräsentieren nicht die objektive Leistungsfähigkeit des Kindes, sie sind die subjektiv empfundene Kontrollfähigkeit einer Situation (siehe auch Abschnitt 7.3.1.5 Attribution).

¹³ Für eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem Thema Körpererfahrung siehe: Bielefeld J. (Hrsg.). (1986). Körpererfahrung. Hogrefe: Göttingen.

¹⁴ Das Selbst ist nicht synonym mit dem Selbstkonzept: Das Selbst betrifft die eigene Person und ihre Befindlichkeit. Das Selbstkonzept ist die Theorie oder das Bild welches man von sich selber hat.

7.3.1.4 Gelernte Hilflosigkeit

Zimmer bezieht sich hier auf ein Konzept von Seligman (2000, zit. nach Zimmer, 2006, S. 68). Seligman hat seine Theorie der erlernten Hilflosigkeit zur Erklärung von depressiven Störungen entwickelt. Zimmer sieht sie aber auch als bedeutsam für die allgemeine Entwicklung des Menschen: Menschen, die auf nicht kontrollierbare Ereignisse treffen, machen die Erfahrung, dass ihre Reaktionen wirkungslos bleiben, d.h. sie können die Situation in keinsten Weise beeinflussen. In solchen Situationen fühlt sich ein Mensch hilflos. Erlebt dieser Mensch wiederholt solche Ereignisse, wird er dieses Gefühl der Hilflosigkeit erlernen. Er wird eine Generalisierung vornehmen und auch kontrollierbare Ereignisse als unkontrollierbar wahrnehmen. Die Hilflosigkeit äussert sich auf drei Ebenen (Zimmer, 2006, S.68):

- Es entsteht ein *kognitives* Defizit, da die Person kontrollierbare Situationen als zunehmend unkontrollierbar erlebt.
- Es entsteht ein *motivationale*s Defizit, da die Person gar nicht mehr versucht, ihre Fähigkeiten einzusetzen und Einfluss zu nehmen, da sie sich sowieso keinen Erfolg davon verspricht.
- Es entsteht ein *emotionales* Defizit. Dies beinhaltet Gefühle wie Resignation, Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit.

Um einem Kind zu helfen, gelernte Hilflosigkeit abbauen zu können, sollte man nach Zimmer folgende Punkte beachten:

Wenn das Kind entscheiden darf, ob und wie es bei etwas mitmachen möchte, kann es schon auf dieser untersten Stufe wichtige Kontrollerfahrungen machen. Das Kind sollte verschiedene Möglichkeiten zur Situationsbewältigung bekommen. Das heisst es sollte nicht eine richtige Handlungsweise geben, sondern verschiedene Wege, um zum Ziel zu kommen. Traut sich ein Kind beispielsweise nicht, über einen Schwebebalken zu balancieren, kann es auch auf dem Bauch darüber rutschen. Man soll dem Kind die Möglichkeit geben, zwischen verschiedenen konkreten Handlungsalternativen auswählen zu können. Die Therapeutin soll bewusst mit Hilfestellungen umgehen. Vorschnelle Hilfestellungen können dem Kind die Botschaft vermitteln: „ich traue dir das nicht zu“.

7.3.1.5 Attribution

Attribution meint die Zuschreibung von Ursachen für ein Handlungsergebnis. Die Attributionstheorie ist ein grosses Forschungsfeld und kann bei den kognitiven und sozialpsychologischen Theorien angesiedelt werden (Reinecker, 1986b, S. 152). In der Attributionstheorie geht man davon aus, dass Menschen den Ereignissen und Handlungskonsequenzen bestimmte Ursachen zu ordnen und ihr Verhalten dadurch beeinflusst wird. Wie ein Mensch den Erfolg oder Misserfolg seiner Handlungen erklärt hängt von folgenden Faktoren ab (Zimmer, 2006, S.72):

Führt das Kind die Ursachen seiner Handlungsergebnisse auf *internale* Kontrolle zurück, d.h. auf Begabungen, Fähigkeiten, Anstrengung usw., dann kann es seine Handlungsergebnisse beeinflussen, es erlebt sich als selbstwirksam. Führt das Kind die Ursachen auf *externale* Kontrolle zurück, können sie nicht beeinflusst werden. Die Handlungsergebnisse werden als abhängig von äusseren Faktoren wie Zufall, Glück, Pech oder Schwierigkeitsgrad einer Aufgabe wahrgenommen.

Die Attributionsmuster eines Menschen bilden sich schon in der frühen Kindheit und haben entscheidenden Einfluss auf das Selbstbild des Kindes. Sieht das Kind die Ursachen in internalen Faktoren,

kann man von einer grösseren Aktivität in sozialen Beziehungen, einer grösseren Leistungsbereitschaft und längerem Bedürfnisaufschub ausgehen. Sieht das Kind Handlungsergebnisse als von aussen gesteuert an, sind sie nicht kontrollierbar. Dies erzeugt Angst. Die Konsequenzen von vielen solchen Erlebnissen kann wiederum eine gelernte Hilflosigkeit sein.

7.3.2 Interventionen zur Veränderung eines negativen Selbstkonzepts

Um das Selbstkonzept eines Kindes zu verbessern, kann die Psychomotorik-Therapie einerseits die Handlungskompetenzen des Kindes fördern und gleichzeitig auch eine Veränderung der Selbstwahrnehmung unterstützen. Das Schaffen von Situationen, in denen das Kind die Möglichkeit zur Eigenaktivität erhält, sieht Zimmer als die wichtigste Voraussetzung für eine Veränderung des Selbstkonzeptes. Das Kind soll einen Handlungsspielraum erhalten, in dem es Selbstständigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Planung seines Handelns lernen kann. Die Therapeutin soll das Kind aber nicht in einer völlig offenen Situation sich selber überlassen. Durch Material, Bewegungsaufgaben und Spielsituationen kann sie die Stunden strukturieren.

Folgende Massnahmen können die Bildung eines positiven Selbstkonzepts unterstützen (Zimmer, 2006, S. 78-79):

- Dem Kind helfen, eigene Vorzüge zu erkennen:
Dem Kind Rückmeldungen über seine Stärken und besonderen Fähigkeiten geben. Bewegungsangebote sollten verschiedene Schwierigkeitsgrade haben, so dass alle Teilnehmenden Erfolgserlebnisse machen können.
- Situationen bereitstellen, in denen das Kind Selbstwirksamkeit erleben kann:
Das Kind soll durch seine Handlungen Veränderungen in der materiellen Umgebung bewirken können. Spiel- und Bewegungsangebote sollen so vorbereitet werden, dass das Kind Veränderungen vornehmen kann und sie auch konkret sieht.
- Eigenaktivität und Selbsttätigkeit fördern:
Lernen sollte nicht als Ergebnis von Belehrung, sondern als Erfahrungsprozess verstanden werden. Durch Eigenaktivität können sich die Kinder als Verursacher einer Handlung erleben. Sie können die Handlungsergebnisse ihrer eigenen Anstrengung zuordnen.
- Vorschnelle Hilfestellungen vermeiden:
Durch zu viele Hilfestellungen oder unangemessenes Lob kann das Kind den Eindruck haben, die Therapeutin habe nur sehr niedrige Erwartungen an das Kind, da sie ihm nicht mehr zu traut.
- Das Kind unabhängig von seinen Leistungen wertschätzen:
Die Therapeutin soll dem Kind vermitteln, dass es unabhängig von der Höhe der erbrachten Leistungen akzeptiert wird. Durch die Fremdakzeptanz kann das Kind sich selbst akzeptieren.

- Vergleiche mit Anderen vermeiden, individuelle Bezugsnormen setzen:
Kinder vergleichen ihre Leistungen mit anderen Kindern und schätzen nach diesen Bezugsnormen ihre eigenen Leistungen ein. In der Therapie sollte diese Tendenz nicht noch durch die Therapeutin verstärkt werden. Betont die Therapeutin die individuelle Leistungsentwicklung, wird diese Sichtweise meist vom Kind übernommen.

7.3.3 Paradoxe Intention

Die paradoxe Intention ist eine psychotherapeutische Methode die von Viktor E. Frankl, einem 1997 verstorbenen, österreichischen Psychiater ins Leben gerufen wurde. Er behandelte damit Patienten mit Phobien, Zwängen und Neurosen. Kurz gesagt geht es darum, dass der Patient sich unter therapeutischer Begleitung das wünscht, wovor er sich am meisten fürchtet. Dies muss von der Therapeutin mit viel Humor unterstützt werden. Heute setzt man diese Methode häufig in kognitiven Verhaltens- und Kommunikationstherapien mit Erwachsenen ein. Zimmer beschreibt, wie die Therapeutin in der Psychomotorik-Therapie ein ähnliches Vorgehen einsetzen kann, um dem Kind Versagungsängste zu nehmen.

Wenn Erwachsene ein Kind sehen, welches Angst vor einer Aufgabe hat oder sich verweigert, reagieren sie häufig mit Ermunterungen wie: „Das ist doch nicht schwer, das schaffst du sicher, ich helfe dir“ usw. Dadurch wird dem Kind eine Erwartungshaltung vermittelt, welche die Angst des Kindes meist noch steigert. Das Kind hat *subjektiv* das Gefühl, es könne diese Aufgabe nicht bewältigen. Dieses Gefühl kann nicht durch die Bewusstmachung der *objektiven* Bedingungen aufgehoben werden, auch wenn das Kind die Aufgabe eigentlich schaffen könnte. „Hier sollten im Rahmen der psychomotorischen Förderung Gelegenheiten gegeben werden, aktiv mit der Angst umzugehen, sie nicht verdrängen zu müssen“ (Zimmer, 2006, S. 171). Zimmer spricht vom Teufelskreis der Erwartungsangst, der durch die Benennung der Angst gesprengt werden kann. Die Therapeutin sieht, wie ein Kind grosse Angst hat auf einen Schwedenkasten zu steigen und runter zu springen. Die Therapeutin kann folgendermassen reagieren: „Was, du willst da hinauf klettern? Nein, das ist ja viel zu gefährlich. Das ist so schwer, das kann man ja gar nicht schaffen. Da fällst du bestimmt runter.“ Um eine paradoxe Intention erfolgreich zu gestalten, ist eine humorvolle Atmosphäre nötig. Das Kind muss verstehen, dass die Formulierungen provokativ gemeint sind, dass man darüber lachen darf und soll. Um zu zeigen, wie eine solche Intervention aussehen kann, werden wir ein Praxisbeispiel von Zimmer schildern:

Ich begleite das Ziehen des Schwungtuchs mit den Worten: ‚Ihr fallt sofort um, keiner bleibt stehen, auf diesem wackeligen Tuch muss man doch umfallen. Seht ihr, jetzt wackelt Jonas schon, gleich fällt er runter...‘ Jonas liegt auf dem Tuch und hält sich krampfhaft an einer Stoffalte fest.

‚Klar, im Liegen schafft ihr das, aber aufstehen kann keiner, dann fallt ihr nämlich sofort um.‘ Jonas hockt sich hin, zuerst in den Kniesitz. Ich fahre fort: ‚Jonas, im Knien geht das ja gerade noch, aber gleich fällst du um, im Stehen muss man doch umfallen, so ein wackeliges Tuch, jetzt geht es auch noch um die Kurve, gleich liegt ihr alle da. Was- ihr bleibt stehen, das gibt's doch wohl nicht, da müssen wir noch ein bisschen schneller in die Kurve ziehen‘. (S. 175)

7.3.4 Das Spiel als Intervention bei ängstlichen Kindern

Zimmer beschreibt das Spiel als die wichtigste Ausdrucksform des Kindes und deshalb auch als zentrale Intervention in der Psychomotorik-Therapie. Sie spricht in diesem Kapitel nicht spezifisch über Ängste oder ängstliches Verhalten, denn das Spiel ist keine störungsorientierte Massnahme. Jedes Kind kann im Spiel die Themen oder die Emotionen suchen und erleben, die es unmittelbar beschäftigen und die verarbeitet werden sollen. Mehr über die psychodynamischen Aspekte des Spiels kann man in Kapitel 5.2.3 nachlesen. Zimmer lehnt sich in ihrem Ansatz stark an die Spielpsychotherapie an, aber auch hier müssen wir uns abgrenzen. Wir können und dürfen als Psychomotorik-Therapeutinnen keine Spielpsychotherapie machen. Trotzdem können wir durch ein begleitetes Spielen dem Kind sehr viele Möglichkeiten zur Verarbeitung von Erfahrungen und zur Weiterentwicklung seiner Persönlichkeit geben. Zimmer sieht im Spiel folgende Chancen für das Kind: „(...) sie können ein ursprünglich negatives Selbstbild verändern, Kommunikationsprobleme bewältigen, oder Alternativen für störendes Verhalten kennen lernen“ (Zimmer, 2006, S. 82). In unseren bisherigen Praktika konnten wir selbst die Erfahrung machen, wie lustvoll, intensiv und ausdauernd sich die meisten Kinder in Rollenspiele hineingeben.

Zimmer (2006, S. 88) bestimmt folgende Bedeutungen des Symbolspiels:

- **Imitation:** Nachspielen der Wirklichkeit, Aufarbeiten von Ereignissen, Verarbeitung von Erlebnissen (retrospektiv, zurückschauend)
- **Kompensation:** Korrektur der Wirklichkeit, Veränderung von Rollen, Erproben von Handlungsalternativen, (prospektiv, vorausschauend)
- **Antizipation:** Vorwegnahme möglicher oder gewünschter Ereignisse, Überprüfung von Handlungsalternativen auf ihre möglichen Wirkungen

Neben all den Lernprozessen die Kinder im Spiel machen und mit denen sich grosse Teile der Entwicklungspsychologie intensiv befassen, haben Kinder im Spiel auch die Möglichkeit, die realen Rollen- und Machtverhältnisse, die sie tagtäglich erleben, einfach umzukehren. Man kann sich in eine Rolle hineinversetzen, in der man der Grösste und Stärkste ist, obwohl man in der Schulklasse immer der Schwächste ist. Ein ängstliches Kind kann im Spiel aggressive und selbstbehauptende Verhaltensweisen ausprobieren, ohne Angst vor den Konsequenzen haben zu müssen. Das Kind kann sich aber auch sehr viel Zeit lassen, es kann sich der „Gefahr“ in seinem eigenen Tempo nähern oder Strategien einsetzen um die Gefahr zu kontrollieren. Hat es sich überwunden und nach vielen Wiederholungen eine Aufgabe geschafft, ist das Erfolgserlebnis gross.

8 Inhaltliche Vorschläge für die Psychomotorik-Therapie

Abb. 4

**...bis Max sagte: ‚seid still!‘
Und sie zähmte mit seinem Zaubertrick...**

Nach einem spannenden Ausflug in die Theorien der Ängste, sind wir schliesslich bei unseren Vorschlägen für die Psychomotorik-Therapie angelangt.

Um der Leserin und dem Leser einen Überblick über unsere vielfältigen Erkenntnisse zu geben, haben wir in der folgenden Abbildung schlagwortartig die verschiedenen Ansätze charakterisiert. Sie soll auch darstellen, von welchen Ansätzen die Psychomotorik-Therapie beim Thema Angst profitieren kann.

Abb. 5: Übersicht zu den möglichen Bezugstheorien der Psychomotorik-Therapie bei Ängsten

Wir möchten zu Beginn dieses Kapitels auf eine Schwierigkeit hinweisen, auf die wir im Verlaufe dieser Forschungsarbeit gestossen sind. Eine unserer Fragestellungen lautet, auf welche verhaltenstherapeutischen und psychodynamischen Interventionen sich die Psychomotorik-Therapeutin beziehen kann. Im Verlaufe unserer Forschungsarbeit haben wir aber bemerkt, dass es sehr schwierig ist, den Begriff *Intervention* eindeutig zu definieren. Die verschiedenen Autoren beschreiben sowohl therapeutische Medien – z. B. Spiel oder Zeichnen – therapeutische Haltungen – z.B. Wertschätzung und Empathie – und Vorgehen – z. B. Konfrontationsplanung – die sich im Therapieprozess vermischen. In der Verhaltenstherapie ist es viel einfacher konkrete Vorgehensweisen nachzuvollziehen als in psychodynamischen Therapien. In der Verhaltenstherapie gibt es ein festgelegtes Programm, in der psychodynamischen Therapie hängt der Therapieprozess vom Kind ab. In der verhaltenstherapeutischen Literatur werden die Interventionen als Vorgehensweisen und Therapieplanungen beschrieben, die störungsspezifisch sind und immer gleich ablaufen. In der psychodynamischen Literatur hingegen werden vor allem Fallbeispiele und ihre Interpretationen dargestellt. Wir haben daraus gelesen, dass die Interventionen eine therapeutische Haltung und das einsetzen von spezifischen Medien beinhalten, teilweise kombiniert mit therapeutischen Techniken wie beispielsweise Squiggle (siehe Kapitel 5.2.4). Aufgrund des unterschiedlichen Verständnisses des Begriffs Intervention, haben wir uns für diese Arbeit auf folgendes Verständnis des Begriffs geeinigt: Eine Intervention wird immer eingesetzt um ein therapeutisches Ziel zu erreichen. Der Inhalt der Intervention ist abhängig von dem Ziel, das erreicht werden will. Eine Intervention kann sowohl ein Vorgehen, eine Haltung oder ein Medium sein, sofern die Therapeutin damit ein konkretes Ziel verfolgt. In den folgenden Praxisvorschlägen werden wir uns an diese Definition halten. Haltungen, Mittel und Vorgehensweisen können alle als Interventionen eingesetzt werden, mit dem Ziel, das Kind bei der Bewältigung seiner Ängste zu unterstützen. Amft (2008) definiert den Begriff *Intervention* auf dieselbe Weise. In der praktischen Umsetzung interagieren diese Interventionen meistens gleichzeitig, eine Unterscheidung besteht nur auf der theoretischen Ebene. Die Therapeutin muss sich sowohl über das Ziel als auch über die eingesetzten Interventionen bewusst sein und darüber reflektieren können.

Die theoretischen Erkenntnisse, die wir im Laufe der Forschungsarbeit gewonnen haben, fassen wir in 13 Vorschlägen für die Arbeit in der Psychomotorik-Therapie zusammen (siehe Kapitel 8.1 bis 8.13). Die verschiedenen Informationen und Interventionen, die wir in den vorhergehenden Kapiteln beschrieben haben, betrachten wir unter dem Aspekt ihrer Anwendbarkeit in der Psychomotorik-Therapie. Als anwendbar haben wir die Interventionen ausgewählt, die an ein oder mehrere der folgenden Kriterien angepasst werden können. Die Interventionen sollten:

- Umsetzbar sein durch die Medien Spiel oder Bewegung
- Der Therapeutin die Möglichkeit lassen, die Ressourcen und die Persönlichkeit des Kindes zu berücksichtigen
- Den Transfer der gelernten Bewältigungsstrategien in den Alltag des Kindes begünstigen
- Im Kompetenzbereich der Psychomotorik-Therapeutin liegen (siehe Kapitel 5.3)

Diese Kriterien haben wir auf Grund der Recherchen bei Zimmer und Aucouturier erstellt, da sie die wichtigsten psychomotorischen Autoren sind, die sich mit dem Thema der kindlichen Ängste befassen. Die Kriterien widerspiegeln die für uns zentralen Punkte ihrer Arbeitsweise.

Die Bedingung für die Anwendung der folgenden Interventionen in der Psychomotorik-Therapie ist eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Therapeutin und Kind. Wie wir in Kapitel 5.2.2 erwähnt haben, ist die Möglichkeit einer Übertragung im Therapieprozess die Voraussetzung, damit das Kind sich weiter entwickeln kann und neue Beziehungsmodelle aufbauen kann. Auch eine wertschätzende Haltung von Seiten der Therapeutin dem Kind gegenüber ist unerlässlich. Rituale und ein immer gleich strukturierter Ablauf der Stunde können einigen ängstlichen Kindern mehr Sicherheit in der Therapie geben.

Die Kooperation der Eltern ist eine weitere Bedingung für Erfolge. Besonders bei der Thematik der Ängste ist es sinnvoll und notwendig, mit den Eltern über Probleme im Alltag des Kindes zu sprechen und Informationen über die Entwicklung der Problematik zu erhalten. Die Therapeutin sollte sich auch über die Rolle der Bindung bei Angstthematiken bewusst sein. Der Erziehungsstil der Eltern kann eine Rolle bei der kindlichen Angst spielen. Wenn die Eltern es wünschen, kann die Psychomotorik-Therapeutin hier auch eine Beratung und Hilfestellungen für die Erziehung geben. Der Einbezug des weiteren Umfeldes, wie zum Beispiel Schule, Lehrpersonen und Ärzte ist ebenfalls notwendig. Eine tiefere systemische Arbeit wäre möglich, wir müssen unsere Forschungsarbeit aber eingrenzen und konzentrieren uns hauptsächlich auf die Interaktionen zwischen der Therapeutin und dem Kind.

Abb. 6

8.1 Geschichten, Märchen und Bilderbücher

Die Therapeutin kann selber eine Geschichte für das Kind erfinden, in der sie die Problematik, die Ressourcen und die Therapieziele des Kindes aufnimmt. Eine gute Anleitung um Geschichten selbst zu verfassen findet man bei Simon und Weiss (2008). Weinberger (2007) gibt folgende Bilderbücher an, die das Thema *Angst überwinden* aufnehmen:

- Bohdal, S.: Selina Pumpernickel und die Katze Flora

- Corentin, P.: Papa!
- Erlbruch, W.: Leonard (Angst vor Hunden)
- Höfling S./Hockel, C.M.: Hellmut Dunkelangst
- Osheeren, I.: Martin hat keine Angst mehr
- Ross T.: Ich komm dich holen
- Sendak, M.: Wo die wilden Kerle wohnen
- Weninger, B.: Das aller kleinste Nachtgespenst

Durch die Geschichten und Bilderbücher kann die Therapeutin dem Kind Konfliktsituationen aufzeigen, in denen es um Angst und Mut geht (siehe Kapitel 5.2.5 und 5.1.4). Danach können konkrete Lösungsversuche oder Bewältigungsstrategien aufgezeigt und mit dem Kind besprochen oder nachgespielt werden. Ein Transfer auf die aktuelle Situation des Kindes muss nicht stattfinden.

In der Symbolik der Märchen können Kinder Themen wieder finden, die sie beschäftigen. Sie können mit dem Helden der Geschichte, der oft Angst hat, dabei aber immer heldenhaft bleibt, gefährliche Situationen und Aufgaben überstehen.

Die Medien Geschichten, Märchen und Bilderbücher bieten dem Kind eine Alternative zur Realität. Sie schützen das Kind auch, da es nicht direkt auf seine Ängste angesprochen wird. Eine Geschichte kann das Kind auch in seinem Alltag begleiten und dem Kind in Momenten der Angst Mut geben. Das Kind kann in der Therapie einen Gegenstand basteln, welcher die Geschichte symbolisiert und ihn als „Mutgegenstand“ (siehe auch *Übergangsobjekt*, Kapitel 8.11) bei sich tragen.

8.2 Gespräch

In einem Gespräch können die Psychomotorik-Therapeutin und das Kind frei über die Ängste des Kindes sprechen. Es kann sein, dass das Kind seine Ängste von sich aus anspricht. In dem Fall ist es wichtig, dass die Therapeutin diese Aussagen ernst nimmt und darauf eingeht. Sie könnte das Kind in einer Darstellung seiner ängstlichen Vorstellungen begleiten, durch eine Zeichnung oder durch eine mündliche Beschreibung. Diese Symbolisierung der Emotionen durch Bilder und Worte erlaubt eine „Dezentrierung“, das heißt, dass das Kind die Situation entdramatisieren kann und seine Emotionen dadurch regulieren kann (siehe Kapitel 6.5).

Dem Kind fällt es aber meistens schwer über die eigenen Ängste zu sprechen, deswegen empfehlen wir ein therapeutisches Medium auszuwählen, um einen persönlichen Austausch zu erleichtern. Die Interventionen, die sich für ein Gespräch eignen sind das Zeichnen - im Besonderen die Technik des „Squiggles“ nach Winnicott – oder die Geschichten, Märchen oder Bilderbücher.

Um das Kind im Gespräch zu begleiten, kann die Therapeutin auch die Methode der „guten Fee“ anwenden. Die Therapeutin fragt das Kind: „Wenn eine gute Fee die Probleme wegzaubern würde, woran würdest du das erkennen? Was wäre anders? Beschreibe die Situation genau... „ Die Therapeutin wird durch dieses Gespräch dem Kind helfen, das Problem genauer zu definieren. Dadurch, dass die

Ängste konkret formuliert werden, können das Kind und die Therapeutin gemeinsam Lösungswege finden. (Borg-Laufs, 2001).

Durch die imaginäre Übung von Rahm (1977, zit. nach Borg-Laufs, 2001, S. 223) kann die Therapeutin eine Hierarchie der Ängste des Kindes feststellen. Die Therapeutin kann dadurch im Therapieprozess Prioritäten in der Problemlösung setzen. Sie sagt dem Kind:

Im Rucksack hast du drei Probleme die machen es dir sehr schwer, den Berg zu ersteigen. Überlege, welches Problem würdest du als erstes (als zweites, als drittes) ablegen, um besser hinaufzukommen. Du kannst nicht alle auf einmal aus dem Rucksack schütteln, sondern der Reihe nach immer nur eines. (Rahm 1977, zit. Nach Borg-Laufs, 2001, S. 223-224)

Aus der kognitiven Methode „Selbstinstruktion“, könnte man folgende Anwendung für die Psychomotorik-Therapie ableiten. Das Kind soll sich zusammen mit der Therapeutin einen Satz ausdenken, welcher dem Kind Mut macht oder Vertrauen gibt. Der Satz soll positiv und vom Kind formuliert sein. In der Therapiestunde kann das Kind in einer Situation in der es Angst hat, den Satz zuerst laut sagen und dann nur noch denken. Das Ziel dieser Intervention ist, dass das Kind im Alltag auf seine Gedanken Einfluss nehmen kann.

Wenn das Kind seinen Fähigkeiten vertraut, fällt es ihm leichter seine Ängste zu bewältigen. Die Therapeutin kann das Kind immer wieder auf seine Ressourcen und Erfolgserlebnisse aufmerksam machen in dem sie es für ein bestimmtes Verhalten lobt. Dies hilft dem Kind sich seiner Wirksamkeit bewusst zu werden und negative Attributionsmuster zu verändern (siehe Kapitel 7.3.1.5).

Um Erwartungsängste beim Kind abzubauen, kann die Therapeutin auch die „paradoxe Intention“ von Zimmer einsetzen (siehe Kapitel 7.3.3).

8.3 Informationsvermittlung über die Angst oder das Angstobjekt

Es ist wichtig, dem Kind die Emotion Angst zu erklären und zu sagen, dass es auch nützlich sein kann Angst zu haben. Die Therapeutin kann hier auf die Erklärung von André (2005) zurückgreifen (siehe Kapitel 1). Informationen über das Angstobjekt - beispielsweise ein Gewitterphänomen erklären - können sinnvoll sein. Ein besseres Verständnis kann dem Kind helfen seine Ängste zu überprüfen und an die Realität anzupassen.

8.4 Symbolspiele

Durch Symbolspiele kann das Kind seine psychischen Themen ausdrücken und durch die Interaktion mit der Therapeutin im Spiel verarbeiten. Diese Art Spiele sind sehr wichtig in der frühen Kindheit und können auch in der Therapie eine Rolle der Rückversicherung haben (siehe Kapitel 6.5).

Ängste sind in diesen Spielen gespielt und trotzdem wirklich erlebt. Deswegen bieten Symbolspiele eine Möglichkeit an, eigene Ängste auf die Bühne zu bringen, zu verarbeiten und zu bewältigen. Die Therapeutin wird besonders mit jüngeren Kindern diese Symbolspiele spielen. Sie kann die Themen wie z.B. Verstecken-Finden, Verfolgen-Fangen, Fallen, Umhüllen, mit vielfältigen Materialien umsetzen. Die Therapeutin soll darauf achten, dass das Kind sich durch die Interaktionen im Spiel anerkannt fühlt und stolz auf sich und auf seine Erfolgserlebnisse wird. Zum Beispiel wenn es sich versteckt und wenn die Therapeutin sich bemüht es zu suchen, merkt es, dass ihr seine Gegenwart wichtig ist und fühlt sich erwünscht. Durch solche Symbolspiele wird es sein Selbstvertrauen sowie seine Identität sicher aufbauen, was ihm bessere Möglichkeiten für die Angstbewältigung geben wird.

Das Kind wird sich auch in diesen Symbolspielen bewusst werden, dass es seine Ängste spielt und sie nicht ernst meint. Die Therapeutin wird im Spiel wiederholen müssen, dass es sich um ein Spiel handelt, damit das Kind Abstand von seinen eigenen Emotionen nehmen kann, und somit besser mit ihnen umgehen kann.

Unter Symbolspiele kann man auch die Spiele, die von der Tiefenpsychologie beschrieben sind, verstehen (siehe Kapitel 5.2.5). Spiele sind die Sprache, die das Kind benützt, um unter anderem seine Ängste auszudrücken. Die Psychomotorik-Therapeutin soll auch solche „freien Spiele“ als Intervention anbieten und dem Kind einen freien Raum geben, wo es seine inneren Themen ausdrücken kann. Diese Spiele werden vom Kind geleitet und sind nicht vorgegeben.

Die Anwendung in der Psychomotorik unterscheidet sich von der in der Tiefenpsychologie. Zum einen spielt die Psychomotorik-Therapeutin meistens im Spiel mit und ihre Rolle wird vom Kind bestimmt, während die Psychoanalytikerin eher aussen steht und das Spiel des Kindes beobachtet. Zum anderen werden in der Tiefenpsychologie bestimmte Objekte (Gegenstände, Tiere, Personen usw.) eine bestimmte symbolische Bedeutung zugeschrieben. In der Psychomotorik-Therapie wird die Therapeutin psychodynamische Theorien benutzen, als Hinweise für das Verständnis des Spiels und des Kindes. Sie wird sich aber – für ein ganzheitliches Verständnis des Falls – auch auf andere Theorien stützen und andere Kriterien (Motorik, Umgang mit Emotionen usw.) beobachten. Auch ohne psychoanalytische Interpretationen wird das Spiel „heilende Kräfte“ auslösen, durch welche die Ängste verarbeitet werden können.

8.5 Lust-Angst-Spiele

Lust-Angst-Spiele werden von den meisten Kindern geliebt. Das Ziel einer solchen Intervention in der Therapie ist das Lernen des Umgangs mit Angst und anderen Emotionen. Das Kind lernt dadurch seine Emotionen zu regulieren, um angemessen reagieren zu können. Wenn die Therapeutin, z.B. einen Drachen mit einem Stofftier spielt, soll das Kind seine Angst überwinden, um aus der Hütte gehen zu können, ohne vom Drachen gefangen zu werden.

Es ist in Lust-Angst-Spielen wichtig, dass die Freude am Spiel beim Kind grösser ist als die Angst, die von der Therapeutin durch ihre Intervention geweckt wird. Die Therapeutin soll dabei vorsichtig vorgehen, d.h. mit einer geschärften Empathie, um ihre Intervention an das Kind und an seinen emotionalen Zustand anpassen zu können. Sie soll auf jeden Fall vermeiden, dass das Kind sich in einem emotionalen Chaos befindet. Später wird das Kind dazu fähig sein die Rolle des Angreifers zu übernehmen. In beiden Rollen ist es wichtig, dass das Kind am Schluss des Spiels siegt, damit es erfährt, dass seine Handlungsstrategien und Angstbewältigung wirksam und erfolgreich sind. Diesen Spielprozess wird ihm auch erlauben sein Selbstvertrauen aufzubauen, da es erlebt, dass es die „Gefahr“ und seine Angst beherrscht hat. Dies wird das Kind auch in seinem Alltag stärken (siehe Kapitel 6).

8.6 Rollenspiele

Das Rollenspiel überschneidet sich teilweise mit den Symbolspielen, Lust-Angst-Spielen oder Bewegungsspielen, wird aber von der Therapeutin mehr strukturiert. Wir sehen das Rollenspiel im Zusammenhang mit Ängsten als ein Mittel, spezifische Bewältigungsstrategien zu üben oder Konfliktsituationen in denen das Thema Angst vorkommt darzustellen. Die gespielten Situationen können der Lebensrealität der Kinder sehr nahe sein, z.B. Angst vor älteren Kindern auf dem Pausenplatz, oder es können phantastische Situationen mit z.B. Piraten, Prinzessinnen oder Hexen sein. Es kann auch eine passende Situation aus einer Geschichte oder einem Märchen, welches die Therapeutin vorher erzählt hat, nachgespielt werden. Ein Rollenspiel kann auch gut mit einer Kindergruppe eingesetzt werden. Es kann zum Beispiel ein Alptraum mit Monstern nachgespielt werden. Ein Kind bekommt einen Monsterspray oder ein Zauberschwert und kann damit die Monster, von den anderen Kindern dargestellt, besiegen. Die Rollen werden auch getauscht und jedes Kind darf einmal die Monster besiegen. Das Kind, welches tatsächlich Alpträume hat, muss nicht direkt darauf angesprochen werden und fühlt sich nicht ausgestellt. In einem solchen Rollenspiel kann man mit dem Kind auch gut einen Ermutigungsspruch einüben (siehe Kapitel 8.1)

Da sich das Kind im Alltag oft in einer schwächeren Rolle befindet, ist es nach Zimmer wichtig, dass das Kind eine „starke“ Rolle (Held, starkes Tier, usw.) spielen kann, damit es durch die Kontrolle und Beherrschung der Spielsituation Selbstwirksamkeit erlebt. Durch diese starke Rolle wird es ihm gelingen seine Angst nicht passiv zu erleiden, sondern sie aktiv in Lust zu verwandeln, in dem es z.B. den anderen Kindern Angst macht (siehe Kapitel 5.1.5, 5.2.4 und 7.3.4).

8.7 Bewegungsspiele

Freie Bewegungsspiele, in denen das Kind aus verschiedenen Angeboten und Schwierigkeitsgraden auswählen kann, eignen sich gut, um dem Kind Erfolgserlebnisse und Selbstwirksamkeitserfahrungen zu ermöglichen. Bewegungsspiele sind auch dann sinnvoll, wenn sich die Ängste des Kindes vor allem auf den Bewegungsbereich beziehen, d.h. ängstliches oder unsicheres Bewegungsverhalten. Wir

haben in Kapitel 6 ausführlich beschrieben, wie die Therapeutin durch Bewegungsspiele ein positives Selbstkonzept des Kindes fördern kann. Gute Beispiele für spannende Bewegungsspiele findet man neben Zimmer (2006) auch bei Vetter, Kuhnen und Lensing-Conrady (2008), in „RiskKids“. Wenn das Kind vor einer spezifischen Bewegungssituation, z.B. vor dem Fallen, Angst hat, kann die Therapeutin mit dem Kind Situationen gestalten, in denen es das Fallen als Lustvoll erleben kann. Die Therapeutin muss das Kind dabei empathisch begleiten (siehe auch Kapitel 6).

8.8 Malen und Gestalten:

Das Malen oder Zeichnen ist eine gute Möglichkeit, um mit dem Kind ins Gespräch über seine Ängste zu kommen. Dies kann auf verschiedene Weise in der Psychomotorik angewendet werden. Eine Zeichnung kann einen Ausgangspunkt für einen Austausch über die Ängste sein. Dies kann nach der Technik des „Squiggles“ von Winnicott (2006) angewendet werden (siehe Kapitel 5.2.4). Die Therapeutin zeichnet eine Form ohne Bedeutung und das Kind darf aus dieser Form ein Bild gestalten. Nachher können die Themen des Bildes besprochen werden. Danach werden die Rollen getauscht und das Kind beginnt eine Form zu zeichnen. Eine andere Möglichkeit ist auch, nach dem Austausch über die Zeichnung, eine therapeutische Geschichte mit dem Kind zu erfinden (Simon & Weiss, 2008), in der die angesprochenen Themen dargestellt sind und eine Lösungsmöglichkeit angeboten wird.

Das Zeichnen ist auch eine Möglichkeit für das Kind - durch die Symbolisierung in Wort und Bild - seine Ängste konkret darzustellen und sie zu entdramatisieren. Eine bildnerische Darstellung kann auch nach einem Gespräch über bestimmte Ängste gemacht werden. Wenn das Kind z. B. erwähnt, dass es Angst davor hat, dass ein Wolf hinter der Tür sei, soll dies die Therapeutin ernst nehmen und das Kind fragen, wie dieser Wolf konkret aussieht. Eine bildnerische Darstellung des Wolfes, mit z. B. lustigen Kleidungen oder Brillen, kann dem Kind helfen Abstand von seinen Emotionen zu nehmen und sie dadurch zu regulieren (siehe Kapitel 6.5.2).

8.9 Konfrontation

Hier unterscheiden wir, ob eine Konfrontation mit dem Thema Angst im Allgemeinen stattfindet, oder eine Konfrontation mit einem spezifischen Angstobjekt. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Ängste in der Psychomotorik-Therapie thematisiert und ausgedrückt werden sollen. Die Psychomotorik-Therapie soll dem Kind eine Bühne bieten, um seine Ängste darstellen zu können. Somit soll in der Therapie immer eine Konfrontation mit den Ängsten stattfinden.

Hat das Kind Angst vor einem bestimmten Objekt oder vor einer spezifischen Situation, kann aber auch eine Stunde vorbereitet werden, in der das Kind mit diesem Objekt oder dieser Situation konfrontiert wird (siehe Kapitel 5.1.2). Das Angstobjekt oder die gefürchtete Situation kann in echt, oder über Bilder präsentiert werden. Diese Konfrontation muss mit dem Kind abgesprochen werden und es muss einverstanden sein. Die Psychomotorik-Therapeutin muss sicherstellen können, dass die gefürchteten

Erwartungen des Kindes nicht eintreffen werden. Gleichzeitig mit der Konfrontation sollen beim Kind positive Emotionen geweckt werden, die grundsätzlich nicht mit der Angst vereinbar sind. Dazu eignet sich alles, was das Kind gerne hat, z. B. massiert werden, eine Musik hören, in der Hängematte schaukeln. Zusätzlich kann sich das Kind mit Hilfe der Therapeutin ein Kostüm eines Superhelden basteln. Dies zieht es während der Konfrontation an und es kann so in die Rolle des Helden schlüpfen. Oder das Kind bastelt sich einen Helden aus z. B. Knete, Karton oder Pappmaché, welcher ihn dann während der Konfrontation begleitet.

Wir haben ein schönes Beispiel in der Crèche Saint-Gervais in Genf gesehen, wie man eine Konfrontation, hier mit der Angst vor Gewittern, auch spielerisch umsetzen kann (Psychomotorik-Therapeutin S. Chabloz, persönliche Mitteilung, Januar 2008):

In einer psychomotorischen Frühförderungsstunde geht eine Kindergruppe im Raum „spazieren“. Die Therapeutin macht mit einem geeigneten Instrument laut Geräusche die wie Donner klingen. Sobald das Gewitter beginnt, sollen sich die Kinder so schnell wie möglich im „Haus“ in Sicherheit bringen. Wenn das Gewitter vorbei ist, können sie wieder spazieren gehen.

8.10 Entspannung

Kinder mit einer Angstthematik zeigen oft auch einen hohen Muskeltonus und Verspannungen. Auf ein ängstliches Kind kann es sehr beruhigend wirken, wenn es seine Körpergrenzen spüren kann. Durch Massagen oder Umhüllen in einer Decke oder einer Matte fällt es dem Kind leichter, seine Grenzen zu spüren (siehe Kapitel 6.3.2). Durch sensorische Reize wie Drücken, Dehnen, Strecken, Gewicht spüren (in einem Mattensandwich beispielsweise), kann das Kind Veränderungen in seinem Körpertonus erleben (siehe Kapitel 6.4). Solche Elemente können sehr gut in ein Bewegungsspiel eingebaut werden.

Wenn das Kind gut darauf anspricht, kann die Therapeutin auch eine Entspannungsgeschichte erzählen (beispielsweise Petermann, 2008, die Kapitän-Nemo-Geschichten). Während das Kind auf einem Fell, einer Matte oder in der Hängematte liegt, kann es sich durch die Vorstellung der Entspannungsmotive (z. B. Blumenwiese, Meerrauschen), die in der Geschichte vorkommen, körperlich entspannen. Nach einer Auseinandersetzung mit den eigenen Ängsten ist es wichtig, dass das Kind am Ende der Stunde die Möglichkeit hat, zur Ruhe zu kommen und den Therapieraum ruhig zu verlassen. Wir empfehlen deshalb, ein Abschlussritual einzuführen. Dies muss nicht eine Entspannung im engeren Sinn sein, sondern kann alles sein, was das Kind zur Ruhe bringt, z. B. eine Zeichnung machen, auf einem Musikinstrument spielen, eine Figur kneten.

8.11 Übergangsobjekt

Das Übergangsobjekt symbolisiert in diesem Fall nicht die Anwesenheit der Mutter, sondern Sicherheit, Mut und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Es soll den Transfer von der Therapie in den Alltag des Kindes erleichtern. Es kann ein Symbol sein, das die Therapeutin dem Kind geschenkt hat, oder etwas, welches das Kind selbst gemacht hat, und welches das Kind mit einem positiven Erlebnis in der Therapie verbindet. Die Symbole können auch eine Geschichte repräsentieren, die in der Therapie thematisiert wurde und mit der sich das Kind identifizieren kann.

Symbole können Gegenstände sein wie beispielsweise Spielfiguren, Zeichnungen, Steine (siehe Kapitel 4.2.6).

8.12 Modelllernen

Es ist sinnvoll ein Kind mit einer Angstthematik in eine heterogene psychomotorische Gruppe zu nehmen, mit Kindern mit verschiedenen Problemstellungen. Die Kinder sollen alle im gleichen Entwicklungsalter sein. In gemeinsamen Spielen oder spezifischen Situationen können die anderen Kinder Modellfunktionen für nicht ängstliches Verhalten einnehmen, ohne dass dies explizit gesagt werden muss (siehe Kapitel 5.1.4). Das betroffene Kind kann in seinem eigenen Tempo diese Verhaltensweisen nach und nach übernehmen. Die Therapeutin kann das ängstliche Kind auch einmal spontan auf die Verhaltensweisen der anderen Kinder aufmerksam machen. Dies kann gut in einer offenen Spiel- oder Bewegungssituation geschehen.

Die Psychomotorik-Therapeutin kann auch absichtsvolle Situationen gestalten, von denen sie weiß, dass sie beim Kind Angst auslösen. Sie kann das ängstliche Kind auffordern, die anderen Kinder zu beobachten und evtl. nachzuahmen. Dies soll aber nicht dazu führen, dass die Ängste des Kindes nicht ernst genommen werden. Die Aufforderungen der Therapeutin sollen das Kind herausfordern, aber nicht überfordern. Die Therapeutin soll darauf achten, dass das ängstliche Kind in derselben Stunde ebenfalls die Möglichkeit bekommt, etwas Gelungenes vor den anderen Kindern zu präsentieren, damit es seine Ressourcen erkennen kann.

Wenn zwischen dem Kind und der Therapeutin eine vertrauensvolle Beziehung besteht, übernimmt die Therapeutin in vielen Situationen eine Modellfunktion. Die Therapeutin kann in einer spezifischen Situation immer ein bestimmtes Verhalten zeigen und es auch sprachlich benennen. Das Kind hat so die Möglichkeit, dieses Verhalten zuerst zu beobachten und später evtl. zu übernehmen.

8.13 „Kontingenz Management“

Aus dieser verhaltenstherapeutischen Technik zur Verhaltensmodifikation sehen wir folgende Aspekte als sinnvoll für die Psychomotorik-Therapie an: Wenn das Kind ein sehr starkes Vermeidungsverhal-

ten oder starr eingespielte Verhaltensmuster zeigt, welche eine Weiterentwicklung verunmöglichen, kann die gezielte Verstärkung von erwünschten Verhaltensweisen sinnvoll sein. Die Therapeutin bespricht mit dem Kind, welches Verhalten erwünscht ist (z. B. neue Materialien ausprobieren, auf ein Angstobjekt zugehen, sich sprachlich Ausdrücken). Sobald das Kind dieses Verhalten zeigt, wird es von der Therapeutin durch ein Lob verstärkt. Die Bedingungen für eine korrekte Verstärkung können im Kapitel 5.1.5 nachgelesen werden. Es kann sinnvoll sein, die Eltern oder die Lehrperson auf die Wirkung von Reaktionen aufmerksam zu machen. Ein erwünschtes Verhalten könnte zusätzlich zur Therapie auch zu Hause von den Eltern oder in der Schule von der Lehrperson verstärkt werden. Wenn das Kind eine grosse Erwartungsangst hat, kann es zu einem Verweigerungsverhalten führen. Die Therapeutin könnte diesen Erwartungsdruck abbauen, indem sie das Verweigerungsverhalten ignoriert und dem Kind in dieser Phase keine Aufmerksamkeit schenkt. Sie soll dem Kind aber deutlich signalisieren, dass es jederzeit wieder in die Aktivität einsteigen kann. Das Kind fühlt sich so evtl. weniger unter Druck gesetzt und kann in seinem eigenen Tempo wieder in die Aktivität zurückfinden.

9 Diskussion

In Bezug auf unsere Fragestellungen sind wir zu folgenden Ergebnissen gekommen:

a) Wie kann man Kinderängste verstehen und welche Formen von normalen oder gesteigerten Entwicklungsängsten findet man in der Psychomotorik-Therapie?

Wir haben die Erklärungen der Entwicklungspsychologie, Psychoanalyse und Lerntheorien analysiert und dadurch ein breites Verständnis der Kinderängste dargestellt. Leider haben wir keine Studien gefunden, die die Problematiken der Kinder, die in einer Psychomotorik-Therapie sind, im sozial-emotionalen Bereich differenzieren. Aus der Erkenntnis, dass jedes Kind entwicklungstypische Ängste hat und aus der Studie von Amft & Amft (2003) können wir aber ableiten, dass viele Kinder in der Psychomotorik-Therapie von dem Thema Angst betroffen sind. Es braucht noch Studien, die darstellen wie viele Kinder von welchen Angstformen in der Psychomotorik-Therapie betroffen sind.

b) Welche psychomotorische Interventionen für Kinder mit einer Angstthematik findet man bei Zimmer und Aucouturier?

Bei Aucouturier findet man tiefenpsychologisch orientierte Interventionen, welche die verschiedenen Ängste des Kindes thematisieren und bei ihrer Verarbeitung helfen. In Kapitel 6 haben wir alle Interventionen dargestellt, die wir bei Aucouturier zum Thema Angst finden konnten.

Bei Zimmer findet man Interventionen zur Veränderung eines negativen Selbstkonzepts. Die Interventionen orientieren sich teilweise an der kognitiven Psychologie und an der Bedeutung von Körper- und Selbsterfahrungen. Die therapeutische Haltung ist geprägt von dem humanistischen Menschenbild. In Kapitel 7 haben wir alle Interventionen dargestellt, die wir bei Zimmer zum Thema Angst finden konnten.

c) Auf welche verhaltenstherapeutischen und psychoanalytischen Interventionen kann sich die Psychomotorik-Therapie bei Kindern mit Angstthematik beziehen?

Die Psychomotorik-Therapeutin kann sich auf alle in unserer Arbeit beschriebenen Interventionen beziehen. Weiter kann sie auch auf unsere Vorschläge in Kapitel 8 eingehen. Für die Auswahl der Vorschläge haben wir diejenigen psychoanalytischen und verhaltenstherapeutischen Interventionen berücksichtigt, die sich so anpassen lassen, dass die folgenden Kriterien erfüllt sind. Die Interventionen sollen:

- Umsetzbar sein durch die Medien Spiel oder Bewegung
- Der Therapeutin die Möglichkeit lassen, die Ressourcen und die Persönlichkeit des Kindes zu berücksichtigen
- Den Transfer der gelernten Bewältigungsstrategien in den Alltag des Kindes begünstigen

- Im Kompetenzbereich der Psychomotorik-Therapeutin liegen

Diese Kriterien können der Therapeutin helfen, auch andere psychotherapeutische Interventionen an ihre Praxis der Psychomotorik-Therapie anzupassen.

d) Wie könnten diese Interventionen konkret an die Psychomotorik-Therapie angepasst und in einer Therapiestunde durchgeführt werden?

Die Intervention müssen von Fall zu Fall an das Kind, an die Angstform und an die Kompetenzen der Therapeutin angepasst werden. Sie sollen auch unsere oben genannten Kriterien berücksichtigen. In unseren Vorschlägen in Kapitel 8 geben wir Beispiele, wie die Therapeutin die Interventionen, die in unserer Arbeit beschrieben wurden, umsetzen könnte.

Aus den Ergebnissen dieser Forschungsarbeit können wir folgende Hypothesen bilden:

1) Psychodynamische und verhaltenstherapeutische Interventionen werden am häufigsten bei Angststörungen in der kinder- und jugendpsychotherapeutischen Praxis eingesetzt.

Am Ende unserer Arbeit können wir bestätigen, dass die psychodynamischen und verhaltenstherapeutischen Interventionen am häufigsten bei Angststörungen in der kinder- und jugendpsychotherapeutischen Praxis eingesetzt werden.

Auf Grund unserer Forschungsergebnisse, können wir weitere Hypothesen formulieren. Diese Hypothesen müssten aber in weiteren Forschungsarbeiten in der Praxis überprüft werden. Die Wirksamkeit und Anwendbarkeit unserer Interventionsvorschläge müssten überprüft werden.

2) Bei Kindern mit einer Angstthematik ist die Therapie erfolgreicher, wenn psychodynamische und verhaltenstherapeutische Interventionen in die Psychomotorik-Therapie integriert werden.

3) Psychodynamische und verhaltenstherapeutische Interventionen können an das Setting der Psychomotorik-Therapie angepasst werden. Dafür soll man Kriterien bestimmen, nach welchen die Anpassung vorgenommen werden soll.

4) Unsere Interventionsvorschläge für die Psychomotorik-Therapie sind bei Kindern mit einer Angstthematik anwendbar und wirksam. Die Kriterien nach denen wir die Auswahl für die Interventionsvorschläge getroffen haben, sind somit bestätigt.

9.1 Kritische Auseinandersetzungen mit dem Arbeitsprozess

In Bezug auf die Häufigkeit und die Formen von Ängsten, die in der Psychomotorik-Therapie vorkommen, konnten wir nur auf wenige überprüfte Tatsachen zurückgreifen. In der Psychomotorik-Therapie gibt es keine Studie zu dieser Fragestellung. Unsere Fragestellung a) konnte deswegen nicht beantwortet werden. Allgemein wird in der psychomotorischen Literatur das Thema der kindlichen Ängste sehr wenig besprochen.

Wegen des Mangels an Informationen über die kindlichen Ängste in der psychomotorischen Literatur, mussten wir in der psychotherapeutischen Literatur suchen. Da die Literatur in diesen beiden Ansätzen hingegen sehr umfangreich ist, war es schwierig sie systematisch zu bearbeiten. Besonders in der Psychoanalyse gehen die Autoren nicht spezifisch auf die kindliche Ängste ein. Es war deshalb schwierig die passende Literatur zu finden. Aus diesen Gründen können wir nicht ausschliessen, dass es weitere übliche Interventionen gibt, die wir in Kapitel 5 nicht aufgelistet haben.

Wir hätten noch weitere psychomotorische Ansätze studieren können. Wir haben uns aber aus zeitlichen Gründen entschieden, nur zwei Ansätze zu überprüfen. Zimmer und Aucouturier erschienen uns für die Interventionen der Ängste am ergebnisreichsten. Dafür haben wir unseren Blickwinkel auf die Psychotherapie erweitert und uns in die, besonders in der Behandlung von Angststörungen, sehr wichtigen Ansätze der Verhaltenstherapie und Psychoanalyse vertieft. Zudem bilden diese zwei psychologischen Strömungen eine gute Ergänzung, da sie sehr unterschiedliche Aspekte der kindlichen Ängste beleuchten. Durch den Einbezug dieser zwei Strömungen wird ein ganzheitliches Verständnis des Kindes mit seinen Ängsten in der Psychomotorik-Therapie gefördert.

Die Kriterien für die Auswahl der Interventionsvorschläge haben wir aus der Arbeitsweise von Zimmer und Aucouturier gebildet. Es sind aber keine überprüften Kriterien, die auf jeden Fall die Anwendbarkeit der Interventionen garantieren. Wir haben in der Literatur keine einheitlichen Kriterien gefunden, welche für alle Interventionen in der Psychomotorik-Therapie gelten. Das heisst die Auswahl der Interventionen für unsere Vorschläge kann noch nicht durch wissenschaftliche Kriterien bestätigt werden.

Durch unsere Vorschläge können wir unsere Forschungsergebnisse so präsentieren, dass sie einen Nutzen für die psychomotorische Praxis anbieten. Wir konnten in den einzelnen Interventionsvorschlägen therapeutische Haltungen, Medien und Methoden aus den beschriebenen Ansätzen integrieren und anpassen. In unseren Vorschlägen bleibt die Herkunft der Interventionen - trotz unserer Anpassung - für die Psychomotorik-Therapeutin erkennbar.

Die Wirksamkeit und Anwendbarkeit unserer Interventionsvorschläge konnten nicht überprüft werden, da die Ressourcen im Rahmen der Bachelor-These zu reduziert sind. Eine Überprüfung unsere Hypothesen in der Praxis wäre unserer Meinung nach möglich, aber schwierig. Die ForscherInnen müssten zuerst eine geeignete Untersuchungsgruppe finden. Wir könnten uns vorstellen, dass die Fallstudie eine geeignete Forschungsstrategie sein könnte.

Durch diese Forschungsarbeit hatten wir dir Möglichkeit, ein vertieftes Verständnis der Kinderängste zu erlangen. Wir freuen uns darauf, unsere Interventionsvorschläge selbst in der Therapie auszuprobieren. Diese Arbeit hat uns gut darauf vorbereitet, Kinderängste besser zu erkennen und gibt uns Sicherheit im Umgang mit den kindlichen Ängsten in der Therapie. Unser Ziel, mit dieser Arbeit, konkrete Interventionen für die Praxis zu erstellen, haben wir erreicht. Wir können selbst von diesen Interventionsvorschlägen profitieren und hoffen, sie können auch anderen (angehenden) Therapeutinnen nützlich sein.

Literaturliste

- Adler, J., Hättich, A., Rüesch, P., Kleiner, B., Senn, B., Vetter, M., Weibel, M. und Wigenstein, A.F. (2007). *Forschungsbericht. Beschäftigungslage und berufliche Tätigkeit von Psychomotorik-Therapeutinnen und Therapeuten in der Schweiz*. Internet:http://www.astp.ch/fileadmin/website_material/pdf/website_allgemein/Verbandsdokumente_d/Forschungsbericht_Beschaeftigungslage_PMT_070712.pdf [18.01.2009]
- Amft, S. (2008). *Bewegung und Entwicklungsthemen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Amft, H. & Amft, S. (2003). Studie zur Klientel der Psychomotoriktherapie. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 12, S. 35-43.
- André, C. (2005). *Psychologie de la peur : craintes, angoisses et phobies*. Paris: Odile Jacob.
- Aucouturier, B. (2005). *La méthode Aucouturier. Fantasmies d'action et pratique psychomotrice* (1.Aufl.). Bruxelles: Editions De Boeck Université.
- Aucouturier, B. (2006). *Der Ansatz Aucouturier. Handlungsfantasmen und psychomotorische Praxis*. Bonn: Projecta Verlag.
- Bandura, A. (1979). *Sozial-kognitive Lerntheorie*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Bassler, M. & Leidig, S. (2005). *Psychotherapie der Angsterkrankungen*. Stuttgart : Georg Thieme Verlag KG.
- Beutel, M.E. (2002). Neurowissenschaften und Psychotherapie: neuere Entwicklungen, Methoden und Ergebnisse. *Psychotherapeut*, 47, S. 1-10.
- Borg-Laufs, M. (Hrsg.). (2001). *Lehrbuch der Verhaltenstherapie mit Kindern und Jugendlichen. Band 2: Interventionsmethoden*. Tübingen: Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie.
- Büttner, C. & Quindel, R. (2005). *Gesprächsführung und Beratung. Sicherheit und Kompetenz im Therapiegespräch*. Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- De Broca, A. (2006). *Le développement de l'enfant : aspects neuro-psycho-sensoriels* (3. Aufl.). Paris: Masson.
- Die deutsche Bibliothek. (Hrsg.). *Der Brockhaus. Band 1*. Mannheim: Brockhaus.
- Dornes, M. (2007). *Die emotionale Welt des Kindes* (5. Aufl.). Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.
- Dudenredaktion (Hrsg.) (1997). *Duden, Etymologie : Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache. Band 7*. (2.Aufl.). Mannheim ; Leipzig ; Wien ; Zürich : Dudenverlag.
- Duruz, N. & Gennart, M. (2002). *Traité de psychothérapie comparée*. Genève: Médecine et Hygiène.
- Essau, C. (2003). *Angst bei Kindern und Jugendlichen*. München: Reinhardt.

- Esser, M. (1992). *Beweg-Gründe: Psychomotorik nach Bernard Aucouturier / Marion Esser* (2. aktualisierte Aufl.). München; Basel: E. Reinhardt.
- Felder, W. & Herzka, H. S. (2001). *Kinderpsychopathologie: ein Lehrgang* (4. vollständige überarbeitete Aufl.). Basel: Schwabe.
- Fisher, K. (2001). *Einführung in die Psychomotorik*. München; Basel: Reinhardt.
- Flammer, A. (2003). *Entwicklungstheorien. Psychologische Theorien der menschlichen Entwicklung*. Bern: Hans Huber.
- Freud, A. (1966). *Einführung in die Technik der Kinderanalyse*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Gregory, R.L. (1993). *Le cerveau un inconnu*. Paris : Robert Laffont.
- Gröschke, D. (2005). *Psychologische Grundlagen für Sozial- und Heilpädagogik. Ein Lehrbuch zur Orientierung für Heil-, Sonder- und Sozialpädagogen*. Bad Heilbrunn : Julius Klinkhardt.
- Hillenbrand, C. (2008). *Einführung in die Pädagogik bei Verhaltensstörungen*. (4.Aufl.) München: Ernst Reinhard.
- Hobi, R. & Bürki, R. (2008). *Spiel als Sprache*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Hoffmann-La-Roche AG & Urban Schwarzenberg (Hrsg.). (1993). *Roche Lexikon Medizin*. (3. Aufl.). München; Wien; Baltimore: Urban & Schwarzenberg.
- In-Albon, T. & Schneider, S. (2004). Störungen mit Trennungsangst. In Schneider, S. *Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen. Grundlagen und Behandlung*. (S.105-132). Berlin: Springer.
- Kast, V. (1982). *Wege aus Angst und Symbiose: Märchen psychologisch gedeutet*. Olten: Walter-Verlag.
- Klein, M. (1932). *Die Psychoanalyse des Kindes*. Wien: Internationaler Psychoanalytischer Verlag.
- Lyneham, H.J. und Rapee, R.M. (2004) Generalisierte Angststörung. In Schneider, S. *Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen. Grundlagen und Behandlung*. (S. 197-273). Berlin: Springer.
- Mahler, M., Pine, F. & Bergmann, A. (1997). *Die psychische Geburt des Menschen. Symbiose und Individuation*. Frankfurt: Fischer.
- Melfsen, S. & Warnke, A. (2004) Soziale Phobie. In Schneider, S. *Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen. Grundlagen und Behandlung*. (S. 165-197). Berlin: Springer.
- Mowrer, O. H. (1973). *Learning theory and behavior*. Huntington NY: Krieger.
- Paul, A. (2004). Wer hat Angst vorm bösen Wolf? Evolutionsbiologische Grundlagen kindlicher Ängste. In Schneider, S. *Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen. Grundlagen und Behandlung*. (S.41-55). Berlin: Springer.

- Pawlow, I. P. (1972). *Die bedingten Reflexe*. München: Kindler.
- Petermann, F. (Hrsg.) (1997). *Kinderverhaltenstherapie. Grundlagen und Anwendungen*. Hohengehren: Schneider.
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2003). *Emotionale Kompetenz bei Kindern*. Göttingen: Hogrefe-Verlag.
- Petermann, U. (2008). *Die Kapitän-Nemo-Geschichten. Geschichten gegen Angst und Stress*. (12. Aufl.) Freiburg im Breisgau: Herder.
- Petot, D. (2004). L'angoisse de séparation infantile est-elle le précurseur de l'agoraphobie et de l'attaque de panique? *Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence*, 52, S. 78-84.
- Redaktionskommission der deutschen Gesellschaft für Verhaltenstherapie (1986). Einführung. In Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie (Hrsg.). *Verhaltenstherapie. Theorien und Methoden*. (S. 1-15). Tübingen: Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie.
- Reinecker, H. (1986a). Grundlagen verhaltenstherapeutische Methoden. In Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie (Hrsg.). *Verhaltenstherapie. Theorien und Methoden*. (S. 43-64). Tübingen: Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie.
- Reinecker, H. (1986b). Methoden der Verhaltenstherapie. In Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie (Hrsg.). *Verhaltenstherapie. Theorien und Methoden*. (S. 64- 180). Tübingen: Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie.
- Remschmidt, H. & Schmidt, M. (Hrsg.)(1988). *Kinder und Jugendpsychiatrie in Klinik und Praxis. Band 1*. Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
- Resch, F. (1996). *Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters*. Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Rossetti-Gsell, V. (1998). *Spielen – Sprache der kindlichen Seele*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Schneider, S. (2004). *Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen. Grundlagen und Behandlungen*. Berlin: Springer.
- Schneider, S. (2004a). Entwicklungspsychopathologische Grundlagen. In Schneider, S. *Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen. Grundlagen und Behandlung*. (S.105-132). Berlin: Springer.
- Schneider, S. (2004b). Spezifische Phobien. In Schneider, S. *Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen. Grundlagen und Behandlung*. (S. 133-164). Berlin: Springer.
- Schneider, S. (2004c). Panikstörung und Agoraphobie. In Schneider, S. *Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen. Grundlagen und Behandlung*. (S. 237-275). Berlin: Springer.
- Simon, T. & Weiss, G.(Hrsg.). (2008). *Heilpädagogische Spieltherapie. Konzepte- Methoden- Anwendungen*. Stuttgart: Klett-Cotta.

- Simons, M., Holtkamp, K. & Herpetz-Dahlmann, B. (2004). Zwangsstörungen. In Schneider, S. *Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen. Grundlagen und Behandlung*. (S. 311-345). Berlin: Springer.
- Skinner, B.F. & Corell, W. (1971). *Denken und Lernen: Beiträge der Lernforschung zur Methodik des Unterrichts*. Braunschweig: Westermann.
- Sorgatz, H. (1986). Theorien zur Erklärung gestörten Verhaltens. In Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie (Hrsg.). *Verhaltenstherapie. Theorien und Methoden*. (S. 1-15). Tübingen: Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie.
- Steil, R. (2004). Posttraumatische Belastungsstörung. In Schneider S. *Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen. Grundlagen und Behandlung*. (S. 275-311). Berlin: Springer.
- Ulich, D. & Mayring, P. (1992). *Psychologie der Emotionen. Grundriss der Psychologie Band 5*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Vetter, M., Kuhnen, U. & Lensing-Conrady, R. (2008). *RiskKids. Wie Psychomotorik hilft, Risiken zu meistern*. Dortmund: Borgmann publishing.
- Volkamer, M. & Zimmer, R. (1986). Kindzentrierte Mototherapie. *Motorik*, 9, S. 49-58.
- Weinberger, S. (2007). *Kindern spielend helfen: eine personenzentrierte Lern- und Praxisanleitung*. (3. Aufl.) Weinheim: Juventa.
- Winnicott, D.W. (2006). *Die therapeutische Arbeit mit Kindern. Die Technik des Squiggle oder Kritzelspiels*. Karlsruhe: Gerardi Verlag für Kunsttherapie.
- Zimmer, R. (2006). *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern*. (2. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Zlotowicz, M. (1983). *Warum haben Kinder Angst?* Stuttgart: Klett-Cotta.
- Zulliger, H. (1952). *Heilende Kräfte im kindlichen Spiel*. Frankfurt am Main: Fischer.

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

- Abb. 1: Titelblatt: Internet: www.susalabim.de [08.02.2009]
- Abb. 2: S. 39: Narzisstische Entwicklung (Mahler et al. 1997, in Büttner & Quindel, 2005, S. 33)
- Abb. 3: S. 42 : Bindungsmodell der Entwicklung von Angststörungen (Manassis & Bradely, 1994)
- Abb. 4: S. 86 : Sendak M. (1997). *Wo die wilden Kerle wohnen*. Zürich : Diogenes
- Abb. 5: S.81 : Übersicht zu den möglichen Bezugstheorien der Psychomotorik-Therapie bei Ängsten
- Abb. 6: S. 83: Sendak M. (1997). *Wo die wilden Kerle wohnen*. Zürich : Diogenes
- Tab. 1: S. 10: Die typischen Entwicklungsängste (modifiziert nach Resch, 1996)
- Tab. 2: S. 26: Operantes Konditionieren (Petermann, 1997, S. 31)
- Tab. 3: S. 42: Verhaltenstherapeutische Interventionen bei Angststörungen (Schneider, 2004a)

Lebenslauf von Marianik Henry

Name, Vorname: HENRY, Marianik
Geboren am: 08.07.1981
Staatsangehörigkeit: Schweizerin
Muttersprache: Französisch
Familienstand: Ledig

Ausbildung

2006-2009 **Studium der Psychomotoriktherapie** an der Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH), Zürich

2005-2006 Deutschkurse in einer Sprachschule mit **Zentral Mittelstufe Prüfung (ZMP)**, Goethe Institut, Berlin

2001-2005 **Abgeschlossenes Studium der Psychologie** an der Universität Genf (Abschluss: „Licence“)
Hauptfach : Klinische Kinderpsychologie
Nebenfächer : Erziehungs- und Bildungspsychologie
Soziale Psychologie

1997-2001 « Baccalauréat » und « Maturité gymnasiale »
Hauptfach : Psychologie und Philosophie

Berufstätigkeiten

September 03 - Mai 04 **Vertretung in « Fondation Verdeil de Rovéréaz »** (Institution für leicht behinderten Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahre), Lausanne

Praktika

Januar – Juni 2009 **Selbstständiges Therapiepraktikum**, Schulhaus Dagmersellen

Sept. 08 – Jan. 09 **Therapiepraktikum in der Psychomotorik**, Schulhaus Gattikon am Albis

September 2008 **Praktikum im Altersheim „Château des Novalles“**, Blonay (VD), Bewegungsanimationen mit älteren Menschen

Sept. – Dez. 2007 **Therapiepraktikum in der Psychomotorik**, Schulhaus Högler, Dübendorf

August 2007 **Schulpraktikum mit integrativer psychomotorischen Förderung**. Schulhaus Högler, Dübendorf

Sept. - Dez. 2006 **Praktikum in der Psychomotorik im Kinderspital** mit ambulanten Kindern und stationären Jugendlichen (Jungen Frauen mit Essstörungen), Zürich

Lebenslauf von Mirjam Tissot, geb. 1.9.1984

Mirjam Tissot

Ankenweid 10, 8041 Zürich

mirjam_tissot@hotmail.com

Schule /Ausbildung

1991-1997	6 Jahre Primarschule an der Rudolf Steiner Schule Baar
1997-1999	Sekundarschule A in Zürich Leimbach Ausbildung an der Schweizerischen Ballett Berufsschule
1999-2001	Ausbildung zur klassischen Balletttänzerin an der Academie de Danse in Monte Carlo
2001-2005	Neusprachliches Gymnasium in Zürich Riesbach, Klasse für Zweisprachigen Unterricht, Deutsch/ Englisch
2005	zweisprachige Maturität, Deutsch/ Englisch
2006-2009	Studium an der Schule für Heilpädagogik, Studiengang Psychomotoriktherapie

Praktika

Januar-Juli 2006	Praktikum in der Kinderkrippe RasselChishte
2006-2009	Im Rahmen der Ausbildung zur Psychomotorik- Therapeutin: 3 Praktika in der Psychomotorik-Therapie 1 integratives Praktikum im Kindergarten 1 integratives Praktikum in der Schule